

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Psychomotorische Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen mit Musik

Entwicklung und Evaluation von psychomotorischen Förderlektionen in einer Schulklasse

Eingereicht von:

Andrea Arnold

Nadja Lussi

Tabea Schuler

Fachliche Beratung:

Lic. phil. Ursina Degen

Februar 2012

Abstract

In der Psychomotorik wird Musik als Medium für die Arbeit mit Kindern eingesetzt. In unserer Arbeit gingen wir erstens der Frage nach, wie man eine psychomotorische Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen mit Musik gestalten kann. Zweitens wurde untersucht, ob nach der Förderung im Bereich der emotionalen und sozialen Kompetenzen messbare Veränderungen zwischen einer Projekt- und einer Kontrollgruppe festgestellt werden können.

Während neun Wochen wurden mit Schulkindern Förderlektionen mit Musik und Bewegung durchgeführt. Im Rahmen der Lektionen konnten die Kinder vielfältige Erfahrungen sammeln, die sie im emotional und sozial kompetenten Verhalten fördern sollten.

Anhand von teilnehmenden Beobachtungen konnten wir geeignete Interventionsmöglichkeiten erarbeiten. Mit einem standardisierten Testinstrument wurden vor und nach der psychomotorischen Förderung die emotionalen und sozialen Kompetenzen beider Gruppen gemessen. Die meisten Kinder der Projektgruppe erzielten nach der Förderung bessere Resultate. Im Vergleich mit der Kontrollgruppe erwiesen sich die Ergebnisse aber als nicht signifikant.

Dank

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ursina Degen für die Begleitung unserer Arbeit bedanken. Ein weiterer Dank geht an Ueli Müller für die kompetente Methodenberatung und an Kathrin Hensler für die Einführung in den Umgang mit dem Testinstrument IDS.

Ein herzliches Dankeschön geht an Denise Käser, die uns innerhalb des Stundenplans Zeit zur Verfügung stellte, um mit der Klasse zu arbeiten und so unser Projekt ermöglichte. Wir bedanken uns für ihr Vertrauen und ihre Flexibilität.

Ohne unsere Kindergruppe wäre diese Arbeit gar nicht möglich gewesen. Deshalb geht ein ses Dankeschön an sie. Auch die Eltern der Kinder haben uns unterstützt, indem sie uns die Erlaubnis für die Durchführung des Tests und des Projekts sowie für die Verwendung der Fotos gegeben haben.

Wir möchten zudem allen anderen Personen danken, die uns in irgendeiner Form beim Verfassen dieser Arbeit unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
2	Theoretische Überlegungen und Fragestellung	9
2.1	Psychomotorik	9
2.1.1	<i>Begriffsklärung</i>	9
2.1.2	<i>Ziele und Inhalte</i>	10
2.1.3	<i>Die kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung</i>	12
2.2	Die Wirkung von Musik auf die menschliche Psyche	14
2.2.1	<i>Entwicklung der musikalischen Fähigkeiten</i>	14
2.2.2	<i>Förderung der emotionalen Kompetenzen mit Musik</i>	17
2.2.3	<i>Förderung der sozialen Kompetenzen mit Musik</i>	18
2.2.4	<i>Förderung der kognitiven Kompetenzen mit Musik</i>	19
2.2.5	<i>Die Anwendung von Musik in der Psychomotorik</i>	21
2.3	Die kindliche Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen	24
2.3.1	<i>Die Entwicklung der emotionalen Kompetenzen</i>	24
2.3.2	<i>Die Entwicklung der sozialen Kompetenzen</i>	32
2.4	Die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen mit Musik in der Psychomotorik	39
2.5	Zusammenfassung und Herleitung der Fragestellung	40
3	Methode	42
3.1	Vorgehen	42
3.2	Beschreibung der Untersuchungsgruppe	42
3.3	Darstellung des Projekts	43
3.3.1	<i>Rahmenbedingungen</i>	43
3.3.2	<i>Ziele</i>	43
3.3.3	<i>Planung</i>	45
3.3.4	<i>Durchführung</i>	46
3.3.5	<i>Inhalt</i>	48
3.4	Darstellung der Untersuchung	57
3.4.1	<i>Instrument der Datenerhebung</i>	57
3.4.2	<i>Beschreibung der Durchführung</i>	59
3.4.3	<i>Störvariablen</i>	59
3.4.4	<i>Datenauswertung und –analyse</i>	60

4	Ergebnisse	62
4.1	Reflexion der Förderlektionen	62
4.1.1	<i>Zusammenfassung und Beantwortung der ersten Fragestellung</i>	67
4.2	Ergebnisse der Untersuchung	70
4.2.1	<i>Beschreibung der Stichprobe</i>	70
4.2.2	<i>Beschreibende Statistik</i>	70
4.2.3	<i>Inferenzstatistik</i>	80
4.2.4	<i>Zusammenfassung und Beantwortung der zweiten Fragestellung</i>	81
5	Diskussion	82
6	Literaturverzeichnis	86
7	Abbildungsverzeichnis	89
8	Tabellenverzeichnis	89
	Anhang	90

Autorenschaft

Einleitung: Andrea Arnold, Nadja Lussi, Tabea Schuler

Theoretische Überlegungen:

- Psychomotorik: Nadja Lussi
- Die Wirkung von Musik auf die menschliche Psyche: Andrea Arnold
- Die Anwendung von Musik in der Psychomotorik: Nadja Lussi
- Die kindliche Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen: Tabea Schuler
- Die Förderung der emot. und soz. Kompetenzen mit Musik in der Psychomotorik: Nadja Lussi
- Zusammenfassung und Herleitung der Fragestellung: Andrea Arnold

Methode:

- Vorgehen, Beschreibung der Untersuchungsgruppe, Darstellung des Projekts: Nadja Lussi
- Darstellung der Untersuchung: Tabea Schuler

Ergebnisse:

- Reflexion der Stunden: Andrea Arnold
- Ergebnisse der Untersuchung: Tabea Schuler

Diskussion: Andrea Arnold, Tabea Schuler, Nadja Lussi

1 Einleitung

„Musik & Rhythmus finden ihren Weg zu den geheimsten Plätzen der Seele“ (Platon)

Musik ist eine Kraft, die jeden Menschen zu erreichen vermag; sie geht über Kultur und Sprache hinaus. Deshalb hat die Musik in unserer Arbeit einen hohen Stellenwert. Musik ist ein geeignetes Medium, um Kinder zu erreichen und mit ihnen Stunden zu gestalten. Neben der Musik soll auch die psychomotorische Förderung eine zentrale Rolle spielen. Bewegung und Musik sollen als lustvolle und kreativitätsfördernde Mittel dienen, um die Kinder zu erreichen und ihre emotionalen und sozialen Kompetenzen im positiven Sinn zu beeinflussen.

Die Klientel der Psychomotoriktherapie hat sich in den letzten Jahren verändert. Immer öfter sind nicht nur motorische Auffälligkeiten, sondern auch damit einhergehende emotionale und soziale Problematiken Indikatoren für eine Therapie. Dies hat eine Studie von Amft und Amft (2003) ergeben. Das bedeutet, dass die Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen in der Schweizer Psychomotorik an Bedeutung gewinnt. Neben der Klientel befindet sich auch das Arbeitsfeld der Psychomotoriktherapeutinnen¹ im Wandel. Die psychomotorische Arbeit mit Gruppen wurde mit dem Inkrafttreten der „Interkantonale Vereinbarung der EDK über die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich“ (2007) vielerorts ein wichtiger Bestandteil des Berufsalltags. Schon bestehende Konzepte für diese Arbeit beziehen sich oftmals auf Bewegung und Wahrnehmung, während es weniger Konzepte zur psychomotorischen Förderung von emotionalen und sozialen Kompetenzen gibt.

Suzanne Naville (1973), als Begründerin der Schweizer Psychomotorik, mass der Musik als therapeutisches Medium einen hohen Stellenwert bei. Tendenziell wird Musik heute in der Therapie weniger eingesetzt und ist in der Ausbildung nicht mehr so stark verankert. Wir finden es trotzdem wichtig, die Musik als unterstützendes Medium wieder vermehrt in die psychomotorische Arbeit mit Kindern einzubinden.

Für uns persönlich ist Musik ein wichtiger Begleiter im Alltag. Wir alle sind umgeben von Musik aufgewachsen und haben an uns selber erlebt, dass Musik helfen kann, Stress und negative Emotionen zu regulieren. Wir konnten durch Musik unsere Kreativität erweitern und das Selbstvertrauen stärken, was sich positiv auf unsere Persönlichkeit ausgewirkt hat. Musik hat uns mit Menschen zusammengeführt und soziale Beziehungen vertieft. Beim gemeinsamen Musizieren erlebten wir wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstand. Somit sind wir der Überzeugung, dass Musik für manche Kinder eine Chance birgt, ihr Potenzial zu entfalten und einfacher in Kontakt mit anderen Kindern zu treten.

¹ Wir möchten darauf hinweisen, dass aufgrund der Leserlichkeit alle in dieser Bachelorarbeit verwendeten weiblichen oder männlichen Formen das andere Geschlecht miteinbeziehen.

Unsere Arbeit ist wie folgt entstanden: Wir haben uns zuerst mit der Literatur zu den drei Bereichen Musik, emotionale und soziale Kompetenzen und Psychomotorik auseinandergesetzt und diese Themen im Sinne von Kompetenzbereichen verteilt. Gleichzeitig haben wir uns mit der Organisation des Projekts beschäftigt. Da Andrea Arnold als Rhythmiklehrerin an einer Primarschule arbeitet, konnte sie eine Klassenlehrperson für unser Projekt gewinnen und für die Durchführung geeignete Räumlichkeiten organisieren.

Vor den Herbstferien 2011 erhoben wir die ersten Daten zu den sozial-emotionalen Kompetenzen. Dazu verwendeten wir einen standardisierten Test. Danach fand während neun Wochen unser Förderangebot statt. Kurz vor den Weihnachtsferien führten wir die zweite Testung durch. Die Testergebnisse wurden ausgewertet, analysiert und abschliessend diskutiert.

Unsere Bachelorarbeit enthält sowohl Anteile eines Forschungs- wie auch eines Entwicklungsprojekts, was Konsequenzen für den formalen Aufbau mit sich bringt. In den beiden Kapiteln Methode und Ergebnisse werden deshalb die Bereiche separat dargestellt.

Aus Datenschutzgründen haben wir jegliche persönlichen Daten der Kinder anonymisiert. Die Fotos verwenden wir mit Erlaubnis der Eltern.

2 Theoretische Überlegungen und Fragestellung

2.1 Psychomotorik

2.1.1 Begriffsklärung

Der Begriff Psychomotorik wird in der Literatur unterschiedlich verwendet. Wir möchten zuerst einige Definitionen aufführen, bevor wir am Ende unser eigenes Verständnis von Psychomotorik beschreiben werden.

„**Psycho'motorik** (*lat. motor* Bewegter) Gesamtheit des durch psychische Vorgänge beeinflussten körperliche Bewegungs- u. Ausdrucksverhaltens“ (Pschyrembel, 2007, S. 1582).

Aus dieser medizinisch geprägten Definition wird der enge Zusammenhang von Psyche und Körper ersichtlich. In der Satzung des ‚Europäischen Forum der Psychomotorik‘ wird der Begriff noch weiter ausdifferenziert:

„Auf Grund eines holistischen Menschenbildes, das von einer Einheit von Körper, Seele und Geist ausgeht, beschreibt der Begriff PSYCHOMOTORIK die Wechselwirkung von Kognition, Emotion und Bewegung und deren Bedeutung für die Entwicklung der Handlungskompetenz des Individuums im psychosozialen Kontext.“

Das Konzept der kindzentrierten Entwicklungsförderung nach Zimmer (2006), betont ebenfalls die Erweiterung der Handlungskompetenz als Ziel der Psychomotorik (vgl. Kap.2.1.2). Sie beschreibt zudem folgende Aspekte und unterscheidet die Verwendung des Begriffs folgendermassen:

Einerseits ist Psychomotorik eine „spezifische Sicht menschlicher Entwicklung“ (Zimmer, 2006, S. 21), bei welcher Bewegung als menschliches Ausdrucksmedium betrachtet wird. Handlungen werden von Kognition, Motivation und Emotion des Kindes beeinflusst, und umgekehrt werden diese drei Aspekte wiederum durch die Bewegungshandlungen des Kindes beeinflusst. Kindliche Bewegung wird als „Einheit von Erleben, Denken, Fühlen und Handeln“ (ebd.) aufgefasst, wobei zwischen diesen Bereichen Wechselwirkungsprozesse stattfinden.

Andererseits bezeichnet Psychomotorik nach Zimmer (2006, S. 21) auch ein „pädagogisch-therapeutisches Konzept, das die Wechselwirkungen psychischer und motorischer Prozesse nutzt.“ Wesentliche Merkmale dieses Konzepts sind die Beziehung zum Kind, eine positive Beeinflussung seiner psychischen Befindlichkeit und die Unterstützung seiner Gesamtentwicklung durch das Medium Bewegung.

Während in der deutschen Literatur von ‚Psychomotorischer Förderung‘ die Rede ist, verwenden wir in der Schweiz den Begriff ‚Psychomotoriktherapie‘. Mit Psychomotoriktherapie ist eine pädagogisch-

therapeutische Massnahme bezeichnet, die zwar im Schulsetting, aber meist separativ durchgeführt wird. Die Kinder besuchen die Therapie einzeln oder in Kleingruppen (Hochschule für Heilpädagogik, 2011). Zimmer (2006) spricht bei der psychomotorischen Förderung von einer Gruppe mit vier bis sechs Kindern, die von einem Pädagogen begleitet wird. In Bezug auf die Arbeitsweise nach Zimmer müssen hier Aspekte der Arbeit mit Gruppen besonders beachtet werden.

Psychomotorische Förderung verfolgt damit einerseits das Ziel, über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen - also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken -, andererseits soll jedoch auch eine Bearbeitung motorischer Schwächen und Störungen, aber auch der Probleme des Kindes in der Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt ermöglicht werden.

(Zimmer, 2006, S. 22)

Da wir mit einer etwas grösseren Gruppe und nicht im therapeutischen Einzelsetting arbeiten, verwenden wir für unsere Arbeit den Begriff der psychomotorischen Förderung, obwohl wir im Gegensatz zur deutschen psychomotorischen Förderung keine Eingangsdagnostik durchführen werden. Für uns beinhaltet die psychomotorische Förderung eine ganzheitliche Sichtweise auf das Kind. Es werden soziale, emotionale, sensorische, motorische und kognitive Fähigkeiten gefördert. Das Kind steht im Zentrum und soll genügend Raum erhalten, um eigene Erfahrungen zu machen und seine Fähigkeiten entfalten zu können. Die Gruppenleiterin gibt Impulse, setzt Grenzen, gibt Strukturen vor und fördert die Interaktion zwischen den Kindern. Da wir das Medium Musik als Schwerpunkt gewählt haben, verwenden wir für unser Projekt den Begriff **musikalisch-psychomotorische Förderung**.

Nachdem wir die Begriffe definiert haben, möchten wir die Ziele und Inhalte der psychomotorischen Förderung näher beschreiben.

2.1.2 Ziele und Inhalte

Gemäss Fischer (2009, S. 23) soll der Mensch angeregt werden, sich „handelnd seine Umwelt zu erschliessen, um seinen Bedürfnissen entsprechend auf sie einwirken zu können.“ Gleichzeitig formuliert er als Richtziel der psychomotorischen Förderung die Kompetenzerweiterung des Kindes in den Bereichen des Selbst sowie der materialen und personalen Umwelt.

Zimmer (2006) konkretisiert dabei, dass durch Bewegungserlebnisse, die das Vertrauen des Kindes in die eigenen Fähigkeiten stärken, zur Stabilisierung der Persönlichkeit beigetragen werden kann. Dies geschieht in der Auseinandersetzung des Kindes mit sich selbst und der Umwelt. „Ziel psychomotorischer Förderung ist es, die Eigentätigkeit des Kindes zu fördern, es zum selbständigen Handeln anzuregen, durch Erfahrungen in der Gruppe zu einer Erweiterung seiner Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit beizutragen“ (Zimmer, 2006, S. 23).

Zimmer (2006) definiert folgende drei Bereiche als inhaltliche Schwerpunkte der Psychomotorik:

- **Körpererfahrungen/Selbsterfahrungen**

Durch diese Erfahrungen wird die Entwicklung der Ich-/Selbstkompetenz gefördert. Diese Erfahrungen beinhalten das Wahrnehmen und Erleben des eigenen Körpers, die Entwicklung eines Körperbewusstseins, das Kennenlernen der Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen Körpers und das Akzeptieren seiner Selbst.

- **Materialerfahrungen**

Durch die Erfahrungen, welche das Kind in Bezug auf verschiedene Materialien sammelt, werden die Materialkompetenzen entwickelt. Das Erfahren von physikalischen Gesetzmässigkeiten, Auseinandersetzung mit Raum und Gegenständen, materiale Eigenschaften von Objekten anpassen resp. passend machen sind Beispiele für Materialerfahrungen.

- **Sozialerfahrungen**

Durch die vielfältigen Erfahrungen, die das Kind in der Interaktion mit anderen Kindern und Erwachsenen sammelt, wird seine Sozialkompetenz erweitert.

Beispiele für solche Erfahrungen sind etwa das Kommunizieren über Bewegung, Umgang mit Regeln, Kooperation und Konkurrenz.

Die Psychomotorik ist im Gegensatz zu früher weniger übungszentriert. Die Kinder sollen im Erleben lernen und vielfältige Erfahrungen sammeln. Das Kind wird als aktives, selbständiges und selbstbestimmtes Wesen, das sich die Welt über seine Sinne aneignet, gesehen. "An die Stelle einer Behandlung tritt die Befähigung zum möglichst selbständigen Handeln und zwar sowohl auf motorischer wie auch auf sozial-emotionaler und kognitiver Ebene" (Zimmer, 2006, S. 30).

Die psychomotorische Praxis stützt sich auf verschiedene theoretische Modelle und Konzepte, die man vier Hauptperspektiven zuteilen kann: Die funktionale, die erkenntnisstrukturierende oder kompetenztheoretische, die verstehende und die system-ökologische Perspektive (vgl. Fischer, 2009). Für die Arbeit mit Gruppen finden wir den verstehenden Ansatz jedoch nicht geeignet, da mittels dialogischem Verstehen die Lebensthemen der einzelnen Kinder betrachtet werden sollen. Der funktionale Ansatz ist v.a. für die Therapie im Hinblick auf motorische oder sensorische Beeinträchtigungen sinnvoll. Die system-ökologische Perspektive werden wir ebenfalls nicht näher betrachten, da wir im Rahmen unserer Bachelorarbeit nicht therapeutisch auf jedes Kind einzeln eingehen können und sein jeweiliges Umfeld in unsere Arbeit miteinbeziehen können. Da wir mit einer Gruppe arbeiten und die zentralen Förderungsschwerpunkte emotionale und soziale Kompetenzen sein werden, stützen wir uns theoretisch auf den kindzentrierten Ansatz nach Renate Zimmer ab. Fischer (ebd.) ordnet dieses Konzept der Entwicklungsförderung der erkenntnisstrukturierenden/kompetenztheoretischen Perspektive zu und beschreibt seinen Ursprung in den theoretischen Modellen des Entwicklungspsychologen Jean Piaget.

2.1.3 Die kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung

Als inhaltliches Ziel des Ansatzes nach Zimmer wird "die Stärkung des positiven Selbstkonzeptes durch Selbstwirksamkeitserfahrungen in Problemlösesituationen durch Handeln" (Fischer, 2009, S. 31) angestrebt.

Das **Selbstkonzept** setzt sich aus emotionalen und kognitiven Anteilen zusammen. Den kognitiven Anteil nennt Zimmer (2006) Selbstbild und fasst alle neutral beschreibbaren Merkmale der Persönlichkeit wie z.B. Aussehen, Fähigkeiten, Stärken unter diesem Begriff zusammen. Das Selbstbild ist somit das Wissen über die eigene Person.

Mit dem Begriff Selbstwertgefühl beschreibt Zimmer den emotionalen Anteil des Selbstkonzeptes und meint damit die Bewertung der eigenen Person, also die Zufriedenheit mit den oben beschriebenen Merkmalen. Alle Interpretationen seiner Selbst, sowie Rückmeldungen aus der Umwelt werden ins Selbstkonzept integriert.

Gemäss Zimmer (2006) entwickelt sich das Selbstkonzept aus der Verarbeitung von Informationen über die eigene Person. Informationsquellen sind dabei die Sinnessysteme, die Erfahrungen der Wirksamkeit des eigenen Verhaltens, Folgerungen aus dem Sich-Vergleichen und Sich-Messen mit anderen und der Zuordnung von Eigenschaften durch andere.

Diese Prozesse sollten bei der psychomotorischen Förderung in Gruppen besonders beachtet werden. Uns scheint es dabei wichtig zu beachten, dass man den Kindern viele Angebote zur Selbstwahrnehmung macht, die dabei aber nicht bewertet werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die kindliche Entwicklung ist die **Selbstwirksamkeit**. Zimmer (2006) sieht die Selbstwirksamkeit als einen der wichtigsten Bestandteile des Selbstkonzeptes und definiert sie als "die Überzeugung eines Menschen, in unterschiedlichen Lebenssituationen subjektive Kontrolle zu erleben und sich kompetent zu fühlen" (Jerusalem/Schwarzer zitiert nach Zimmer, 2006, S. 65).

Wenn das Kind erlebt, dass es beim Hantieren mit Material oder in Bewegungshandlungen Ursache für gewisse Effekte ist, beginnt es, diese auf sich selber zu beziehen. Dadurch entsteht ein erstes kognitives Konzept seiner eigenen Fähigkeiten. Dieses Gefühl wiederum ist die Basis für das Selbstvertrauen bei Leistungsanforderungen. Dabei spielen v.a. die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen eine entscheidende Rolle für den Erfolg (vgl. Zimmer, 2006).

Um bei der psychomotorischen Förderung sollten laut Zimmer (2006) folgende Punkte beachtet werden, um:

- Die Angebote sollten so gestaltet werden, dass die Kinder Erfolgserlebnisse haben. Zudem sollen Rückmeldungen zu den Stärken des Kindes gegeben werden.
- Durch die Angebote sollen die Kinder Veränderungen in der materialen Umwelt bewirken können. Die Veränderungen sollen für das Kind sichtbar und konkret wahrnehmbar sein, damit es sich als selbstwirksam erfahren kann.

- Das Kind soll sich selbst als Verursacher seiner Handlungen wahrnehmen können und somit auch das Gelingen eines Spiels oder eines Produkts auf die eigenen Anstrengungen zurückführen können.
- Dem Kind soll gezeigt werden, dass man ihm etwas zutraut. Deshalb soll man vorschnelle Hilfeleistung und unangemessenes Lob vermeiden.
- Dem Kind soll das Gefühl vermittelt werden, dass es unabhängig von der Höhe seiner Leistung akzeptiert wird. Das Kind lernt durch diese Fremdakzeptanz, sich selber zu akzeptieren.
- Der Leistungsfortschritt soll dem Kind nicht im Vergleich zu den anderen Kindern aufgezeigt werden, sondern innerhalb seiner eigenen Entwicklung. Erfolgsmeldungen werden somit individuell gegeben.

Nach diesen Ausführungen zur Psychomotorik und ihrer Ziele und Inhalte sowie zu Zimmers Konzept der kindzentrierten Entwicklungsförderung, möchten wir im folgenden Kapitel den aktuellen Forschungsstand in Bezug auf die Wirkung von Musik auf die menschliche Psyche darstellen.

2.2 Die Wirkung von Musik auf die menschliche Psyche

In diesem Kapitel wird zuerst die Entwicklung der musikalischen Fähigkeiten diskutiert. Anschliessend gehen wir auf die Förderung der emotionalen und der sozialen Kompetenzen durch Musik näher ein. Da auch die kognitiven Kompetenzen indirekt die oben genannten Bereiche bedingen, möchten wir ihre Förderung ebenfalls beschreiben. Am Ende dieses Kapitels stellen wir einen Zusammenhang zwischen Musik und Psychomotorik her und erläutern die Anwendung von Musik in der Psychomotorik.

2.2.1 Entwicklung der musikalischen Fähigkeiten

Hannon und Schellenberg (2009) beschreiben, wie der Fötus im achten Schwangerschaftsmonat die Fähigkeit zu hören entwickelt. Es ist ihm dann schon möglich, Klänge und Geräusche wahrzunehmen und zu unterscheiden. So reagiert der Fötus mit erhöhtem Herzschlag auf Musik. Er kann sogar Musik oder Geräusche sowie der Klang der mütterlichen Stimme speichern und sich nach der Geburt daran erinnern. Weiter kann das Kind im Mutterleib bereits hohe und tiefe Töne sowie auch schnelle und langsame Rhythmen voneinander unterscheiden.

Bald **nach der Geburt** kommunizieren die Eltern mit dem Neugeborenen unter anderem mittels Reimen, Versen und Liedern. Auf diese Art der Kommunikation reagiert das Baby sehr positiv. Der sogenannte ‚Babytalk‘ ist eine Form des melodiösen Sprechens, mit der Eltern und andere Bezugspersonen auf das Baby eingehen. Das Kind reagiert auf diese Art der Kommunikation wiederum sehr positiv (vgl. Hannon & Schellenberg, 2009).

Im frühen **Säuglingsalter** kann das Kind eine melodische Kontur wahrnehmen und anhand dieser auch verschiedene Lieder unterscheiden. Bei kurzen Melodien sind Säuglinge in der Lage, Intervalle wahrzunehmen und diese auch wiederzugeben. Der Säugling und auch Erwachsene empfinden konsonante Intervalle² als angenehmer im Gegensatz zu dissonanten Intervallen³. Dies mag ein Grund dafür sein, dass in vielen Kulturen das Liedergut in einer konsonanten Form vorhanden ist. Säuglinge können Melodien, die sie wiederholt hören, in ihrem Gedächtnis speichern (vgl. Hannon & Schellenberg, 2009).

Maier-Karius (2010) beschreibt, wie in der Zeit des **mittleren und späteren Kindesalters** eine weitere Entwicklung stattfindet. Das Gehör des Kleinkindes ist vollkommen ausgereift und deshalb in der Lage, komplexe auditive bzw. musikalische Muster zu unterscheiden. Kinder im Vorschulalter orientieren sich beim Hören und Vergleichen von Musik an absoluten Merkmalen wie z.B. der Melodie, der Tonlage, dem Tempo, der Klangfarbe und der Lautstärke. Gemäss Schwarzer (zitiert nach Maier-Karius, 2010) hören ältere Kinder und Erwachsene auf relationale Merkmale wie die Kontur, die Intervalle, den

² Hoher Verschmelzungsgrad des Intervalls (Tonabstand zwischen zwei Tönen) mit der Wirkung von Ruhe und Entspannung (Ulrich, 2005).

³ Zeichen der Dissonanz sind Reibung und Schärfe. Das Intervall verlangt nach einer Auflösung (ebd.).

Rhythmus, die Tonalität und das Metrum einer Melodie. Spannend ist dies deshalb, weil es einfacher ist, eine Melodie an den relationalen Merkmalen zu erkennen. Ein weiteres Merkmal, das Kinder von Erwachsenen unterscheidet, ist die Art und Weise, wie Musik gehört wird. So hören Kinder vor allem auf die einzelnen Merkmale einer Melodie wie etwa die Klangfarbe oder die Lautstärke. In der weiteren Entwicklung wird die Melodie zunehmend als Ganzes betrachtet und analysiert. Die Entwicklung der Wahrnehmung und Erkennung von Melodien beginnt deutlich früher als die der Wiedergabe von Musik. Dies hängt auch mit den entsprechenden motorischen Voraussetzungen zusammen, die vorhanden sein müssen (vgl. Maier-Karius, 2010). Die Kinder unserer Projektgruppe im frühen Schulalter sollten also in der Lage sein, Melodien zu speichern, die sie mehrmals hören, und diese mit Gesang wiederzugeben. Fast man die bisherigen Informationen zusammen, bedeutet dies, dass wir gute Voraussetzungen für unser Projekt haben. Jedes Kind hat von Geburt an eine Affinität für Musik und Geräusche.

Entwicklung des Singens

Maier-Karius (2010) beschreibt, dass es dem Kind zu Beginn einfacher fällt, Musik wahrzunehmen als sie wiederzugeben. Jedoch stellt das Singen keine hohen motorischen Anforderungen. Deshalb ist dies auch die erste Möglichkeit, der sich das Kind bedient, sich musikalisch mitzuteilen. Die Fähigkeit, sich musikalisch auszudrücken, ist angeboren. Beim Kleinkind lassen sich oft keine Unterschiede zwischen Singen und Sprechen feststellen. Je früher eine Mutter oder ein Vater mit dem Kind singt, desto früher beginnt das Kleinkind gemäss Stadler Elmer (zitiert nach Maier-Karius, 2010) 'musikalisch zu plappern'. Das Kind lässt im Spiel mit seiner Stimme vermehrt Bruchstücke von Sätzen, die zuvor im Dialog mit seinen Eltern vorgekommen sind, einfließen. Im Alter von drei bis vier Monaten ist das Kind in der Lage, das Singen und Sprechen zu imitieren. Laut Papousek, zitiert nach Maier-Karius (2010), entwickelt sich im Alter von vier bis sechs Monaten das vokale Spiel. Mang (zitiert nach Maier-Karius, 2010) beschreibt, dass das musikalische Spiel zu Beginn der Kommunikation und dem Ausdruck dient. Zudem können so auch positive und negative Spannungszuständen abgebaut werden. Mit zunehmendem Beherrschen der Sprache beginnen sich auch immer mehr melodieähnliche Merkmale in die Sprache einzubauen. Spannend ist auch, dass die Phonologie der Muttersprache einen musikalischen Einfluss hat (ebd.).

Laut Stadler Elmer (zitiert nach Maier-Karius 2010) sind die ersten Melodien, die das Kind im Kleinkind- und Vorschulalter von sich gibt selber komponiert und oft auch selbst- und situationsbezogen. Ab dem zweiten Lebensjahr beginnt das Kind, kleine Melodien zu singen und ständig zu wiederholen. Die Melodien werden vom Kind immer wieder auf einer anderen Tonlage gesungen, haben aber bereits eine erkennbare rhythmische und melodische Kontur. So weisen zum Beispiel auch Intervalle immer wieder einen anderen Tonabstand auf, und den Liedern liegen keine festen Tonleitern zugrunde. Ab dem dritten Lebensjahr weisen die Lieder schon einzelne Phrasen auf, die sich ständig wiederholen. Zum Bei-

spiel singt das Kind einen Teil eines Liedes immer wieder. Die Lieder sind jetzt oft gelernte Lieder und nicht mehr selber komponierte (vgl. Maier-Karius, 2010).

Wendrich, zitiert nach Maier-Karius (2010), beobachtete, dass die Fähigkeit zu singen, die prinzipiell schon im Säuglingsalter vorhanden wäre, mit drei Jahren wieder abnimmt und zum Teil auch ganz verschwindet. Für diese Tatsache wird die mangelnde Stimulation, zum Beispiel seitens der Eltern, verantwortlich gemacht. Vermehrtes Singen beeinflusst die Fähigkeit, Melodien nachzusingen, positiv. Mit etwa zwei Jahren beginnt das Kind zu singen, ohne dass ein Elternteil anwesend ist. Dem Kind gelingt es dabei streckenweise, die Melodie in ihrer Kontur perfekt wiederzugeben, die Intervalle werden aber noch nicht immer richtig getroffen. Mit drei bis vier Jahren ist es dem Kind möglich, kleine Lieder vollständig nachzusingen. Manche Teile des Liedes werden perfekt wiedergegeben, andere weichen vom Original ab. Die Kinder lernen mit der Zeit, die Lieder immer genauer nach dem Original wiederzugeben. Im Kindergarten kann das Kind im tonalen Bereich Lieder hören und nachsingen (vgl. Maier-Karius 2010). Laut Gabrielsson und Örnkloo, zitiert nach Maier-Karius (2010), können Kinder im selben Alter Emotionen wie Freude und Trauer in ihren Gesängen zum Ausdruck bringen. Diese Fähigkeit steigert sich mit dem Alter zunehmend.

Kinder im Alter von elf Jahren sind in der Lage, ein Lied nachzusingen, das ihren tonalen Erwartungen entspricht. Bei siebenjährigen Kindern würde dasselbe Lied noch nicht so genau gesungen werden. In der Pubertät durchlaufen sowohl Knaben wie auch Mädchen den Stimmbruch. Dabei verändern sich der Stimmklang und der Tonumfang. Das Singen wirkt in dieser Zeit oft gequält. Dies verändert sich aber mit der Zeit wieder. Der Tonumfang ist danach grösser, der Klang ausgeglichener und klarer. Wichtig ist, zu wissen, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, singen zu lernen (vgl. Maier-Karius, 2010).

Da durch das Singen Emotionen ausgedrückt werden können, bietet es auch eine Möglichkeit, Spannungszustände abzubauen. Für unsere Arbeit bedeutet dies, dass die Projektkinder verschiedene Emotionszustände, ob gefühlt oder nachempfunden, durch Gesang ausdrücken oder Emotionen regulieren können. Zudem können wir den Kindern Lieder beibringen, da sie gemäss Theorie mit sieben Jahren in der Lage sind, solche zu lernen und zu speichern.

Entwicklung von Rhythmus und Metrum

Um eine Trommel schlagen zu können, braucht es komplexere Fähigkeiten als diejenigen, die zum Singen notwendig sind. Einen Rhythmus sprechen oder singen zu können, kann dabei eine Voraussetzung sein, um diesen beispielsweise mit den Händen klatschend wiedergeben zu können. Dafür braucht es feinmotorische Grundlagen und die Fähigkeit, einen Rhythmus hören und nachahmen zu können. Rhythmus in Bewegung umzusetzen, fällt dem Kind auf einer Trommel jedoch leichter, als beim Marschieren, Stampfen oder Tanzen. Für Kinder ist es auch einfacher, alleine einen Rhythmus zu spielen als in der Gruppe. Die Anzahl der Notenwerte, die das Kind beherrscht, verändert sich ebenfalls mit dem

Alter. So gelingt es dem Kind mit drei Jahren zwei verschiedene Notenlängen, mit vier Jahren vier verschiedene Notenlängen und mit fünf Jahren einen längeren Rhythmus mit verschiedenen Tonlängen und Synkopen nachzuklatschen. Mit sieben Jahren verfeinern sich diese Fähigkeiten. Etwas das dem Kind ebenfalls Mühe bereitet, ist das Einhalten eines Metrums, wenn es bei einem Lied mitklatscht. Dies beherrscht das Kind etwa mit fünf Jahren über mehrere Takte. Je älter ein Kind ist, desto grössere Einheiten macht das Kind beim Mitklatschen. Bis zum 12. Lebensjahr können sich die Fähigkeiten im rhythmischen Bereich noch verbessern und zudem ist es auch möglich diese zu trainieren (vgl. Maier-Karius, 2010).

Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren bewegen sich spontan zur Musik. Sie drehen sich dabei und hüpfen im Takt der Musik. Dabei wiederholen sie immer wieder dieselbe Bewegung. Ihre Bewegungen sind dabei nicht willkürlich, sondern sie achten auf Tempo, Lautstärke und andere Merkmale der Musik. Sehen kleine Kinder Erwachsene tanzen, so imitieren sie deren Bewegungen, soweit diese motorisch im Bereich ihrer Möglichkeiten liegen. Auch bei spontan komponierten Liedern kleiner Kinder ist bereits ein Metrum erkennbar. Dieses Metrum wird langsamer und regelmässiger, je älter ein Kind wird (vgl. Maier-Karius, 2010).

Mit Sprechen und Singen können Klatschspiele unterstützt werden. Bei älteren Kindern lassen sich keine Klatschspiele mehr beobachten, allerdings beginnen diese Kinder sich vermehrt zur Musik zu bewegen. Jugendliche haben eher das Bedürfnis, sich kreativ zur Musik mit ihrem Körper auszudrücken (vgl. Maier-Karius, 2010).

Gemäss diesen Erkenntnissen können die Kinder, mit denen wir arbeiten, ein Metrum schon bis zu einem gewissen Grad übernehmen und gleichbleibend weiterführen. Der tänzerische Ausdruck ist ein Bedürfnis, das jedes Kind hat und das sich mit dem Alter auch verstärkt. Es könnte auch eine Möglichkeit zur Emotionsregulation sein. Somit könnte es hilfreich sein, wenn die Kinder während unseren Lektionen die Möglichkeit haben, sich zur Musik zu bewegen.

2.2.2 Förderung der emotionalen Kompetenzen mit Musik

Da Musik starke Gefühlswahrnehmungen in uns auslösen kann, ist es nicht verwunderlich, wie beliebt Musik bei Jung und Alt ist. Gemäss Bossinger (2005) gaben Musikhörende in einer Studie zwei Gründe an, weshalb sie gerne Musik hören:

- Musik wird geschätzt, weil sie Stimmungen beeinflussen kann (die Hörer verwenden die Musik, um ihre Stimmungen gezielt von einem unerwünschten Zustand in einen positiveren psychischen Zustand zu transformieren).
- Musik verstärkt Gefühle oder hilft, sie freizusetzen.

Laut einer Studie von Blood und Zatorre (zitiert nach Bossinger, 2005) wirkt Musik ähnlich wie Nahrung und Liebe. Das körpereigene Belohnungssystem wird angeregt und es kommt zur Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin.

[Die] Tatsache, dass Musik die Eigenschaft besitzt solch intensive Glücksgefühle zu bewirken und körpereigene Belohnungssysteme stimuliert, legt nahe, dass Musik, wenn sie auch nicht für das Überleben der Art Mensch unbedingt notwendig ist, doch einen deutlichen Beitrag zu unserem geistigen und körperlichen Wohlbefinden leisten könnte. (Blood und Zatorre, zitiert nach Bossinger, 2005, S. 142)

Durch das Hören von für die Person bedeutsamer Musik, ist es möglich, ein Gänsehauterlebnis zu haben. Dadurch wird nicht nur eine Dopaminzufuhr ausgelöst, sondern gleichzeitig wird auch das Angstzentrum im Gehirn gehemmt. Dies bedeutet, dass durch das Musikhören Emotionen wie Angst oder Stress vermindert werden. Zudem werden durch das Dopamin die Wachheit, Aufmerksamkeit und Entspannung gefördert, was eine günstige Lernvoraussetzung ist.

Diese positiven Gefühle werden nicht nur durch das Hören von Musik geweckt, sondern auch beim Singen (vgl. Bossinger, 2005). Das Singen hilft uns bei der Wahrnehmung, Bewältigung und Regulierung von Gefühlen: "Musik spricht in kaum vergleichbarer Intensität unsere Gefühle an und kann uns helfen, diese wahrzunehmen, besser zu bewältigen und auszudrücken. Dies gilt in ganz besonderem Masse auch für unsere Stimme und Gesang" (Bossinger, 2005, S. 155).

Vor allem der turbulente und stressige Alltag kann durch das Singen verarbeitet werden. Singen ermöglicht uns, mit unserem Körper in Kontakt zu treten und ein inneres Gleichgewicht herzustellen. Menschen, die regelmässig singen, sind demnach ausgeglichener, gelassener, geringer emotional erregbar und können besser mit Spannungs- und Konfliktsituationen umgehen. Bossinger (2005) beschreibt eindrücklich, wie es schwerkranken Kindern gelingt, ihr inneres Seelenleben mittels Gesang und Theater darzustellen und einen Umgang mit der Krankheit zu finden. Durch die Stimme und den Gesang kann also auch eine heilende Wirkung erzielt werden.

In unserer Arbeit beschreiben wir, wie Musik die Stimmung beeinflussen kann. Durch unsere Förderaktionen gelingt es uns vielleicht, den Kindern zu helfen, damit sie sich in den weiteren Schulstunden besser konzentrieren können und sich zufriedener fühlen. Musik kann den Kindern zudem helfen, Ängste und Stress abzubauen.

2.2.3 Förderung der sozialen Kompetenzen mit Musik

Bastian (2002) befasst sich in seinem Buch mit der zunehmenden Gewalt an Schulen. Er sucht nach Gründen für diese Gewalt und Lösungen. Er sieht die Ursachen im übermässigen Fernsehkonsum, der Verwahrlosung der Eltern-Kind-Beziehung, der Grenzverwischung der elterlichen Kompetenzen, im geringen elterlichen Kontakt, in Intoleranz und Ich-Bezogenheit. In seiner Studie formuliert Bastian fol-

gende These: "Musik und Musizieren sind ‚eine‘ soziale Chance zu rechtzeitiger und wirkungsvoller Prä- und Intervention, gegen Aggressionspotentiale unserer Kinder." (Bastian, 2002, S. 297)

Bastian (2002) prangert in seinem Buch die Gesellschaft an, die den akademischen IQ in den Vordergrund stellt und sich dadurch auf die Begabungen im naturwissenschaftlichen und mathematischen Bereich konzentriert. Er sagt aber, dass technischer Fortschritt bei Weitem nicht alles sein kann: "Statt einer dringend notwendigen Versinnlichung von Schule betreiben wir weiterhin ihre Verhirnlichung." (Bastian, 2002, S. 300)

An die Wirkung des Gruppenmusizierens stellen Pädagogen hohe Erwartungen. Musikerzieher sind der Meinung, dass Musizieren das geeignete Mittel ist, um Schüler zu sozialisieren und die Empathiefähigkeit zu steigern (vgl. Bastian, 2002). Nach einer Studie von Bastian (ebd.) konnte belegt werden, dass das gemeinsame Musizieren das soziale Klima in der Klasse und auch in der gesamten Schule verbessert. In der Kontrollgruppe war die Ablehnung einzelner Schüler doppelt so hoch wie in der Interventionsgruppe. Die Kinder der Interventionsgruppe konnten sich ausserdem durch erhöhte Reflexionsfähigkeit sozial kompetenter verhalten.

Huppertz (2010) beschreibt zudem, dass das gemeinsame Musizieren einen signifikanten Einfluss auf die sozialen Kompetenzen hat. So werden beim gemeinsamen Einstudieren einer Liedbegleitung oder beim Erlernen eines Liedes Teamgeist und Anpassung verlangt. Weitere wichtige Ergebnisse beim gemeinsamen Musizieren und beim Bewegen sind: Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein. Diese Kompetenzen beeinflussen wiederum das Aufnehmen und Gestalten von Beziehungen positiv. Häufiges gemeinsames Musizieren fördert also die sozialen Kompetenzen, die Kommunikationsfähigkeit und die Interaktion.

Bastian (2002) beweist, wie wichtig es ist, mit Kindern zu musizieren und den Musikunterricht in der Schule beizubehalten. Wir möchten unsere Angebote so gestalten, dass alle Kinder teilhaben können und stellen ihnen Instrumente zur Verfügung, die ihrem Können entsprechen. Hier bietet sich auch das gemeinsame Singen in der Gruppe an.

2.2.4 Förderung der kognitiven Kompetenzen mit Musik

In diesem Abschnitt muss unterschieden werden zwischen der Wirkung des Musikhörens und derjenigen des Musikmachens. In den nächsten Abschnitten werden wir den Einfluss der Musik auf die sprachlichen Fähigkeiten, die mathematischen Fähigkeiten, die allgemeine Intelligenz, die Konzentration und die kreativen Kompetenzen beschreiben.

Gemäss Maier-Karius (2010) sind die **sprachlichen Fähigkeiten** am meisten involviert, wenn es ums Singen geht. Das Sprechen ist dabei das Medium des musikalischen Ausdrucks. Dabei sind vor allem beim Singen von Noten ab Blatt oder beim Lesen von Texten, aber auch beim Hören von musikalischen und sprachlichen Rhythmen, kognitive Fähigkeiten aktiviert. Das Notenlesen oder -schreiben benötigt

symbolische Repräsentationen, diese sind auch beim Lesen oder Schreiben von Texten notwendig. Da also für das Lesen und Schreiben solche Repräsentationen genauso wichtig sind wie für das Musikmachen, kann zwischen der Schreib- und Lesefähigkeit und der Musikalität ein Zusammenhang hergestellt werden. Eine weitere Gemeinsamkeit von Musik und Sprache findet man im Bereich der Syntax. Diese beschreibt in der sprachlichen Grammatik, wie Sätze aufgebaut sind und wie sie gegliedert werden. In der Musik gibt es ähnliche Regeln, die beschreiben, wie Melodien aufgebaut sind. Diese werden in der musikalischen Syntax beschrieben. Bei Kindern im Grundschulalter konnte festgestellt werden, dass die Lesefähigkeit mit der musikalischen Begabung zusammenhängt. Auch hirnrorganische Befunde sprechen für den Zusammenhang von Musik und Sprache. So werden beim Erkennen von sprachlichen und musikalischen Rhythmen dieselben Hirnregionen aktiviert.

Die Hypothese, dass **mathematische Fähigkeiten** mit musikalischer Begabung zusammenhängen, rührt daher, dass musikalische Rhythmen mathematischen Relationen zugrunde liegen. Die Studien sind in diesem Bereich aber sehr unterschiedlich, so dass kein eindeutiger Zusammenhang bewiesen werden kann. Jedoch konnte ein Zusammenhang zwischen den visuell-räumlichen Fähigkeiten und der musikalischen Begabung hergestellt werden, wobei dieser bei Mädchen stärker ausgeprägt ist, als bei Knaben (vgl. Maier-Karius, 2010).

In Bezug auf die **allgemeine Intelligenz** konnten in einer Studie von Barrett und Barker (zitiert nach Maier-Karius, 2010) Zusammenhänge zwischen einer höheren musikalischen Begabung und drei Teilbereichen der Intelligenz festgestellt werden. Diese drei Teilbereiche umfassen Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit der Gestaltwahrnehmung. Zudem wird darauf verwiesen, dass sowohl musikalische Begabung als auch allgemeine Intelligenz in einem Zusammenhang zum sozioökonomischen Status des Elternhauses stehen (vgl. Maier-Karius, 2010).

Eine Untersuchung von Bastian (2007) konnte zudem die positive Wirkung von Musik auf die **Konzentrationsfähigkeit** beweisen. Vor allem Kinder mit grossen Konzentrationsschwächen konnten von der Musikerziehung profitieren. Da Musik ein an sich eigenes Übungsfeld darstellt, können Kinder dort ihre Konzentrationsfähigkeit trainieren.

Der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi (zitiert nach Bossinger, 2005) hat sich mit Flow-Erfahrungen auseinandergesetzt. Er hat herausgefunden, dass Menschen in einen Flow-Zustand gelangen, wenn sie intensiv einer Tätigkeit nachgehen. Wenn ein Mensch sich intensiv mit einem Instrument beschäftigt, so kann er also diesen Flow-Zustand erreichen. Dieser Zustand geht mit einem Gefühl vollkommener Zufriedenheit einher. Die Herausforderung in dieser Tätigkeit ist dabei nicht zu hoch, aber auch nicht zu gering. Csikszentmihalyi beschreibt zudem, dass das Erleben von Flow das Selbstwertgefühl stärkt und die **Kreativität fördert**. Das Auftreten dieser Flow-Erlebnisse ist sowohl bei Berufs- als auch bei Laienmusikern möglich.

Nach ausführlicher Beschreibung der Kompetenzen, die durch Musik gefördert werden können, möchten wir nun auch eine Brücke zur Psychomotorik herstellen.

2.2.5 Die Anwendung von Musik in der Psychomotorik

Musik hatte schon immer eine zentrale Bedeutung in der Psychomotorik. Für den Einsatz von Musik als therapeutisches Mittel in der Psychomotorik beziehen sich die nachfolgenden Autoren auf Theorien und Modelle der Musiktherapie. Die Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie definiert Musiktherapie als "de[n] gezielte[n] Einsatz von Musik im Rahmen der therapeutischen Beziehung zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit" (zitiert nach Plahl, 2009, S. 634). Musiktherapie wird heute in verschiedenen Praxisfeldern wie der Prävention, Entwicklungsförderung, Therapie und Rehabilitation angewendet. Dabei gibt es verschiedene Vorgehensweisen, wie die Musik in der Therapie verwendet wird: einerseits rezeptiv, aktiv oder funktional, oder aber als Mittel zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung. Bei der rezeptiven Anwendung ist der Klient im Gegensatz zur aktiven Musiktherapie selber nur Empfänger von Musik. Als aktive Verwendung gilt, wenn der Klient z.B. mittels Improvisation selber Musik macht. Bei übungszentrierten Therapien werden funktionale Methoden der Musiktherapie, z.B. zur Entspannung des Klienten, eingesetzt (vgl. Plahl, 2009).

Auch in der Psychomotorik werden diese unterschiedlichen Vorgehensweisen deutlich. Im Folgenden werden nun die verschiedenen Verwendungen von Musik in der Psychomotorik näher beschrieben.

Suzanne Naville (1973), die als Begründerin der Schweizer Psychomotorik gilt, betont die Bedeutung der Musik für die Psychomotorische Therapie. Sie ist ihrerseits durch die Rhythmikstunden, die sie bei Mimi Scheiblauer besuchte, geprägt worden. Später war sie selber Studentin am Rhythmikseminar und lernte die ganzheitliche Sichtweise auf den Menschen von Scheiblauer kennen: "Hören, Sehen und Bewegen als Einheit" (Wachter, 2009).

Am 1. Forum für Musiktherapie in Lenk 1971 beschreibt Naville die Bewegung als therapeutisches Mittel und die "Musik als Therapie-Unterstützung" (Naville, 1973, S. 125) in der Psychomotorischen Therapie. Die Musik soll Kindern mit Bewegungsstörungen erleichtern, in Bewegung zu kommen, und sie somit stimulieren. Musik kann das Kind auch motivieren, Bewegungen zu üben und zu wiederholen. Zudem reguliert sie die Bewegung und hilft, Bewegungsabläufe zu rhythmisieren, richtige Akzente zu setzen und die Anpassung der Bewegung in Raum und Zeit zu verbessern. Naville (ebd.) schreibt der Musik auch eine entspannende Funktion zu, die helfe innere und äussere Anspannungen zu lösen. **Durch Musik unterstützte Bewegungen** machten zudem mehr Freude und intensivierten das Bewegungserlebnis. Sie führt ausserdem an, dass ein musikalisches Motiv als Zeichen für eine Geste, Bewegung oder gar eine ganze Bewegungssequenz werden könne und die Musik somit zur Sprache werde.

Naville (1973) beschreibt v.a. den therapeutischen Aspekt der Musik in Bezug auf das Erlernen und Üben von Bewegungen. Sie hat sich also eher an der funktionalen Anwendung der Musiktherapie orientiert. In unserer Arbeit steht die Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen im Vordergrund, und das Einüben von bestimmten Bewegungen und Bewegungsabläufen ist von geringerer Bedeutung. Dennoch finden wir es wichtig, hiermit aufzuzeigen, dass in der Schweizer Psychomotorik Musik schon seit den Anfängen eine wichtige Rolle spielt. Im folgenden Abschnitt werden noch weitere Möglichkeiten aufgezeigt, wie Musik in der Psychomotoriktherapie verwendet werden kann.

Hasler (2007) beschreibt eher aktive und rezeptive Vorgehensweisen der Musiktherapie und betont ebenfalls die Bedeutung der Musik für die Beziehungsgestaltung. Sie ergänzt den Begriff Musik um die Dimension von vielfältigen Arten des Stimmgebrauchs und um den Gesang. Bewegungen können vom Kind selber oder von der Therapeutin mit der Stimme oder in Form von Singen unterstützt werden. Im Bereich der Kommunikation kann Musik eingesetzt werden, um nonverbalen Kontakt herzustellen, was den Zugang zu den Kindern erleichtern kann. Ausserdem können mittels Musik Signale gegeben werden. Musik und insbesondere der Rhythmus können helfen, zu ordnen und zu strukturieren. Hier denken wir einerseits an die **Strukturierung** der Stunde und andererseits an die Strukturierung von Bewegungsabläufen, Spiel- oder Handlungsverläufen, wie z.B. der Temposteigerung während einer Bewegungssequenz, die von Musik begleitet werden kann.

Neben der Strukturierung der Stunde kann man mit Musik zudem Rituale gestalten und Atmosphäre schaffen. Wir denken hier daran, dass man z.B. immer zu Beginn der Stunde als Einstiegsritual gemeinsam ein Lied singen kann.

Hasler (2007) sieht Musik ausserdem als **Schlüssel zu Gefühlen**: "Aktives Musizieren, Singen und Musikhören eröffnen in Verbindung mit Bewegung direkte Zugänge zur Gefühlswelt" (Hasler, 2007, S. 60). Musik bietet auch eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Dieser Ausdruck geschieht v.a. in der Improvisation, wo sich das Kind auf etwas Neues einlassen kann, experimentiert und fantasievoll erforscht. Auch Eggert (1995) beschreibt, dass durch die Klangqualität das Individuum herausgefordert wird, emotional Stellung zu beziehen und die Gefühle einer sozialen Interaktion aktualisiert werden können. Er beschreibt weiter, dass vor allem im Grundschulalter Musik und Bewegung als entwicklungsfördernde und therapeutische Mittel wirkungsvoll einsetzbar sind. Musik ist im Sinne von "Klang, Rhythmus, Harmonie und Struktur integrativer Bestandteil einer psychomotorischen Förderung" (Eggert, 1995, S. 24). Über die Instrumente können Materialerfahrungen in Raum und Zeit erlebt werden. Durch Harmonie und Klangstrukturen können Ich-Erfahrungen, Materialerfahrungen und soziale Kompetenzen integriert werden und die Entwicklung von kognitiven Strukturen wird angeregt. Für Eggert (1995) ermöglicht Musik die **Kontaktaufnahme** zu anderen, und sie kann bei der Fokussierung der Wahrnehmung und der Erfahrungsstrukturierung helfen. Ausserdem sei die Musik bei Übungen, die Vertrauen zu sich selber und den anderen Gruppenmitglieder aufbauen sollen, nicht wegzudenken. So seien zum Beispiel sich

mit geschlossenen Augen zur Musik bewegen oder sich führen lassen sowie sich an Klängen zu orientieren, alles Anwendungsbereiche der Musik in der Psychomotorik.

In ihrer Diplomarbeit kam Hertig Sigrüst (2006) zudem zum Schluss, dass das Kind beim Musizieren wichtige **Selbstwirksamkeitserfahrungen** machen kann. Es nimmt sich selber als Auslöser des Hörbaren wahr und erfährt sich selber über den Klang, der von einem Musikinstrument oder der eigenen Stimme ausgeht. Wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben sind diese Selbstwirksamkeitserfahrungen wichtig, um ein positives Selbstkonzept aufzubauen. In diesem Sinne lässt sich festhalten, dass der Einsatz von Musik in Bezug auf die psychomotorische Förderung sehr wertvoll ist.

Nachdem wir die Wirkung der Musik auf die menschliche Psyche sowie die verschiedenen Anwendungsbereiche der Musik in der Psychomotorik näher betrachtet haben, möchten wir im folgenden Kapitel die Entwicklung der emotionalen und der sozialen Kompetenzen näher beschreiben.

2.3 Die kindliche Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen

Der Ausdruck von Gefühlen hat zur Folge, dass Menschen sich einander zuwenden und sich verbunden fühlen. Das Zeigen von positiven Emotionen hat für das Kleinkind eine grosse Bedeutung. Erwachsene wenden sich dem Kind eher fürsorglich zu, wenn es positive Emotionen zeigt. Wut hingegen ruft Abschreckung und Abwendung hervor (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003). Dieses Beispiel zeigt, dass soziale Kompetenzen stark mit den emotionalen Kompetenzen verbunden sind. So sind emotionale Kompetenzen, wie das Erkennen und der Ausdruck der Basisemotionen, zentral für das soziale Leben in Gruppen. Diese emotionalen Grundlagen beugen Missverständnissen im Umgang mit anderen Menschen vor und ermöglichen sozial kompetentes Handeln. Ein Beispiel dafür ist die Emotionsregulation, denn nur eine angemessene Regulation der eigenen Emotionen ermöglicht sozial kompetentes Verhalten anderen gegenüber (vgl. Grob, Meyer & Hagmann-von Arx, 2009).

Wie im folgenden Kapitel zu zeigen sein wird, ist die soziale Interaktion notwendig für die emotionale und soziale Entwicklung. Die Entwicklung von sozialen Kompetenzen baut auf den bereits vorhandenen emotionalen Kompetenzen auf, die soziale Erfahrungen und die emotionale Entwicklung beeinflussen. Die beiden Bereiche entwickeln sich also parallel und stehen in Wechselwirkung zu einander (vgl. Grob et. al., 2009). Deshalb ist die Trennung der emotionalen und sozialen Entwicklung nur theoretisch möglich.

2.3.1 Die Entwicklung der emotionalen Kompetenzen

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Entwicklung der emotionalen Kompetenzen. Wir beschränken uns dabei auf die Zeitspanne vom Säuglings- bis zum Schulalter, da die Kinder der Projektgruppe diese Entwicklung bereits durchlaufen haben. Nach Begriffsklärungen stellen wir drei Konzepte der emotionalen Entwicklung vor und gehen anschliessend auf die Entwicklung einzelner Bereiche der emotionalen Kompetenz näher ein.

Begriffsklärung

Eine **Emotion**, auch Affekt genannt, wird durch einen Reiz ausgelöst und enthält meistens drei Komponenten:

- **Expressive Komponente:** äusserlich sichtbare Zeichen der Emotion und Handlungsimpulse (z.B. Stirnrunzeln, Lachen)
- **Physiologische Komponente:** messbare körperliche Dimension (z.B. schnelle Atmung, Schwitzen, schneller Herzschlag)
- **Motivationale Komponente:** Bewertung und Interpretation der momentanen Situation vom eigenen Standpunkt der Ziele und Werte.

Emotionen sind komplexe Gebilde und beinhalten kognitive Bewertung, Handlungsimpulse und körperliche Veränderungen. Diese drei Komponenten werden nicht getrennt voneinander wahrgenommen, sondern als Einheit erlebt (vgl. Galliker, 2009).

Emotionale Kompetenz ist ein Begriff der Sozialpsychologie: "Als emotionale Kompetenzen werden ausgeprägte emotionale Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Kindes bezeichnet, die sich in den Bereichen Emotionsausdruck, -verständnis und -regulation widerspiegeln" (Fischer, 2009, S. 69f).

Eine Entwicklungsaufgabe der Kindheit ist es, zu lernen mit den eigenen Gefühlen und den Emotionen anderer Personen umzugehen. Ein Kind lernt, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie mimisch und sprachlich auszudrücken und selbständig zu regulieren. Ebenso wird es mit den Emotionen anderer Personen konfrontiert und lernt, diese Emotionen zu erkennen und zu verstehen.

Zu den emotionalen Kompetenzen gehören nach Petermann und Wiedebusch (2003):

- der mimische Ausdruck eigener Emotionen
- das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen
- der sprachliche Emotionsausdruck
- das Wissen um die und Verständnis der Emotionen
- die eigenständige Emotionsregulation

Diese Kompetenzen führen dazu, dass sich eine Person emotional kompetent verhalten kann. Von emotional kompetentem Verhalten spricht Saarni (1999), wenn eine Person ihre emotionalen Fertigkeiten in sozialen Interaktionen so anwenden kann, dass sie selbstwirksam handelt.

Konzepte und Modelle der emotionalen Entwicklung

Es gibt verschiedene Autoren, die sich intensiv mit der Entwicklung von Emotionen auseinandergesetzt und Konzepte dazu entwickelt haben. Um einen Überblick über die emotionalen Kompetenzen zu erhalten und die verschiedenen Teilkompetenzen zu ordnen, beschäftigen wir uns mit den vorhandenen Konzepten und Modellen. Durch die Aufteilung in Teilbereiche lassen sich die einzelnen Voraussetzungen zum emotional kompetentem Handeln herausfiltern und auch gezielter fördern. In diesem Kapitel werden drei Modelle, die für unsere Arbeit wichtig sind, kurz zusammengefasst.

Saarni (1999) betrachtet in ihrem Konzept die emotionalen Kompetenzen im Hinblick auf den Nutzen für die soziale Interaktion. Emotional kompetentes Verhalten bedeutet, dass Kinder ihre emotionalen Fertigkeiten in sozialen Interaktionen anwenden und sich dabei als selbstwirksam erleben. Die Kinder sind sich somit bewusst, dass ihr emotionaler Ausdruck bei anderen Personen eine Reaktion auslöst. Sie können ihr Verhalten strategisch nutzen, um gewünschte Reaktionen bei ihrem Gegenüber hervorzurufen. Saarni (ebd.) nennt in ihrem Konzept folgende **emotionale Schlüsselfertigkeiten**, die erworben werden müssen, um sich emotional kompetent verhalten zu können:

1. sich seiner eigenen Emotionen bewusst sein
2. Emotionen anderer wahrnehmen und verstehen können (Hinweise auf Emotionen richtig interpretieren)
3. über Emotionen sprechen (Emotionsvokabular und emotionale Skripte⁴)
4. Empathie (am emotionalen Erleben einer anderen Person teilnehmen können)
5. Trennung von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck
6. mit negativen Emotionen umgehen können (Emotionsregulationsstrategien)
7. sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst sein (wissen, dass soziale Beziehungen von der Art und Weise, wie über Emotionen kommuniziert wird, geprägt sind)
8. Selbstwirksamkeit (ermöglicht, dass beim Interaktionspartner die erwünschte Reaktion hervorgerufen wird)

Für unsere Arbeit ist vor allem die Betonung der Selbstwirksamkeit interessant, da wir diese auch für die Psychomotorik als wichtiges Ziel erachten und im Kapitel 2.1.3 beschrieben haben. Die einzelnen Schlüsselfertigkeiten zeigen die verschiedenen Bereiche der emotionalen Kompetenzen auf und dienen uns beim Formulieren der Ziele für unsere Förderlektionen (vgl. Kap.3.3.2). Auch unser Erhebungsinstrument, die IDS (vgl. Grob, Meyer & Hagmann-von Arx, 2009, vgl. Kap.3.4.1) beruft sich u.a. auf das Konzept von Saarni, um die Entwicklung der emotionalen Kompetenzen aufzuzeigen.

Petermann und Wiedebusch (2003) beschreiben in ihrem Buch über emotionale Kompetenzen das Modell von Susanne A. Denham. Sie fasst die emotionalen Kompetenzen anders zusammen und teilt sie ebenfalls in **Schlüsselkompetenzen** ein. Dabei bestimmt sie drei Teilkompetenzen und führt aus, was alles dazu gehört.

Emotionsausdruck:

- nonverbale emotionale Mitteilungen durch Gesten
- empathisches Einfühlungsvermögen zeigen
- selbstbezogene Gefühle zeigen
- sozial abgelehnte Gefühle kontrollieren können, Erleben und Ausdruck der Emotion trennen

Emotionsverständnis:

- eigene Gefühle unterscheiden können
- Gefühlszustände anderer Personen unterscheiden
- Emotionsvokabular bei der Kommunikation über Gefühle einsetzen

⁴ Emotionale Skripte beinhalten die gesammelten Informationen über verschiedene Emotionen, d.h. Wahrnehmung eigener Gefühle, Emotionsvokabular und allgemeine Informationen über das Erleben von Gefühlen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003).

Emotionsregulation:

- negative Gefühle regulieren
- positive Gefühle bewältigen können

Diese Strukturierung durch die Einteilung in verschiedene Teilkompetenzen finden wir sehr hilfreich. Deshalb haben wir uns in diesem Kapitel zu den emotionalen Kompetenzen und bei unserem Konzept der Förderlektionen auf diese drei Teilkompetenzen abgestützt.

Das letzte Modell, das wir hier beschreiben, bezieht auch die sozialen Kompetenzen mit ein. Haberstadt, Denham und Dunsmore, beschrieben in Petermann und Wiedebusch (2003), gehen davon aus, dass die emotionalen und sozialen Kompetenzen fast untrennbar miteinander verflochten sind und nennen ihr Modell deshalb „Komponenten affektiver sozialer Kompetenz“ (Petermann & Wiedebusch, 2003, S. 15). Die Autoren betonen in ihrem Modell die **Kommunikation über Emotionen**. Kompetente Kinder wissen, wie und wann sie eine emotionale Botschaft senden müssen. Sie können emotionale Botschaften von anderen empfangen und deuten sie richtig. Emotionale Erfahrungen erleben sie bewusst und passen sie an die Ziele der sozialen Interaktion an.

Dieses Modell finden wir für unsere Arbeit wertvoll, weil es den Zusammenhang zwischen emotionalen und sozialen Kompetenzen betont. Es beschreibt, wie die Kommunikation von Emotionen in zwischenmenschlichen Beziehungen funktioniert und welche Voraussetzung es braucht, damit diese Kommunikation erfolgreich ist. Auch in der Arbeit mit Kindergruppen treten solche emotionalen Kommunikationsprozesse auf. Sie dienen den Kindern als Übungsfeld für den sozialen Umgang mit anderen und sollen deshalb gefördert werden.

Emotionale Entwicklung bei Kindern

Dieser Abschnitt ist nach dem Modell von Denham (zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003) aufgeteilt und beschreibt die Teilkompetenzen Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation. Die drei Teilkompetenzen entwickeln sich parallel und beeinflussen sich gegenseitig. Eine solche Aufteilung ist also nur theoretisch möglich.

Entwicklung des Emotionsausdrucks

Petermann und Wiedebusch (2003) beschreiben wie sich der Emotionsausdruck beim Kind entwickelt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das Kind zu sprechen lernt, erfolgt der Emotionsausdruck mimisch. Schon Neugeborene können einige Emotionen differenzieren und ausdrücken, so unterscheiden sie zwischen Zufriedenheit und Unwohlsein. Auf unangenehme Situationen wie Hunger, Schmerzen und Veränderungen der Körpertemperatur, reagieren Neugeborene mit einer generalisierten Stressreaktion. Im ersten Lebensjahr differenziert sich das emotionale Erleben zunehmend. Es entwickeln sich die pri-

mären Emotionen, die auch Basisemotionen genannt werden. Schon ab dem dritten Monat kennen Säuglinge die Emotionen Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Überraschung und Interesse. Sie treten universell auf und sind sich in den elementaren Gesichtsausdrucksmerkmalen in allen Kulturen ähnlich. Die primären Emotionen treten begleitet von typischen Bewegungsmustern der Gesichtsmuskulatur und vokalen Äusserungen auf.

Dornes (2007) geht davon aus, dass ein Säugling bereits fein nuancierte Empfindungen wahrnimmt und Gefühle als dynamisch erlebt. Der Säugling kann also unterscheiden, ob ein Gefühl plötzlich auftaucht oder langsam anschwillt. Dornes sieht den Säugling als aktiven Teilnehmer an zwischenmenschlichen Interaktionen, der schon über ein grosses Repertoire an Verhaltensarten verfügt, um seine Befindlichkeit auszudrücken (kompetenter Säugling). Berk (2005) beschreibt, dass ungefähr ab dem dritten Lebensmonat der Emotionsausdruck vor allem in den so genannten Face-to-face-Interaktionen gezeigt wird. Das Kind reagiert auf den Blickkontakt mit einer Bezugsperson und drückt überwiegend positive Emotionen aus. Bereits während den ersten Lebenswochen lächelt das Kind im Schlaf, wenn es satt ist, und bei sanften Berührungen. Später zeigt der Säugling ein Lächeln, wenn er etwas entdeckt, was ihn interessiert, wie z.B. ein buntes Mobilé.

Nach Klann-Delius (zitiert nach von Salisch, 2002) werden ab dem dritten Monat die Gesichtsausdrücke des Säuglings deutlicher. Das Lachen als Zeichen der Freude tritt erstmals auf. Neben Freude können auch andere Basisemotionen, wie Ärger, Überraschung und Traurigkeit, am Gesichtsausdruck erkannt und auch ausgedrückt werden. Erst ab dem siebten bis achten Monat zeigen Kinder Furcht. Am häufigsten zeigt sich die Angst vor unbekanntem Personen, die man auch Fremdenangst nennt (vgl. Berk, 2005). Petermann und Wiedebusch (2003) erwähnen, dass die Entwicklung der Emotionen auch mit der kognitiven Entwicklung eines Kindes zusammenhängt.

Ab dem 18. Lebensmonat beginnt der sprachliche Emotionsausdruck. Zu diesem Zeitpunkt äussern die Kinder selten einzelne Gefühlswörter zu den Basisemotionen und verfügen über ein passives Verständnis von einfachen Emotionswörtern. Mit zwei Jahren reicht der Wortschatz für ein einfaches Gespräch über Emotionen. Das passive Verständnis von Emotionswörtern ist noch grösser als der aktiv verwendete Wortschatz. Ab dem Ende des zweiten Lebensjahrs werden die sekundären Emotionen ausgebildet, die komplexer, selbstbezogen und sozial geprägt sind (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003). Die Emotionen Stolz, Scham, Schuld, Neid, Verlegenheit und Empathie werden zu diesen sekundären Emotionen dazugezählt. Sie setzen voraus, dass ein Kind sich seiner selbst bewusst und zur Selbstreflexion fähig ist. Das Kind muss bereits in der Lage sein, sozial anerkannte Verhaltensweisen zu erkennen und mit seinem eigenen Verhalten zu vergleichen (ebd.).

Ab dem vierten Lebensjahr sind Gespräche über die Ursachen und Konsequenzen von Emotionen möglich. Mit ungefähr sechs Jahren ist das Emotionsvokabular so differenziert, dass auch komplexe Emotionen benannt werden können. Eine Studie hat ergeben, dass Mädchen mehr Emotionswörter kennen als Jungen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003). Spätestens wenn die Kinder zur Schule gehen, berücksichtigen sie soziale Regeln für die Darbietung von Emotionsausdrücken. Diese beinhalten allgemein anerkannte Normen für das Ausleben und Zeigen von Emotionen. Oft beginnen die Kinder, ihre negativen Emotionen sprachlich zu maskieren⁵.

Anhand des Wissens über die Entwicklung der emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten, können wir die Kinder aus der Projektgruppe realistisch einschätzen. Auch die Formulierung von Förderzielen ist einfacher, da wir wissen, was Kinder in diesem Alter gemäss der Theorie alles schon können sollten. Zudem verstehen wir den Aufbau des Emotionsausdrucks und können am richtigen Ort ansetzen, wenn wir merken, dass noch Defizite bestehen. Aus der Theorie wissen wir also, dass die Kinder aus der Projektgruppe schon in der Lage sein sollten, komplexe Emotionen zu benennen.

Entwicklung des Emotionsverständnisses

Nach Petermann und Wiedebusch (2003) beinhaltet das Emotionsverständnis die Fähigkeit, emotionale Ausdrücke anderer Personen (Mimik oder Gestik) erkennen zu können und das Wissen über die Ursachen und Hinweisreize von Emotionen. Des Weiteren sollte eine Person wissen, wie sie Emotionen gemäss sozial anerkannten Regeln zum Ausdruck bringen kann und welche Möglichkeiten sie hat, ihre Emotionen in der Kommunikation mit anderen einzusetzen.

Die Entwicklung des Emotionsverständnisses bei Kindern wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, unter anderem ist das Alter entscheidend. Das Emotionsverständnis differenziert sich im Verlauf der Kindheit, wobei jedes Kind ein individuelles Entwicklungstempo hat. Zudem wird die emotionale Entwicklung von der Sprachkompetenz mitbeeinflusst. Verschiedene Studien haben festgestellt, dass ein Kind, das gute sprachliche Fähigkeiten besitzt, auch ein gutes Emotionsverständnis hat. Das Bindungsverhalten eines Kindes gilt als weiterer Einflussfaktor für das Emotionsverständnis. DeRosnay und Harris, zitiert in Petermann und Wiedebusch (2003) haben eine Studie zum Zusammenhang zwischen Bindung und dem Verständnis von Emotionen gemacht. Diese hat gezeigt, dass sicher gebundene Vorschulkinder ein besseres Emotionsverständnis entwickeln konnten als Kinder mit einer unsicheren Bindung.

⁵ Sie verleugnen negative Gefühle wie Ärger, Wut und Angst im sprachlichen Ausdruck (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003).

Nach Bannerjee (zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003) gibt es drei Entwicklungsphasen im Emotionsverständnis:

1. Verständnis von mimischen Emotionsausdrücken
2. kognitives Verständnis, dass Emotionen subjektiv erlebte Zustände sind
3. Fähigkeit, das kognitive Verständnis von Emotionen im Alltag einzusetzen

Auf die ersten beiden Punkte möchten wir hier eingehen. Beim dritten Punkt sehen wir einen Zusammenhang zur emotionalen Kompetenz und der Selbstwirksamkeit, wie sie Saarni (1999) formuliert hat und bereits beschrieben wurde.

Das **Verständnis von emotionalen Ausdrücken in der Mimik** verbessert sich im ersten Lebensjahr, sobald die Sehschärfe des Kindes ihm die Möglichkeit gibt, Gesichtsausdrücke zu erkennen. Säuglinge lernen zuerst Freude im mimischen Ausdruck zu erkennen und von negativen Emotionen unterscheiden. Dann folgen Traurigkeit, Ärger, Angst und komplexe Emotionen wie Überraschung und Ekel. Es wird vermutet, dass die primären Emotionen zuerst erkannt werden, weil sie in ihrem mimischen Ausdruck universell sind. Aufgrund von Studien nimmt man auch an, dass Kinder Emotionen bei vertrauten Personen besser erkennen können als bei fremden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003).

Im Säuglingsalter bevorzugen Kinder positive Emotionen. Ein lachendes Gesicht schauen sie länger an als ein Gesicht, das negative Emotionen ausdrückt. Wenn eine Emotion multimodal (z.B. mimisch und stimmlich) dargestellt wird, kann das Kind die Emotion eher erkennen. Schon Zwei- bis Dreijährige können Gesichtsausdrücke den jeweiligen Emotionsbezeichnungen zuordnen, machen aber noch Fehler in der Interpretation (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003). Die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, nimmt zwischen sieben und zehn Jahren kaum zu. Die Kinder werden aber schneller im Erkennen von Emotionen. Ab dem Schulalter sollten Kinder in der Lage sein, nicht nur den Gesichtsausdruck, sondern auch weitere körperliche Anzeichen von Emotionen zu berücksichtigen. Sie können physiologische Zeichen von Emotionen, die nicht immer sichtbar sind, beschreiben und den richtigen Emotionen zuordnen (z.B. bei Traurigkeit: kraftloser Körper, Tränen in den Augen).

Bis zum Kindergartenalter ordnen Kinder den Gefühlen oft emotionsauslösende Situationen als Ursache zu. Im Alter von drei Jahren kann ein Kind die hervorgerufene Emotion mit der Situation verbinden. Umgekehrt gelingt es ihnen auch schon Ursachen für Basisemotionen zu nennen. Wenn Kinder die Emotionen von anderen Personen deuten, beziehen sie sich auf den mimischen Ausdruck und auf emotionsauslösende Situationen. Ab dem Schulalter sind Kinder in der Lage, Intentionen anderer Personen zu erkennen. Sie können allmählich absichtliche und versehentliche Handlungen unterscheiden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003).

Das **Verständnis von kognitiven Einflüssen auf das subjektive Emotionserleben** ist eng mit der Theory of Mind⁶ verbunden. Die Kinder verstehen, dass ihre Emotionen mit den eigenen Wünschen, Vorstellungen und Erwartungen zusammenhängen. Diese Entwicklung beginnt schon beim Kleinkind. Bereits Zweijährige können eine Verbindung zwischen ihren Wünschen und Gefühlen herstellen (Wellman, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003). Drei- bis Fünfjährige erkennen, dass ihre Emotionen mehr mit der kognitiven Bewertung einer Situation zu tun haben als mit der Situation selbst. Kinder können den Zusammenhang von Kognition und Emotion mit zunehmendem Alter besser verstehen. Ein grosser Teil der Fünf- bis Sechsjährigen weiss, dass die Erinnerung an ein vergangenes Erlebnis emotionale Reaktionen hervorrufen kann. So kann ein Kind in diesem Alter vorhersagen, dass sich eine Person gut fühlt, wenn sie sich an ein schönes Erlebnis erinnert (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003).

Die theoretischen Ausführungen zum Emotionsverständnis zeigen uns, wie Emotion und Kognition zusammenspielen. Das Verständnis von Emotionen, eine Voraussetzung für die Empathie, entwickelt sich in der frühen und mittleren Kindheit. Die Entwicklung wird von den Bindungserfahrungen eines Kindes und seinen sprachlichen Fähigkeiten beeinflusst. Kinder im Schulalter sollten in der Lage sein, Basiseemotionen zu erkennen und zu benennen. Ebenfalls können sie Ursachen für Emotionen nennen und den Zusammenhang zwischen Erwartungen und Emotionen sehen.

Entwicklung der Emotionsregulation

Der nächste Abschnitt widmet sich der Regulation der eigenen Emotionen. Einflussfaktoren auf die emotionale Selbstregulation sind nach Petermann und Wiedebusch (2003) die physiologische Reaktivität und die Verfügbarkeit von Regulationsstrategien.

Die **physiologische Regulation** eines Kindes zeigt sich schon im Säuglingsalter und ist stark vom kindlichen Temperament geprägt. Das kindliche Temperament besteht aus verschiedenen Verhaltenstendenzen, die genetische Ursachen haben und sich im Verlauf des Lebens kaum verändern. Die Schwelle der Erregbarkeit und die erlebte Intensität von emotionalen Erfahrungen sind genetisch bedingt. Das kindliche Temperament und familiäre Faktoren haben einen grossen Einfluss auf die emotionale Entwicklung des Kindes (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003).

Dornes (2007) geht davon aus, dass in der frühen Eltern-Kind-Interaktion die Grundlage für die Emotionsregulation gelegt wird. Da Kinder im Säuglingsalter nur eingeschränkte Fähigkeiten haben, ihre Gefühlszustände zu regulieren, übernehmen die Eltern bei der Affektregulation eine zentrale Rolle. Die Gefühlslage des Kindes kann sich durch die Imitation der Gesichtsausdrücke der Eltern verändern. Wenn die Mutter lächelt, lächelt das Kind zurück und gerät dadurch körperlich (z.B. Blutdruck, Herzfre-

⁶ Die Theory of Mind entwickelt sich zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr. Sie ermöglicht dem Kind eigene und fremde Wünsche und Gefühle zu erkennen, verbessert die Erklärung und Vorhersage von Verhalten und ist Grundlage für das Nachdenken über eigene und fremde Gefühle und Verhaltensweisen (vgl. Fischer, 2009).

quenz) in den emotionalen Zustand der Freude. Über diese Interaktion erkennt der Säugling schliesslich seine eigenen Gefühle und lernt sie unabhängig von einer Bezugsperson zu regulieren.

Im Säuglings- und Kleinkindalter entwickelt das Kind erste **Strategien**, mit denen es seine Emotionen selber zu kontrollieren versucht. Dazu gehören Selbstberuhigung, visuelle Aufmerksamkeitslenkung und, wenn es motorisch in der Lage dazu ist, Rückzug aus der emotionsauslösenden Situation. Allerdings gelingt die Regulation noch nicht bei allen erlebten Emotionen. Buss und Goldsmith (zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003) beobachteten, dass beim Einsatz der oben genannten Regulationsstrategien Ärger reduziert werden konnte, jedoch nicht Angst. Säuglinge und Kleinkinder sind somit nach wie vor abhängig von ihren Bezugspersonen.

Kinder im Vorschul- und Schulalter entwickeln ihre Fähigkeiten zur Emotionsregulation erheblich. Ein wichtiger Entwicklungsschritt ist der Erwerb der Sprache. Die Kinder nehmen immer noch soziale Unterstützung bei der Regulation von Emotionen in Anspruch, jedoch weniger häufig. Daneben verwenden Kinder in diesem Alter weitere Regulationsstrategien. Sie versuchen, durch spielerische Aktivitäten die emotionsauslösende Situation zu manipulieren und wenden zunehmend auch kognitive Regulationsstrategien an. Dazu gehören positive Selbstgespräche, kognitive Neubewertung der Situation und die Verleugnung von Gefühlen. Kinder im Vorschul- und Schulalter verwenden zudem externale Regulationsstrategien, bei denen sie ihre Emotionen körperlich ausleben und ausdrücken. Da die Kinder die Darbietungsregeln des Emotionsausdrucks kennen und mehrheitlich einhalten, maskieren sie ihre erlebten Emotionen und regulieren sie so kurzfristig. Durch die Differenzierung des Emotionswissens fällt es Kindern mit zunehmendem Alter leichter, ihre Emotionen zu regulieren. Sobald Kinder in der Lage sind, abzuschätzen, was sie mit ihren emotionalen Äusserungen beim Gegenüber auslösen, regulieren sie ihre Gefühle so, damit sie ihre Zielen in der sozialen Interaktion erreichen. Sie können sie ihre Gefühle selbstwirksam einsetzen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003).

2.3.2 Die Entwicklung der sozialen Kompetenzen

Nach den emotionalen Kompetenzen behandeln wir in diesem Kapitel nun die Entwicklung der sozialen Kompetenzen. Wir werden zuerst einige der wichtigen Begriffe klären, danach befassen wir uns mit den Voraussetzungen für die sozialen Kompetenzen, der sozialen Entwicklung und der Bedeutung sozialer Kompetenzen.

Begriffsklärung

Soziale Kompetenz: Nach Rose-Krasnor (zitiert nach Petermann, Koglin, Natzke & von Marées, 2007) bedeutet sozial kompetentes Handeln, dass ein Kind in einer sozialen Situation effektiv handeln und seine Ziele in der Interaktion erreichen kann. Gleichzeitig ist es dem Kind möglich, soziale Regeln zu beachten und Beziehungen aufrechtzuerhalten. Petermann et. al. (2007) bezieht sich auf Caldarella und

Merrell, die noch weitere Aspekte der sozialen Kompetenzen erarbeitet haben. Sie unterscheiden fünf verschiedene Bereiche:

- positive Beziehungen zu Gleichaltrigen bilden (Perspektivenübernahme, Empathie, Hilfsbereitschaft, Rücksicht, usw.)
- Selbstmanagementkompetenzen (Konfliktlösung, Emotionsregulation)
- schulbezogene Kompetenzen (z.B. zuhören)
- Kooperation (soziale Regeln anerkennen, Reaktion auf Kritik)
- positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähigkeit (z.B. Aktivitäten beginnen)

Um sozial kompetent handeln zu können, braucht es eine Vielzahl von sozialen Fertigkeiten und Verhaltensweisen. Soziale Kompetenz resultiert aus dem Zusammenspiel von kognitiven und sozialen Fertigkeiten (vgl. Malti & Perren, 2008).

Soziales Lernen spielt sich zwischen Kindern ab, die gemeinsam eine Aufgabe lösen oder in einer Situation gemeinsam handeln. Das soziale Lernen fördert den Erwerb von sozialen Kompetenzen und legt Grundlagen für die Sozialisation und das Zusammenleben. Gegenstand des sozialen Lernens sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, Handlungsmuster und Werthaltungen im Umgang mit anderen (vgl. Amft & Hensler, 2009).

Soziale Kognition setzt sich aus sozialen und kognitiven Fähigkeiten zusammen. Über Erfahrungen im sozialen Handeln erwerben die Kinder ihr Wissen über Interaktionsprozesse. Durch soziales Verstehen werden die Situation und die Perspektive jeder beteiligten Person erfasst und moralisch bewertet (Malti & Perren, 2008). Die Fähigkeit zu verstehen, dass Emotionen subjektiv sind, ist eine Voraussetzung (vgl. Fischer, 2009).

Prosoziales Verhalten sind „Handlungen, die einem anderen Menschen zugute kommen, ohne dass eine Belohnung für das eigene Selbst dabei erzielt wird“ (Berk, 2005, S. 337). Dazu braucht es Mitgefühl und Empathie. Ein Kleinkind muss zuerst verstehen, wie sich eine andere Person fühlt, bevor in der Lage ist, jemanden zu trösten. Welche Reaktion auf das Mitfühlen mit einer andern Person erfolgt, hängt bei einem Vorschulkind stark von seinem Temperament ab. Selbstbewusste Kinder, die eine gute Fähigkeit zur Emotionsregulation (vgl. Kap.2.4.1) aufweisen, werden sich einem leidenden Menschen eher zuwenden, um zu helfen. Kinder, die ihre eigenen Gefühle nicht selbständig regulieren können, zeigen weniger mitfühlende Reaktionen und Handlungen. Sie werden von ihren eigenen Gefühlen überwältigt und geraten in eine Stresssituation. Je bewusster sich ein Kind seiner eigenen Person wird, desto besser gelingt es ihm, die Gefühle anderer zu verstehen (vgl. Berk, 2005). Die Entwicklung von prosozialem Verhalten wird aber auch stark vom familiären Umfeld mitbestimmt. Eltern haben eine wichtige Vorbildfunktion. Je häufiger das Kind bei seinen Eltern einfühlsames Verhalten beobachtet, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Kind selber auch auf diese Weise reagieren wird (vgl. Kasten, 2008).

Voraussetzungen für soziale Kompetenzen

Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt sind emotionale Kompetenzen eine wichtige Voraussetzung für die sozialen Kompetenzen. Daneben gibt es aber noch weitere wichtige Aspekte der kindlichen Entwicklung, die die sozialen Kompetenzen entscheidend mitbeeinflussen. Wir werden in diesem Abschnitt die Bindungstheorie, die Entwicklung der sozialen Identität, die Autonomieentwicklung und die soziale Kognition näher betrachten.

Die **Mutter-Kind-Interaktion**, wie sie John Bowlby und Mary Ainsworth (beide zitiert nach Dornes, 2007) erforscht haben, stellt eine wichtige Grundlage zum Bindungsverhalten eines Kindes dar. „Als Bindung bezeichnet man das starke emotionale Band, das wir zu bestimmten Menschen in unserem Leben haben. Im Falle einer positiven emotionalen Bindung tut uns die Interaktion mit diesen Menschen gut und vermittelt Freude. In stressreichen Situationen fühlen wir uns von ihrer Nähe getröstet“ (Berk, 2005, S. 252).

Bowlby (zitiert nach Dornes, 2007) besagt in seiner Theorie, dass ein Säugling die angeborene Neigung hat, Nähe zu einer bekannten Person zu suchen. Die Nähe zu seinen Bezugspersonen vermittelt dem Säugling Sicherheit. Aus der Interaktion und Kommunikation mit Betreuungspersonen im ersten Lebensjahr entwickelt das Kind ein grundsätzliches Gefühl von Bindung. Gemäss Bowlby gibt es drei Haupttypen von Bindung: Eine **sichere Bindung** entsteht, wenn die Bezugsperson feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes reagiert. Die Bezugsperson dient dem Kind so als sichere Basis für seine Exploration der Umwelt. Wenn Kleinkinder eine eher zurückweisende Reaktion auf ihre emotionalen Bedürfnisse erhalten, hat dies zu Folge, dass sie diese Bedürfnisse weniger zeigen. Sie fühlen sich auf sich alleine gestellt und es bildet sich eine **unsicher-vermeidende Bindung** heraus. Eine **unsicher-ambivalente Bindung** entsteht bei inkonsequenten Reaktionen der Bezugsperson, die für das Kind nicht vorhersehbar sind. Das Kind zeigt ein ambivalentes Verhalten gegenüber der Bezugsperson. Zum Beispiel sucht es einerseits Zuwendung und Nähe während es gleichzeitig die Bezugsperson ablehnt und aggressiv auf sie reagiert.

Nach Mary Ainsworth (zitiert nach Dornes, 2007) spielt die mütterliche Feinfühligkeit im Umgang mit ihrem Kind eine entscheidende Rolle und prägt die Qualität der Bindung. Die mütterliche Feinfühligkeit beinhaltet eine genaue Wahrnehmung des Verhaltens des Säuglings, die korrekte Interpretation der Verhaltensweise und die prompte und angemessene Reaktion auf das Verhalten des Kindes.

Studien haben ergeben, dass sich der Bindungsstil eines Kindes auf die sozial-emotionale Entwicklung auswirkt. Es ist davon auszugehen, dass sicher gebundene Kinder im Kindergarten adäquateres Sozialverhalten zeigen können als unsicher gebundene. Bei Konflikten sind sie in der Lage, diese selbständig zu lösen. Vermeidende Kinder hingegen gehen Konflikten eher aus dem Weg und benötigen Erwachsene bei der Lösung von Konflikten. Zehnjährige Kinder mit ambivalentem Bindungsverhalten haben we-

nige Freunde und häufig Probleme mit ihnen. Vermeidenden Kindern fällt es in diesem Alter schwer, Gefühle wie Traurigkeit im Gespräch zu thematisieren (vgl. Dornes, 2007).

Rochat (zitiert nach Berk, 2005) hat in einer Studie herausgefunden, dass Säuglinge schon in den ersten Lebensmonaten eine gewisse Wahrnehmung des eigenen Körpers als Einheit haben. Der früheste Aspekt des Selbstbewusstseins ist das **ICH**. Das ICH unterscheidet sich von der Umwelt und kann seine eigenen Handlungen steuern. Das Kind kann so andere Menschen dazu bringen, auf vorgesehene Weise zu reagieren. So erlebt sich das Kind als selbstwirksam in der Interaktion. Dies hilft dem Kind, sein eigenes ICH getrennt von anderen wahrzunehmen. Wenn eine Person auf die Handlungen des Kindes eingeht, verstärkt sich beim Kind das Verständnis der Beziehungen zur sozialen Umwelt. Im zweiten Lebensjahr beginnt sich der andere Aspekt des Selbstbewusstseins, das **SELBST**, zu bilden. Das SELBST beinhaltet die Erkenntnis und Bewertung der eigenen Person. Die Kinder können sich nun im Spiegel und auf Fotos erkennen. Sie verwenden ihren Namen oder das Personalpronomen ich, wenn sie sich auf ihre eigene Person beziehen. Diese zwei Aspekte werden als **soziale Identität** beschrieben.

Für die Entwicklung des SELBST ist die sogenannte Trotzphase, die ebenfalls im zweiten Lebensjahr beginnt, entscheidend. Flammer (2005) beschreibt Eriksons Theorie der Persönlichkeitsentwicklung die Phase der **Autonomieentwicklung** als zentrale Entwicklungsaufgabe dieses Lebensalters. Das Kind will sich von seinen Hauptbezugspersonen lösen und mehr Selbständigkeit gewinnen. Es will sich selber als eigenständige Person erleben (vgl. Kasten, 2008) und zunehmend selber Entscheidungen treffen und Aufgaben lösen. Das Kind kann diese Entwicklungsaufgabe positiv bewältigen, wenn die Eltern angemessene Grenzen setzen und dem Kind innerhalb dieser Grenzen Freiräume für eigene Entscheidungen lassen (vgl. Berk, 2005).

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der sozialen Kompetenzen, ist die **soziale Kognition**. Zwei wichtige Komponenten der sozialen Kognition sind die Perspektivenübernahme und die Empathie. Als **Perspektivenübernahme** wird die Fähigkeit bezeichnet, sich in die Gedanken und Gefühle einer anderen Person zu versetzen und die Situation aus deren Blickwinkel zu betrachten. Das wahrgenommene Gefühl wird aber nicht geteilt, und die Person lässt sich nicht emotional berühren. Es handelt sich um eine sozial-kognitive Fähigkeit (Gutzwiller, zitiert nach Malti & Perren, 2008). Berk (2005) beruft sich auf die Stufentheorie von Selman und beschreibt die Entwicklung der Perspektivenübernahme, die sich über die ganze Kindheit hinweg erstreckt. Zwischen drei und sechs Jahren entwickelt ein Kind die Erkenntnis, dass andere Personen anders denken und fühlen als es selber. Die Perspektivenübernahme ist aber noch undifferenziert und wird oft mit eigenem Denken vermischt. Diese Stufe von Selman ist der Theory of Mind⁷ ähnlich. Später versteht das Kind, dass unterschiedliche Denkweisen entstehen können, weil andere Personen nicht über die gleichen Informationen verfügen. Auf der Stufe der selbst-

⁷ Siehe Fussnote 6, S. 31

reflektierenden Perspektivenübernahme (zwischen sieben und zwölf Jahren) lernt das Kind, die eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen aus der Perspektive von anderen Menschen zu betrachten.

“**Empathie** [Hervorhebung d. Verf.] ist die Fähigkeit, den emotionalen Zustand einer anderen Person zu verstehen, mitzufühlen oder emotional auf ähnliche Weise zu reagieren“ (Berk, 2005, S. 268).

Das Ziel der Empathie ist es, den anderen zu verstehen und nachfühlen zu können, was er erlebt oder beabsichtigt. Es ist ein bewusstes Auseinandersetzen mit den Gefühlen einer anderen Person. Dabei trennt die empathische Person die Emotionen der anderen Person ganz klar vom eigenen Erleben ab. Empathie ist eine emotionale Reaktion und besteht aus einem sozialen und einem kognitiven Teil.

Gemäss Hensler (2009) ist Empathie eine wichtige Voraussetzung für die folgenden positiven Reaktionen:

- Mitleid: Das Kind kann sich in eine Person, die leidet, hineinfühlen (vgl. prosoziales Verhalten).
- Mitfreude: Das Kind freut sich mit einer anderen Person.
- Moralische Haltungen: Gerechtigkeitsgefühle basieren auf Empathie.
- Schuldgefühle: Das Kind weiss, dass es mit falschem Verhalten anderen geschadet hat.
- Rücksichtnahme: Das Kind ist sich bewusst, welche Konsequenzen das eigene Verhalten für andere hat, und passt es den anderen an.
- Kooperation: Das Kind kann die Bedürfnisse anderer wahrnehmen und respektieren.

Aber auch für negative Reaktionen ist Empathie eine Grundlage.

- Schadenfreude: Das Kind freut sich über den Misserfolg eines anderen.
- Sensationslust: Das Kind braucht die missliche oder gefährliche Situation einer anderen Person, um sich selber in einen Spannungszustand zu bringen.
- Missgunst/Neid: Das Kind mag einer anderen Person den Erfolg nicht gönnen.

Die Entwicklung von sozialen Kompetenzen

Es wird vermutet, dass die soziale Entwicklung nicht erst bei der Geburt eines Kindes beginnt. Schon im Mutterleib verfügt ein Kind über entweder genetisch veranlagte oder intrauterinär herangereifte soziale Kompetenzen. Das Neugeborene zeigt soziale Reaktionsfähigkeiten in der Interaktion mit nahestehenden Menschen. Die erste Kommunikationsform von Neugeborenen ist Schreien. So machen sie ihre Eltern darauf aufmerksam, dass sie Nahrung, Trost oder Stimulierung benötigen. Meist wollen schreiende Säuglinge ihre körperlichen Bedürfnisse kommunizieren (vgl. Berk, 2005). Wenn Neugeborene wach und zufrieden sind, mimen sie Kopfbewegungen und Gesichtsausdrücke der Bezugspersonen nach (vgl. Kasten, 2008). Über die Nachahmung lernen Säuglinge ihr soziales Umfeld besser kennen. Sie stimmen sich dabei schon auf Verhaltensweisen ihrer Bezugspersonen ein. Die Nachahmung ist etwas Lustvolles und scheint sich positiv auf die Eltern-Kind-Beziehung auszuwirken (vgl. Berk, 2005). Gegen

Ende des zweiten Lebensmonats beginnen Säuglinge, erste sprachähnliche Laute zu machen und kommunizieren so mit ihren Bezugspersonen.

Mit etwa acht Monaten beginnt ein Kind zu fremdeln. Wenn sich dem Kind eine unbekannte Person nähert, reagiert es irritiert und ängstlich oder sogar mit starkem Weinen. Kinder in diesem Alter bilden eine Personenpermanenz aus, die als Grundlage für tragfähige Bindungen gilt. Wenn das Kind sich von seinen Hauptbezugspersonen trennen muss, reagiert es mit Trennungsangst. Die Anwesenheit einer vertrauten Person gibt dem Kind eine sichere Basis für seine Explorationen (vgl. Berk, 2005).

Zwischen acht Monaten und einem Jahr lernt das Kleinkind, den Gesichtsausdrücken eine Bedeutung zu verleihen. Das social referencing⁸ entwickelt sich. In Situationen, in denen das Kind unsicher ist oder eine Gefahr vermutet, nimmt es Kontakt zu seiner Bezugsperson auf. So kann es den Affekt und das Verhalten dieser Person übernehmen. Diese soziale Rückversicherung ist ein gutes Werkzeug, um Neues zu lernen. Die Eltern können dem Kind beibringen, wie es auf neue Erfahrungen reagieren kann. Zudem kann das Kind seine Annahme zu einer bestimmten Situation mit der Einschätzung seiner Bezugsperson vergleichen (vgl. Berk, 2005).

Im Alter von zwei Jahren sind Kinder gerne mit Gleichaltrigen zusammen. Sie imitieren sich gegenseitig und nehmen sich die Spielgegenstände weg (vgl. Kasten, 2008). Durch die motorischen Fortbewegungsmöglichkeiten vergrößert sich ihr Bewegungsradius. Die Kinder werden unternehmungslustiger und explorieren. In der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahrs erhalten die Kinder eine Vorstellung von Mein und Dein. Das Verständnis für soziales Miteinander nimmt durch die Ausbildung von sozialer Kognition stark zu (vgl. Kasten, 2008).

Im dritten Lebensjahr steigt das Interesse an gleichaltrigen Kindern, und Peers werden immer wichtiger. Dies zeigt sich deutlich im Spiel. Das Kind lernt Schritt für Schritt, mit andern zu interagieren. Das Spiel mit Gleichaltrigen beginnt mit der nichtsozialen Aktivität. Jedes Kind spielt alleine oder nimmt eine unbeteiligte Zuschauerrolle ein. Später entwickelt sich das Spiel zum Parallelspiel, bei dem Kinder mit ähnlichen Materialien nebeneinander spielen. Sie beobachten sich gegenseitig und übernehmen Spielweisen des andern Kindes. Als nächste Entwicklung des Spiels lernen Vorschulkinder, sich gemeinsam auf ein Ziel auszurichten und gemeinsam zu spielen. Diese fortgeschrittene Form von Interaktion wird kooperatives Spiel genannt (vgl. Berk, 2005). Aus der Interaktion bilden sich erste **Freundschaften**, die als wichtiger Faktor für die emotionale und soziale Entwicklung bezeichnet werden. Das Freundschaftsverständnis von Kindern ist noch nicht differenziert. Freundschaft bedeutet für vier bis sieben Jahre alte Kinder, dass sie viel Zeit im gemeinsamen Spiel verbringen und Spielzeuge teilen. Auf dieser Stufe werden Freundschaften schnell geschlossen und auch schnell wieder aufgelöst (vgl. Berk, 2005). Trotzdem

⁸ soziale Bezugnahme

hat ein Freund grosse Bedeutung für ein Kind. Vorschulkinder geben ihren Freunden positive Verstärkung und Lob. Sie sind einem Freund gegenüber auch eher kompromissbereit. Freunde stehen sich emotional nahe und lachen gemeinsam. Freunde bieten sich gegenseitig soziale Unterstützung und erleichtern den Umgang mit neuen Situationen, wie z.B. dem Kindergarteneintritt (vgl. Berk, 2005). Der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Gleichaltrigenbeziehungen ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe für Kinder im Vorschulalter. Freundschaften in der Gleichaltrigengruppe sind das ideale Übungsfeld für Konfliktlösestrategien, denn sie funktionieren nach dem Prinzip der Gleichrangigkeit. Also ist auch die Verantwortung der Aufrechterhaltung einer Beziehung gleichmässig auf beide Kinder verteilt. Konflikte müssen gemeinsam bewältigt werden (vgl. Fischer, 2009). Enge Freundschaften sind hilfreich, um Vertrauen und Feinfühligkeit im Umgang mit andern zu erlernen (vgl. Berk, 2005).

In der mittleren Kindheit zeigen Kinder das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit. So bilden sich sogenannte Peergruppen, die oft zwischen drei und zwölf Mitglieder beinhalten. Viele Peergruppen schaffen Verhaltensregeln und eine eigene Sozialstruktur mit Anführer. Diese gemeinsamen Gewohnheiten schaffen ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Innerhalb solcher Gruppen können Kinder sich in ihren sozialen Kompetenzen üben, beispielsweise Kooperation, Führungskompetenzen oder die Fähigkeit, sich anderen unterzuordnen. Zudem gewinnen die Kinder Einsicht in soziale Strukturen (vgl. Berk, 2005). Ein Kind muss lernen, sich in der Gruppe zu behaupten und seinen Platz zu finden. Die Akzeptanz eines Kindes in der Gruppe sagt häufig viel über die soziale Entwicklung eines Kindes aus (vgl. Fischer, 2009).

Die Bedeutung sozialer Kompetenzen

Die Entwicklung von sozialen Kompetenzen ist eines der Ziele des Sozialisierungsprozesses. Soziale Kompetenzen werden für die soziale Interaktion benötigt und sind eine Bedingung für die zwischenmenschliche Akzeptanz. Sie ermöglichen eine angemessene Selbstsicherheit im Umgang mit anderen Menschen und sind deshalb von grosser Bedeutung. Die Gesellschaft erwartet von jedem Menschen, dass er Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer nehmen kann und Respekt zeigt. Selbstsicherheit und Selbstbehauptungsfähigkeit sind grundlegende Faktoren für das Gelingen von zwischenmenschlichen Interaktionen. Auch die emotionale Selbständigkeit hat einen wesentlichen Einfluss auf die sozialen Kompetenzen. Sie ermöglicht die eigenständige Kontaktaufnahme zu andern und somit die Bildung von Freundschaften. Wenn ein Kind selbständig ist, braucht es nicht dauernd den Schutz seiner Bezugsperson, sondern kann selber die Welt und die soziale Umgebung erkunden (vgl. Fischer, 2009).

Abschliessend zu den theoretischen Überlegungen vereinen wir im nächsten Kapitel die drei Bereiche Psychomotorik, Musik und die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen.

2.4 Die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen mit Musik in der Psychomotorik

Abschliessend möchten wir Möglichkeiten aufzeigen, wie die Musik in der Psychomotorik für die Förderung im emotionalen und sozialen Bereich angewendet werden kann.

Good, Franks, Hurschler Lichtsteiner und Wachter (1993) haben in ihrer Diplomarbeit den Einsatz von Musik hinsichtlich der fünf Elemente Rhythmus, Klang, Melodie, Dynamik und Form in der Psychomotoriktherapie untersucht. Sie geben dazu auch konkrete Hinweise, wie man diese in der Praxis umsetzen kann. Wir werden hier einen Überblick über die Förderbereiche geben.

Im emotionalen Bereich stehen die Ich-Erfahrungen, also Übungen zur Selbstwahrnehmung, sowie der Gefühlsausdruck im Vordergrund. Als Beispiel für Ich-Erfahrungen ist hier das Wahrnehmen von eigenen Rhythmen (Herzschlag, Atmung, Gehrhythmus) zu nennen. Die Rhythmen werden zuerst bewusst wahrgenommen und anschliessend auf Trommeln oder mittels Klatschen wiederum vertont.

Musik kann benutzt werden, um die eigene Befindlichkeit auszudrücken oder auch Gefühle zu entladen. Im sozialen Bereich können das Gemeinschaftsgefühl, Rücksicht sowie das Vertrauen gefördert werden. Themen wie ‚Führen-Folgen‘, ‚sich Exponieren-sich Zurücknehmen in einer Gruppe‘ und ‚Kontakt zu anderen herstellen‘ können mit musikalischen Mitteln umgesetzt werden. Zum Beispiel kann non-verbal kommuniziert werden oder eine Person mit verbundenen Augen nur mittels musikalischen Signalen durch den Raum geführt werden.

Um unsere Fragestellungen herleiten zu können, fassen wir im Folgenden die theoretischen Erkenntnisse zusammen.

2.5 Zusammenfassung und Herleitung der Fragestellung

In der Auseinandersetzung mit der Theorie zu unserem Projekt sind wir zum Schluss gekommen, dass Renate Zimmers Konzept ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sein wird. So ist es Zimmer, die den Gruppenprozess in den Vordergrund stellt. Kern ihrer Theorie ist das Selbstkonzept, welches durch positive Erfahrungen gestärkt werden soll. Das Selbstkonzept entwickelt sich durch Rückmeldungen aus der Umwelt. Es ist demnach auch von Gruppenprozessen abhängig. Die Gruppe gibt dem Individuum Rückmeldungen auf dessen Handeln und das Individuum wiederum integriert diese in sein Selbstkonzept. In der Gruppe hat das Kind zudem die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, was die sozialen Kompetenzen positiv beeinflusst. So kann sich das Kind als selbstwirksam erleben. Einen wichtigen Einfluss auf die Musik in der Psychomotorik hatte Suzanne Naville. Sie erkannte, dass Musik einen Therapieprozess positiv beeinflussen kann. Musik hatte also schon in den Anfängen der Schweizer Psychomotorik einen hohen Stellenwert. Für Naville war klar, dass Musik die Bewegung unterstützen und ein Bewegungserlebnis intensivieren kann. Auch wir wollen die Kinder in unseren Lektionen mit Musik unterstützen. Allerdings ist es durch Musik nicht nur möglich, Bewegung zu begleiten, sondern es lassen sich auch kognitive (v.a. sprachliche Fähigkeiten), emotionale und soziale Fähigkeiten beeinflussen. Durch gemeinsames Musizieren können Beziehungen entstehen und soziales Lernen wird gefördert. In unseren Lektionen werden wir den Kindern zudem die Möglichkeit geben, selber zu musizieren, da sie dadurch ihre Emotionen selbständig regulieren können, was wiederum die Selbstwirksamkeit positiv beeinflussen kann. Emotionsregulationsstrategien sind für die sozialen Kompetenzen wichtig, denn nur eine angemessene Regulation der eigenen Emotionen ermöglicht sozial kompetentes Verhalten anderen gegenüber. Kinder, die selbstbewusst sind, die einen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben und ihre Emotionen regulieren können, wenden sich einem leidenden Kind eher zu, um zu helfen, da sie dessen Gefühle besser verstehen können als Kinder, die ihre Emotionen nicht regulieren können, denn diese werden von den Gefühlen anderer überrumpelt. Soziale und emotionale Kompetenzen stehen demnach in einem unmittelbaren Zusammenhang und beeinflussen sich gegenseitig. Laut Petermann und Wiedebusch (2003) sollten die Kinder, die wir in unserem Projekt betreuen werden, in der Lage sein, bei anderen Kindern Basisemotionen und deren Ursachen zu erkennen und zu benennen. Mit musikalisch-psychomotorischer Förderung wollen wir die emotionalen und sozialen Kompetenzen unserer Projektgruppe positiv beeinflussen.

Aus den beschriebenen Theorien leiten wir unsere Fragestellungen ab, die folgendermassen lauten:

1. Wie kann eine psychomotorische Förderung mit Musik die emotionalen und sozialen Kompetenzen positiv beeinflussen?

Diese erste Fragestellung geht auf unseren Projektteil ein. Für die Beantwortung der Frage verwenden wir die Erfahrungen, die wir mit der Projektgruppe gemacht haben. Wir werden die durchgeführten Lektionen reflektieren und daraus wichtige Schlüsse für die psychomotorische Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen mit Musik ziehen.

2. Können signifikante Unterschiede zwischen einer Projektgruppe und einer Kontrollgruppe vor und nach unseren Förderlektionen gemessen werden?

Aus dieser Fragestellung leiten sich für uns folgende zwei Hypothesen ab:

1. Hypothese: Die Kinder der Projektgruppe erreichen bei der zweiten Testung höhere Werte im Vergleich zur ersten Testung.

2. Hypothese: Die Projektgruppe zeigt, im Vergleich zur Kontrollgruppe, eine höhere Steigerung der Wertpunkte bei der zweiten Testung.

Um diese Hypothesen zu verifizieren bzw. zu falsifizieren und die Fragestellung abschliessend zu beantworten, wählen wir ein standardisiertes Testverfahren, welches die sozialen und emotionalen Kompetenzen vor und nach der Durchführung unserer Förderlektionen misst.

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie wir diese zwei Fragestellungen beantworten möchten.

3 Methode

In diesem Kapitel möchten wir unser methodisches Vorgehen, die Untersuchungsgruppe sowie die Rahmenbedingungen unseres musikalisch-kreativen Projekts und das Projekt selber beschreiben. In einem zweiten Teil werden in diesem Kapitel das Testinstrument und die Durchführung unserer Untersuchung dargestellt.

3.1 Vorgehen

Zur Beantwortung unserer Fragestellungen führen wir ein Experiment durch, bei welchem zwei Gruppen verglichen werden. Da wir die Untersuchung mit einer Schulklasse durchführen werden, handelt es sich um ein Feldexperiment. Dazu führen wir zuerst mit allen Kindern der Untersuchungsgruppe einen standardisierten Test, den Untertest sozial-emotionale Kompetenzen der IDS (Intelligence Development Scales, vgl. Kap.3.4.1), durch. Anschliessend erhält die Projektgruppe zwischen Herbst- und Weihnachtsferien während neun Wochen jeweils eine psychomotorische Förderlektion. Die Kontrollgruppe erhält in dieser Zeit keine spezielle Förderung. Nach der Durchführung des Projekts werden nochmals dieselben Aufgaben aus dem Test des IDS von den Kindern bearbeitet.

Während den Förderlektionen werden von den anwesenden Studentinnen freie, teilnehmende Beobachtungen durchgeführt und als Reflexionen festgehalten. Dies soll uns ermöglichen, die erste Fragestellung angemessen beantworten zu können.

3.2 Beschreibung der Untersuchungsgruppe

Unsere Untersuchungsgruppe setzt sich aus einer Kontrollgruppe und einer Projektgruppe zusammen. Die ganze Untersuchungsgruppe ist eine 1. Klasse der Primarschule Feldmühle Kriens (vgl. Kap.3.3.1).

Die ganze Klasse besteht aus 16 Kindern (5 Jungen, 11 Mädchen), wobei nur 13 Kinder bei unserer Untersuchung teilnahmen (vgl. Kap.4.2.1). Die Kinder sind zum Zeitpunkt der ersten Testung im Alter von 5;11 bis 7;5 Jahren. Die Kinder wurden Mitte August 2011 vom Kindergarten in die erste Klasse eingeschult und besuchten bis zum Beginn unseres Projekts erst ca. sechs Wochen dieselbe Klasse. Die Familien der Kinder stammen aus verschiedenen sozio-ökonomischen Schichten und kulturellen Hintergründen. Die Hälfte aller Kinder hat eine andere Muttersprache als Deutsch. Die Familien stammen aus Ländern wie z.B. China, der Türkei, Jemen, Albanien, Serbien und der Schweiz.

Die Projektgruppe setzt sich aus zwei Jungen und fünf Mädchen im Alter zwischen 6;1 und 7;5 Jahren (bei Beginn des Projekts) zusammen. Die Kinder haben unterschiedliche kulturelle und sprachliche Hintergründe. Nur von drei der sieben Kinder ist Deutsch die Muttersprache. Die Kontrollgruppe besteht aus zwei Jungen und fünf Mädchen im Alter zwischen 5;11 und 7;3 Jahren (zum Zeitpunkt der ersten Testung). Bei vier Kindern ist Deutsch die Muttersprache, die drei anderen haben unterschiedliche Mut-

tersprachen. Die Einteilung in Kontroll- und Projektgruppen konnten wir aufgrund der zeitlichen Rahmenbedingungen nicht beeinflussen. Wir übernahmen die Einteilung der Klassenlehrperson und arbeiteten am Freitagnachmittag mit der Halbklassse.

3.3 Darstellung des Projekts

In diesem Kapitel möchten wir unsere musikalisch-psychomotorischen Förderlektionen vorstellen. Zuerst werden die Rahmenbedingungen, die Ziele und die Planung für unser Projekt beschrieben. Anschliessend werden Durchführung und Inhalte der einzelnen Stunden dargestellt.

3.3.1 Rahmenbedingungen

Das Schulhaus Feldmühle ist seit 1966 eines der zahlreichen Schulhäuser der Luzerner Gemeinde Kriens. Über 200 SchülerInnen und 25 Lehrpersonen gehören dem Schulhaus Feldmühle an. Es gibt zwei Kindergärten und jeweils eine Klasse jeder Primarstufe, wobei die 6. Klasse doppelt geführt wird. Das Schulhaus Feldmühle ist multikulturell und es ist eine besondere Sozialatmosphäre spürbar. Kinder aus verschiedenen sozialen Schichten und Nationen treffen hier zusammen (vgl. Zemp, 2011).

Nach Durchführung der ersten Lektion in der Turnhalle kam es aufgrund der Evakuierung eines naheliegenden Schulhauses zu einer Doppelbesetzung der Turnhalle sowie einer Umnutzung des Rhythmikraumes im Schulhaus Feldmühle. Wir konnten für die verbleibende Zeit diese für uns vorgesehenen Räume nicht mehr benutzen. Andrea Arnold konnte kurzfristig einen relativ grossen Rhythmikraum in einem naheliegenden Schulhaus organisieren. Wir mussten jeweils mit dem Bus fünf Minuten in dieses andere Schulhaus und wieder zurück fahren. Die Lehrperson hat uns dabei grosszügigerweise eine Viertelstunde mehr Zeit für die Durchführung der Förderlektionen zugesprochen. Somit konnten wir trotz allem jeweils beinahe 45 Minuten für unsere Angebote in Anspruch nehmen. Für die Durchführung der letzten Lektion konnten wir wieder die Turnhalle im Schulhaus Feldmühle benutzen.

3.3.2 Ziele

Wir haben einerseits übergeordnete psychomotorische Ziele für unser Projekt formuliert, andererseits aber auch Förderschwerpunkte in Bezug auf die emotionalen und sozialen Kompetenzen gesetzt.

Wir beziehen uns bei der Formulierung der übergeordneten psychomotorischen Ziele auf Zimmer (2006, vgl. Kap.2.1.2). Die Ziele beinhalten für uns die Schwerpunkte einer jeden psychomotorischen Förderung. Sie sind folgende:

- positives Selbstkonzept fördern
- Freude an der Bewegung fördern
- Ich-, Material- und Sozialkompetenz fördern

Das Selbstkonzept soll durch Selbstwirksamkeitserfahrungen positiv gefördert werden. Solche Erfahrungen kann das Kind in unseren Lektionen machen, indem es sich z.B. als Verursacher von Klängen und Rhythmen erlebt (vgl. Kap.2.2.5). Obwohl wir Musik machen wollen mit den Kindern, spielt die Bewegung eine zentrale Rolle bei unseren Angeboten. Die Freude an der Bewegung soll durch die Musik noch verstärkt werden. Auch Naville (1973, vgl. Kap.2.2.5) weist auf den motivierenden Charakter von Musik im Zusammenhang mit Bewegung hin. Im Bereich der Ich-Kompetenzen soll die Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen im Zentrum stehen. Da die Förderung in einer Gruppe stattfindet, werden die Kinder im Hinblick auf die sozialen Kompetenzen viele Erfahrungen sammeln können. Die Materialkompetenzen sollen vor allem im Bereich der Verwendung von Musikinstrumenten gemacht werden können.

Diese psychomotorischen Ziele werden im Laufe unserer Arbeit nicht geprüft und evaluiert. Sie sollen aber unsere Grundhaltung als Gruppenleiterinnen gegenüber den Kindern verdeutlichen, und wir werden sie in die Planung der Stunden einbeziehen.

Nun möchten wir auf die eigentlichen Hauptziele unserer Förderung zu sprechen kommen. Wie wir die Ziele umsetzen wollen, beschreiben wir anschliessend im Kapitel 3.3.4.

Die folgenden Teilziele zu den **emotionalen Kompetenzen** leiten wir aus den Modellen von Denham und Saarni ab (vgl. Kap.2.3.1):

- Selbstwahrnehmung: die eigenen Emotionen wahrnehmen und sich ihrer bewusst werden
- Fremdwahrnehmung: Emotionen bei anderen wahrnehmen und deuten können
- Emotionsausdruck: seine Emotionen verbal und nonverbal ausdrücken können, über Emotionen sprechen können
- Emotionsverständnis: zwischen den eigenen Gefühlen (z.B. Freude/Traurigkeit, Angst/Mut, etc.) unterscheiden können
- Emotionen mit passendem Emotionsvokabular benennen können
- Emotionsregulation: Strategien kennen, wie negative Emotionen reguliert werden können

Für die Teilziele im **sozialen Bereich** haben wir uns an verschiedenen Autoren (vgl. Kap.2.3.2) orientiert und diejenigen Kompetenzen ausgewählt, die wir für das sozial kompetente Handeln in einer Gruppe als wichtig erachten:

- Interaktion: positive Beziehungen zu Gleichaltrigen aufnehmen können
- Kooperation: gemeinsam etwas erschaffen und in einer Gruppe zusammenarbeiten können
- Rücksicht nehmen: falls erforderlich, die eigenen Bedürfnisse hinter jene von anderen stellen können
- Durchsetzungsfähigkeit: die eigenen Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und umsetzen können

3.3.3 Planung

Diesem Plan können neben den Zielen auch die Themen und die Inhalte der Stunden entnommen werden. Die Themen haben wir teilweise nach Jahreszeit ausgewählt oder wenn dies nicht möglich war, haben wir inhaltliche Themeneinheiten gewählt. Jede Stunde sollte somit eine Einheit für sich bilden. Manche Themen haben wir auch zweimal verwendet, um noch vertiefter darauf eingehen zu können.

Tabelle 1 Übersicht Planung der Förderlektionen

Datum	Thema	Inhalt	Ziele	Ort
21.10.11	Musik, Bewegung, Körper	Bewegung zur Musik, eigene Rhythmen wahrnehmen	Kennenlernen Selbstwahrnehmung	Turnhalle Feldmühle
28.10.11	Herbst und Blätter im Wind	Blättertanz und Blättergeschichte	Emotionsausdruck Emotionsverständnis	Rhythmikraum Ober nau
04.11.11	Geisterstunde und Halloween	Geisterbahn bauen und erkunden	Emotionsausdruck Emotionsverständnis	Rhythmikraum Ober nau
11.11.11	Geisterstunde und Taschenlampenfangis	Geisterbahn erkunden und Fangis im Dunkeln	Emotionsregulation	Rhythmikraum Ober nau
18.11.11	Boomwhackers	Bodypercussion und gemeinsames Musizieren	Emotionsausdruck Kooperation Interaktion	Rhythmikraum Ober nau
25.11.11	Führen-Folgen und Rösslispiel	Sich vom anderen durch Körperkontakt und akustische Signale führen lassen	Führen-Folgen Rücksicht nehmen	Rhythmikraum Ober nau
02.12.11	Musiklandschaft	Gemeinsam mit anderen Kindern Musik und Bewegung erleben	Interaktion Kooperation Durchsetzungsfähigkeit	Rhythmikraum Ober nau
09.12.11	Musiklandschaft	Gemeinsam mit anderen Kindern Musik und Bewegung erleben	Interaktion Kooperation Rücksicht nehmen Durchsetzungsfähigkeit	Rhythmikraum Ober nau
16.12.11	Ski-Stunde	Gefühle beim anderen erkennen und zuordnen Bewegung zur Musik	Fremdwahrnehmung Kooperation	Turnhalle Feldmühle

3.3.4 Durchführung

Für die Durchführung der Förderlektionen sind jeweils zwei der Studentinnen anwesend. Eine übernimmt die Vorbereitung und Hauptleitung der Stunde, die andere ist zuständig für die Beobachtung und Dokumentation der Stunde sowie für zusätzliche Unterstützung während den Angeboten.

Die Stunden führen wir jede Woche nach derselben Stundenstruktur durch. Wir beginnen jeweils im Kreis mit der Begrüssung und einer Befindlichkeitsrunde als Einstiegsritual. In diesem Einstiegsritual wird somit jede Stunde an den Zielen Selbstwahrnehmung und Emotionsausdruck gearbeitet. Im Kreis können die Kinder im Raum und in der Gruppe ankommen, und die Gruppenleiterinnen können den Kontakt zu den Kindern aufnehmen. Zimmer (2006) verweist darauf, dass für die Stärkung der Gruppe und die gegenseitige Bezugnahme der Kinder solche Einstiegsrituale im Kreis wichtig sind.

Wie Huppertz (2010, vgl. Kap.2.2.3) beschreibt, kann das gemeinsame Singen eines Lieds das Gemeinschaftsgefühl zusätzlich verstärken. Wir bauen deshalb in manchen Stunden das gemeinsame Singen nach der Befindlichkeitsrunde ein.

Daraufhin folgt der Hauptteil mit den thematischen Angeboten. Dieser Teil ist meist bewegungsintensiv und die Kinder können so miteinander in Interaktion treten. Wir haben immer versucht darauf zu achten, dass sich bewegungsintensive und ruhigere Sequenzen der Entspannung aufeinander folgen und dass die unterschiedlichen Sinneskanäle im Wechsel angesprochen werden. Eggert (1995) verweist darauf, dass die Dialektik der Spannung ein ganz wesentlicher Punkt der Planung psychomotorischer Förderung sei.

Als Entspannungs- und Abschlussritual bekommen die Kinder jeweils ein paar Minuten Zeit, um ihre Eindrücke der Stunde in einer Zeichnung festzuhalten. Hier soll ihnen durch die Auseinandersetzung mit einem anderen kreativen Medium die Möglichkeit geboten werden, über die Stunde und sich selber zu reflektieren. Diese Zeichnungen werden in einer persönlichen Mappe gesammelt, die die Kinder am Ende des Projekts als Übergangsobjekt mit nach Hause nehmen können. Winnicott (zitiert nach Stumm, 2009) beschreibt das Übergangsobjekt als etwas, das die Auflösung der Symbiose zwischen Mutter und Kind erleichtert (z.B. Kuscheltier). In der Psychomotorik werden solche Übergangsobjekte auch verwendet, um den Transfer von Therapieinhalten in den Alltag zu erleichtern.

Die Stunde endet wieder im Kreis, wo die Kinder sich gegenseitig ihre Zeichnungen zeigen können und jedes Kind, wenn es möchte, sich dazu äussern kann. Die Gruppenleiterinnen geben zudem jeweils ein kurzes Feedback und einen Ausblick auf die nächste Stunde, um die Stunde abzuschliessen. Die Verabschiedung findet jeweils nach der Busfahrt im Klassenzimmer statt.

Inhaltlich haben wir die Ideen für unsere Stundenangebote aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. Einerseits haben wir uns an der Diplomarbeit von Good, Franks, Hurschler Lichtsteiner und Wachter (1993) orientiert, welche viele Ideen für die Förderung mit Musik in der Psychomotoriktherapie beschrieben haben (vgl. Kap.2.4). Aus dieser Diplomarbeit haben wir z.B. die Ideen für die Befindlichkeits-

runde und das Führen-Folgen mit Instrumenten, sowie die Angebote zur Selbstwahrnehmung ausgewählt. Die Idee mit dem Wetterbericht haben wir Lubo aus dem All, einem Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen von Hillenbrand, Hennemann und Hens (2010), entnommen. Für die Kennenlernstunde haben wir Angebote durchgeführt, welche Eggert (1995) in seiner Ideensammlung zur psychomotorischen Förderung mit Musik aufführt. Daneben haben wir auch Ideen verwendet, die wir in unserer Ausbildung kennengelernt haben oder bestehende Ideen abgeändert, so dass sie für unsere Ziele stimmig waren. Andrea Arnold konnte hier auch aus ihrer Tätigkeit als Rhythmiklehrerin viele Ideen und Erfahrungen verwenden und uns fachlich unterstützen.

Nun möchten wir die Förderlektionen und ihre Inhalte beschreiben.

3.3.5 Inhalt

Stunde 1

Abbildung 1 Den eigenen Körper und seine Rhythmen wahrnehmen.

Ziele

Kennenlernen und Gruppenfindungsprozess

Selbstwahrnehmung: Die Kinder können sich auf ihren eigenen Körper konzentrieren und ganz bei sich sein. Sie nehmen ihren Körper und seine Rhythmen wahr.

Einstieg

Kennenlernspiel im Kreis mit einem Ball: Das Kind mit dem Ball sagt etwas über sich selber („Ich heiße... Ich mach/han gärn... Mis Lieblingstier/-ässä isch...“) und gibt danach den Ball einem anderen Kind weiter.

Wetterbericht: Es gibt Bilder von vier Wetterlagen, die symbolisch für die Emotionen Freude, Traurigkeit, Wut und Bedrücktheit/Müdigkeit stehen. Die Bilder werden im Raum verteilt und die Kinder sollen sich nach ihrer Befindlichkeit den Bildern zuordnen.

Hauptteil

Die Kinder dürfen sich frei zu Musik durch den Raum bewegen.

Magnetspiel: Wenn die Musik stoppt, ruft die Gruppenleiterin einen Körperteil. Dieser wird magnetisch, d.h. die Kinder berühren damit den Boden. In einer nächsten Runde ziehen sich die magnetischen Körperteile zweier Kinder an und kleben zusammen.

Fangen spielen: Der Fänger wechselt, wenn er ein Kind berühren konnte.

Selbstwahrnehmung: Welche Körperteile berühren den Boden? Wo fühlt es sich warm/kalt an?

Die Kinder sollen den eigenen Atem und Herzschlag wahrnehmen. Danach bewegen sie sich frei zur Musik. Anschliessend achten sie nochmals auf ihren Herzschlag und Atem. Der Zustand vor und nach dem Bewegen wird verglichen.

Schluss

Die Kinder sollen sich selber auf einen farbigen Tonkarton zeichnen. Daraus wird die Mappe gefaltet, in welcher ihre Zeichnungen aller Stunden gesammelt werden.

Stunde 2

Abbildung 2 Das Einstiegsritual im Kreis gibt Halt und lässt die Gruppe gemeinsam im Raum ankommen.

Ziele

Emotionsausdruck: Die Kinder können mit Hilfe eines Instruments ihre Gefühle nonverbal ausdrücken.

Emotionsverständnis: Die Kinder können Basisemotionen benennen. Sie erkennen Zusammenhänge zwischen den Ursachen und den Gefühlen, die sie auslösen können.

Einstieg

Im Kreis: Jedes Kind sucht sich ein Instrument aus und probiert aus, wie man darauf spielen kann. Danach drückt jedes Kind seine Befindlichkeit aus, indem es auf dem Instrument improvisiert.

Hauptteil

In einer Wanne hat es Blätter. Ein Kind wühlt mit den Händen in der Wanne und macht so Windmusik. Die anderen Kinder bewegen sich zum Blätterrascheln und passen dabei ihre Bewegungen dem Tempo und der Lautstärke an.

Bodehockerlis mit Blättern: Immer ein Kind darf im Blätterbad wühlen. Die Kinder bewegen sich im Raum, bis das Rascheln stoppt und setzen sich dann möglichst schnell auf den Boden.

Wir erzählen die Geschichte des kleinen Ffft⁹: Mit dem Glockenspiel werden Sequenzen von Bewegung und Emotionen vertont.

Schluss

Die Kinder sollen das kleine Ffft in einer Situation der Geschichte zeichnen und dieser Situation eine Emotion zuordnen. Danach sprechen wir darüber, welches die Ursachen für die Emotionen in den verschiedenen Situationen waren.

⁹ selber geschriebene Geschichte (Nadja Lussi); im Anhang angefügt

Stunde 3

Abbildung 3 Mit verschiedenen Materialien eine Geisterbahn bauen.

Ziele

Emotionsausdruck: Die Kinder können mit Hilfe des Gespenstes ihre Befindlichkeit ausdrücken.

Emotionsverständnis: Die Kinder können ausdrücken, dass zwei unterschiedliche Gefühle, wie z.B. Erregung/Spannung und Angst gleichzeitig auftreten können.

Einstieg

Einführung ins Thema Gespenster.

Befindlichkeitsrunde mit dem Gespenst: Vier Smileys mit den Emotionen Freude, Traurigkeit, Wut, Überraschung/Erschrecken können auf das Gesicht des Gespenstes (vgl. Abb.4) gelegt werden.

Gemeinsam singen wir das Lied Im Geisterschloss¹⁰.

Hauptteil

Die Kinder machen mit Instrumenten und der Stimme Gespenstermusik.

Sie singen gemeinsam das Lied Im Geisterschloss und bewegen sich dazu.

Mit verschiedenen Materialien bauen die Kinder eine Geisterbahn und bewegen sich durch sie hindurch. Die Kinder, die ausserhalb der Geisterbahn sind, machen Gespenstermusik. In der Geisterbahn ist eine Spinne versteckt. Der Raum ist abgedunkelt.

Schluss

Jedes Kind zeichnet sein Gespenst und zeigt es den anderen im Kreis.

¹⁰ Zihlmann, F.-B. in „Salü“ Liedsammlung 1. Bis 3. Schuljahr.

Stunde 4

Abbildung 4 Gespenster haben auch Gefühle. Die Geisterbahn löst verschiedene Emotionen aus.

Ziele

Emotionsregulation: Die Kinder lernen am Beispiel Angst, dass Gefühle verändert werden können. Sie kennen Emotionsregulationsstrategien zum Gefühl Angst.

Einstieg

Befindlichkeitsrunde mit Gespenst (vgl. Stunde 3).

Gemeinsam singen wir Im Geisterschloss.

Hauptteil

Geisterbahn im abgedunkelten Zimmer: Die Kinder dürfen sich frei durch die Geisterbahn bewegen. Dazu machen wir Gespenstermusik.

Reflexionsrunde 1: Wir besprechen mit den Kindern, wie es sich anfühlt, durch die Geisterbahn zu gehen.

Jedes Kind geht alleine durch die Geisterbahn und die anderen warten ganz still.

Reflexionsrunde 2: Wie fühlt sich das an? Was ist Angst? Was kann man dagegen tun? Wir besprechen mit den Kindern verschiedene Strategien.

Taschenlampenfangis im Dunkeln: Der Fänger hat eine Taschenlampe. Wenn er mit dem Lichtstrahl jemanden anleuchtet, geht die Taschenlampe zu diesem Kind über und es wird zum Fänger.

Schluss

Jedes Kind zeichnet etwas was ihm hilft, keine Angst mehr zu haben. Die Kinder zeigen sich gegenseitig die Bilder und dürfen etwas dazu sagen.

Stunde 5

Abbildung 5 Boomwhackers und Fusschellen faszinieren die Kinder und regen sie an, zu experimentieren.

Ziele

Emotionsausdruck: Die Kinder können ihre Befindlichkeit durch verschiedene Boomwhacker-Längen angeben.

Kooperation und Interaktion: Die Kinder treten über das Material in Kontakt zueinander und können miteinander Musik entwickeln.

Einstieg

Mit verschiedenen Boomwhacker-Längen die Befindlichkeit ausdrücken (Gefühlsbarometer).

Wir singen gemeinsam das Lied Wumba¹¹ und begleiten es rhythmisch mit Fusschellen und Boomwhackers.

Hauptteil

Die Kinder bewegen sich im Raum und experimentieren mit den Fusschellen und Boomwhackers.

Jedes Kind hat einen Boomwhacker und bewegt sich zur Musik. Wenn die Musik stoppt, gibt es folgende zwei Varianten:

Variante 1: Boomwhacker gegen einen Gegenstand schlagen.

Variante 2: Seinen Boomwhacker mit dem eines anderen Kindes abklatschen.

Die Boomwhackers werden im Raum aufgestellt. Die Kinder bewegen sich im Raum ohne die Boomwhackers zu berühren.

Improvisation: Die Kinder bekommen Zeit, in zwei Gruppen ein kurzes Lied mit den Boomwhackers einzustudieren und danach vorzutragen.

Schluss

Die Kinder zeichnen, was ihnen heute besonders gut gefallen hat, und zeigen sich im Kreis die Bilder.

¹¹ Komponist unbekannt, in „Salü“ Liedsammlung 1. Bis 3. Schuljahr.

Stunde 6

Abbildung 6 Ein anderes Kind zu führen, braucht viel Aufmerksamkeit. Geführt zu werden, braucht Vertrauen.

Ziele

Führen-Folgen: Die Kinder können sich vertrauen und lassen sich von einem anderen Kind führen.

Rücksicht nehmen: Das führende Kind übernimmt Verantwortung für das andere und schaut, dass es sich nicht verletzt.

Einstieg

Befindlichkeitsrunde mit Glockenspiel (Gefühlsbarometer). Wer möchte, darf dazu etwas erzählen. Gemeinsam singen wir das Lied Wumba.

Hauptteil

Rösslispiel in Zweier- oder Dreiergruppen: Im Raum sind Hindernisse verteilt. Ein Kind ist jeweils das Rössli und führt den Reiter mit einem Seil um den Bauch durch den Raum. Wir begleiten die Bewegung mit Klaviermusik.

Blind führen: Ein Kind mit verbundenen Augen wird vom anderen Kind an der Hand durch den Raum geführt. Im Raum sind Hindernisse verteilt, die umgangen werden sollen.

Blind führen mit Signalen: Das eine Kind wird vom anderen nur durch akustische Signale eines kleinen Instruments (Rassel, Castagneta, Schlaghölzer, Glocke) durch den Raum geführt.

Schluss

Die Kinder halten in einer Zeichnung fest, was ihnen in dieser Stunde besonders gefallen hat. Wir machen eine Austauschrunde zum Abschluss.

Stunde 7

Abbildung 7 Die anderen Kinder anzuleiten, macht Spass und gibt Selbstvertrauen.

Ziele

Interaktion und Kooperation: Die Kinder können mit anderen Kindern in Kontakt treten und mit ihnen Stationen der Musiklandschaft ausprobieren.

Durchsetzungsfähigkeit: Die Kinder können ihre eigenen Ideen einbringen und umsetzen.

Einstieg

Befindlichkeitsrunde mit dem Xylophon (Gefühlsbarometer).

Klatschspiel: Die Kinder geben einen Klatschimpuls im Kreis weiter.

Hauptteil

Die Musiklandschaft wird vorgestellt. Sie hat folgende vier Stationen, die frei gewählt werden können:

-Tambourin und Tennisball: Die Kinder spielen sich, ähnlich wie beim Tennis, die Bälle zu. Das Tambourin wird dabei als klingender Schläger benutzt.

-Reifenhüpfen: Es liegen Reifen am Boden. Ein Kind hüpfert einen Weg vor und ein anderes hüpfert den gleichen nach.

-Seile: Die Seile können vielfältig verwendet werden, z.B. zum Seilhüpfen und Balancieren.

-Trommelecke: Ein Kind spielt Dirigent und zeigt an, wie laut/leise, schnell/langsam die Kinder trommeln sollen.

Die Kinder können sich frei durch die Musiklandschaft bewegen und sie selbständig erkunden.

Schluss

Die Kinder zeichnen, was ihnen in der Stunde besonders gefallen hat, und tauschen sich im Kreis darüber aus.

Stunde 8

Abbildung 8 Die Musiklandschaft ermöglicht vielfältige materiale, soziale und Selbst-Erfahrungen.

Ziele

Interaktion: Die Kinder können mit den anderen in Kontakt treten und gemeinsam die Stationen erkunden.

Rücksicht nehmen: Die Kinder können warten, bis sie an der Reihe sind.

Durchsetzungsfähigkeit: Die Kinder können ihre eigenen Ideen einbringen und umsetzen.

Einstieg

Befindlichkeitsrunde mit Glockenspiel (Gefühlsbarometer).

Feen-Spiel: Alle spielen auf dem Tambourin. Das Kind, bei welchem gerade die Fee (Chiffontuch) sitzt, darf das Tempo und die Lautstärke angeben. Die anderen übernehmen diese Spielweise und passen sich an.

Hauptteil

Es wird nochmals eine Musiklandschaft vorgestellt. Es sind folgende vier Stationen vorhanden:

-Trommelecke: Ein Kind ist Dirigent, das andere spielt (Variante 1). Ein Kind spielt, das andere zeichnet dazu (Variante 2).

-Rasselgequassel: Zwei Kinder erzählen sich mit Rasseln eine Geschichte (Variante 1). Ein Kind lässt ein Gespräch zwischen zwei Rasseln entstehen (Variante 2).

-Balancieren auf Schläuchen: Wenn ein Kind neben den Schlauch tritt, gibt das andere Kind mit einem Glockenspiel ein Signal (Variante 1). Ein Kind balanciert, das andere improvisiert dazu oder begleitet seine Bewegungen (Variante 2).

-Rösslenspiel: Ein Kind führt das andere mit einem Seil um den Bauch durch den Raum.

Schluss

Die Kinder zeichnen, was sie in der Stunde erlebt haben, was sie gefreut oder traurig gemacht hat.

Stunde 9

Abbildung 9 Die Erlebnisse werden in einer Zeichnung festgehalten und ermöglichen die Reflexion.

Ziele

Fremdwahrnehmung: Die Kinder können Emotionen bei anderen wahrnehmen.

Kooperation: Die Kinder können einander beim Skifahren und Skilift fahren behilflich sein. Sie erkennen, wie stark sie am Reifen ziehen können, ohne dass das andere Kind hinfällt.

Einstieg

Emotionsmemory: Ein Kind geht vor die Tür. Jeweils zwei Kinder machen aus, welche Emotion sie mitsch und gestisch darstellen wollen. Danach verteilen sich alle im Raum und stellen ihre Emotion dar. Das Kind darf reinkommen, soll die Paare finden und herausfinden, welche Emotion sie darstellen.

Hauptteil

Fingerskis mit Musik: Der Zeige- und Mittelfinger sind unsere Beine, die auf unsichtbaren Skis stehen. Der Skilift zieht unsere Finger am Körper hoch bis zum Kopf (Bergspitze) und danach kommt die Talabfahrt (mit Slalom und Sprungschance), bis wir mit den Fingern wieder am Boden ankommen. Dazu unterstützt Musik die Bewegungen.

Zeitungs-kis: Aus Zeitungen werden Skis gefaltet und die Kinder bewegen sich damit durch den Raum.

Skilift fahren: Die Kinder ziehen sich gegenseitig mit Reifen durch den Raum.

Schluss

Die Kinder zeichnen, was ihnen in der Stunde besonders Freude gemacht hat, und tauschen sich im Kreis über die Zeichnungen aus.

Anhand aller Zeichnungen machen wir mit den Kindern einen Rückblick zu den Stunden und verabschieden uns von ihnen.

3.4 Darstellung der Untersuchung

3.4.1 Instrument der Datenerhebung

Für die Auswertung unseres Projekts wählten wir die Intelligence and Development Scales (IDS) von Grob, Meyer und Hagmann-von Arx (2009). Das Instrument und seine Normtabellen sind auf dem aktuellsten Stand. Die Normierung fand zwischen August 2007 und Juli 2008 in Deutschland, der Schweiz und in Österreich mit insgesamt 1330 Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren statt. Die IDS erlauben eine umfassende entwicklungspsychologische Standortbestimmung und eine Entwicklungsprofilanalyse für verschiedene Funktionsbereiche. Die insgesamt 19 Untertests betreffen Kognition, Psychomotorik, sozial-emotionale Kompetenzen, Mathematik, Sprache und Leistungsmotivation.

Die Autoren der IDS stützen sich auf ein konstruktivistisch orientiertes Entwicklungsverständnis und stellen Kompetenzen anstatt Defizite in den Vordergrund. Die Aufgabe der Entwicklungspsychologie, zu welcher die IDS zugeordnet werden können ist, Veränderungs- und Stabilisierungsprozesse des Verhaltens und Erlebens über die ganze Lebensdauer zu betrachten. Grob, Meyer und Hagmann-von Arx (2009) gehen davon aus, dass die Entwicklungsverläufe und der Entwicklungsstand von drei Faktoren bestimmt werden: von universellen, differentiellen und individuellen Prozessen. Die universelle Entwicklung beschreibt Gesetzmässigkeiten und analysiert Ähnlichkeiten, die für Menschen typisch sind. Die differenzielle Perspektive befasst sich mit den Unterschieden der Entwicklungsverläufe in unterschiedlichen Umwelt-, Betreuungs- und Erziehungssituationen. Bei der individuellen Perspektive werden die Entwicklung des einzelnen Individuums beschrieben und die Zusammenhänge einzelner Funktionsbereiche betrachtet.

Für unsere Untersuchung verwenden wir nur den Untertest sozial-emotionale Kompetenzen (SEK), welchen wir an dieser Stelle ausführlicher beschreiben.

Bei der Aufgabe **Emotionen erkennen** werden dem Kind nacheinander zehn Fotografien mit Emotionen von Kindern vorgelegt. Das Kind soll die gezeigte Emotion erkennen und verbalisieren. Für die Aufgabe **Emotionen regulieren** werden zu drei der Fotografien des Untertests **Emotionen erkennen** Strategien zur Regulation von Emotionen erfragt. Das Kind soll mitteilen, was man tun kann, damit man z.B. nicht mehr wütend ist. Diese Aufgabe umfasst die Emotionen Wut, Angst und Traurigkeit. Dem Kind werden zwei Bilder gezeigt, um die Aufgabe **Soziale Situationen verstehen** zu lösen. Es soll die sozialen Abläufe auf dem Bild erkennen und erklären. Bei der Aufgabe **Sozial kompetent handeln** werden sechs Bilder gezeigt, auf denen soziale Situationen dargestellt werden. Das Kind wird gefragt, wie es in der jeweiligen Situation reagieren/handeln würde.

Nun möchten wir auf die drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität im Bezug auf das Testinstrument bzw. den Untertest sozial-emotionale Kompetenzen, eingehen. Gemäss Grob, Meyer und Hagmann-von Arx (2009) sind die IDS ein standardisiertes Messinstrument. Die **Objektivität** wird dadurch gewährleistet, dass die Ergebnisse durch die Standardisierung weitgehend unabhängig vom Testleiter sind. Die Instruktionen für die Untertests sind wortwörtlich vorgegeben, um den Einfluss der Testleiterin möglichst zu verringern. Auch enthält der Test Nachfragerregeln, damit der Testleiter auf die Antworten der Kinder reagieren kann, wenn dies für die Kategorisierung der Antworten wichtig ist.

Zur **Reliabilität** der IDS führten die Autoren Trennschärfeanalysen¹² und Analysen zur internen Konsistenz¹³ durch. Die einzelnen Untertests zeigen Trennschärfen im zufriedenstellenden Bereich. Bei den Untertests Emotionen regulieren und Soziale Situationen verstehen, wurden hohe interne Konsistenzen festgestellt. Die beiden anderen Untertests weisen durch ihre Heterogenität innerhalb der Items eine geringe interne Konsistenz auf.

Die **Validität** der IDS wurde laut Meyer, Hagmann-von Arx und Grob (2009) in drei verschiedenen Studien überprüft und nachgewiesen. Dabei konnten folgende drei Stärken des Untertests SEK festgestellt werden: Erstens ermöglicht er eine differenzierte Standortbestimmung der sozial-emotionalen Fähigkeiten, und zweitens misst er direkt und standardisiert. Damit ist er nicht von Fremdbeurteilung abhängig. Drittens ist eine grosse Normierungsstichprobe vorhanden, die eine valide Vergleichbarkeit der Ergebnisse garantiert.

Da wir einen relativ grossen Anteil an fremdsprachigen Kindern in der Klasse haben, interessierte es uns, ob die **Sprache** einen Einfluss auf die Testergebnisse haben könnte. Ein Vergleich von fremdsprachigen Kindern aus der Schweiz mit Kinder, deren Muttersprache Deutsch ist, stellt jedoch fest, dass es im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen keinen signifikanten Unterschied gibt (vgl. Grob, Meyer & Hagmann-von Arx, 2009). An einer anderen Stelle machen Meyer, Hagmann-von Arx und Grob (2009) jedoch darauf aufmerksam, dass die Ergebnisse von Kindern mit einer Sprachbeeinträchtigung besonders vorsichtig interpretiert werden sollen.

Die Normtabellen der IDS sind für Mädchen und Jungen erstellt worden. Bei der Normierung wurden nur geringe geschlechtsbedingte Unterschiede (Varianz) festgestellt. Deshalb findet das **Geschlecht** in der Normtabelle keine Beachtung. Ebenfalls bestehen geringe Zusammenhänge zwischen einigen Untertestmittelwerten und dem **sozio-ökonomischen Status**. In allen verwendeten Untertests zur sozial-emotionalen Kompetenz erwies sich der Zusammenhang aber als nicht signifikant (vgl. Grob, Meyer & Hagmann-von Arx, 2009).

¹² Trennschärfeanalyse: Die Trennschärfe gibt an, wie gut eine einzelne Testaufgabe das Gesamtergebnis voraussagen kann (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2010).

¹³ Interne Konsistenz: Die interne Konsistenz stellt die "Übereinstimmung der Ergebnisse aller einzelnen Testitems untereinander" dar (Hussy et. al., 2010, S. 83).

3.4.2 Beschreibung der Durchführung

Im ersten Abschnitt beschreiben wir die allgemeine Anleitung zur Durchführung des Untertests sozial-emotionale Kompetenzen, wie sie im Manual der IDS aufgeführt ist. In einem weiteren Schritt werden unsere beiden Testdurchführungen beschrieben.

Gemäss Grob, Meyer und Hagmann-von Arx (2009) ist bei der Durchführung der IDS auf verschiedene Rahmenbedingungen zu achten. Die Räumlichkeiten sollten so gewählt werden, dass genügend Licht vorhanden ist und der Raum gelüftet ist. Störungen sollten möglichst vermieden werden. Zu Beginn soll die Testleiterin eine angenehme und lockere Situation schaffen (z.B. durch eine ungezwungene Unterhaltung). Während der Testung soll die Testleiterin das Kind motivieren, sein Bestes zu geben. Rückmeldungen wie Lob sollen aber vermieden werden, da sie das Ergebnis beeinflussen könnten. Die Antworten der Kinder werden auf dem Protokollbogen notiert. Wir haben zusätzlich ein Audio-Aufnahmegerät genutzt, um das Gespräch mit dem Kind später nochmals anhören zu können.

Die **erste Testung** fand am 30.09.2011 statt. Wir konnten alle Kinder im Verlauf des Morgens testen. Alle drei Studentinnen waren an der Testung beteiligt. Die Testungen fanden in der Bibliothek, im Rhythmikzimmer und im Gruppenraum statt. Der Gruppenraum liegt direkt neben dem Schulzimmer und ist eher ringhörig. Die Kinder, welche dort getestet wurden, konnten teilweise hören, was im Klassenzimmer passierte, und schienen dadurch abgelenkt zu sein. Der 30. September war der letzte Tag vor den Herbstferien. Es fehlten zwei Kinder, und ein Kind reiste direkt nach der Testdurchführung in die Ferien. Ein weiteres Kind feierte an diesem Tag seinen Geburtstag. Der Unterricht beschränkte sich aufs Fertigstellen von angefangenen Arbeitsblättern. Die Kinder wurden von ihrer Klassenlehrperson unterrichtet. Die Kontrollgruppe hatte im Verlaufe des Morgens eine Lektion Rhythmik bei Andrea Arnold.

Die **zweite Testung** fiel auf den Mittwoch der letzten Schulwoche vor Weihnachten (21.12.2011). Andrea Arnold und Nadja Lussi führten die Testungen durch. Es waren alle Kinder anwesend. Die Klasse wird im Teamteaching geführt und hatte an diesem Tag nicht bei ihrer Klassenlehrperson Unterricht. Zu Beginn des Unterrichts hörten die Kinder eine Geschichte und sangen gemeinsam. Die im angrenzenden Gruppenraum getesteten Kinder waren dadurch abgelenkt. Anschliessend bastelten die Kinder Weihnachtsgeschenke. Im Verlauf des Morgens fand eine Lektion Turnen statt. Kinder, die das Turnen für die Testung verlassen mussten, äusserten sich dahingehend, dass sie lieber im Turnen wären. Allgemein wirkten die Kinder müde und leicht ablenkbar. Es fiel ihnen schwer, sich zu konzentrieren.

3.4.3 Störvariablen

Da die Förderlektionen innerhalb der normalen Schulzeit stattfanden, kann ausgeschlossen werden, dass das Ergebnis nur durch zusätzliche Zuwendung von Erwachsenen erzeugt wurde. Die Kinder hätten am Freitagnachmittag in der gleichen Gruppe Unterricht bei ihrer Klassenlehrperson erhalten. Die Kon-

trollgruppe hatte frei. Höchstens die zusätzliche Zuwendung der zweiten Studentin könnte einen Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben. Jedoch war die zweite Studentin vor allem für Beobachtungen und die Dokumentation der Stunde verantwortlich. Nur wenn es notwendig war, griff sie in die Lektion ein oder half mit. Jede Studentin führte drei Lektionen durch und war bei drei Lektionen als Beobachterin anwesend. Jede von uns hat ihre eigene Art, die Lektionen zu gestalten und durchzuführen. Da die Anzahl Lektionen gleichmässig aufgeteilt waren, kann ausgeschlossen werden, dass eine Studentin mehr Einfluss auf die Kinder hatte. Die Kinder waren immer alle bei den Stunden dabei. Nur ein Kind fehlte in der achten Lektion aufgrund von Krankheit.

Klar ist, dass wir in unseren Förderlektionen nicht die gleiche Aufgabe und Grundhaltung wie die Lehrperson hatten. Wir wollten keinen Schulstoff, sondern emotionale und soziale Kompetenzen vermitteln. Die Beziehung zu den Kindern gestaltete sich nicht auf der gleichen Ebene, wie es mit einer Lehrperson der Fall ist. Deshalb ist es schwierig zu sagen, welchen Einfluss diese Beziehung zu den Kindern auf die Ergebnisse hatte. Zu erwähnen ist auch, dass die Klasse seit dem Sommer in den gleichen Gruppen bei Andrea Arnold jeweils alle zwei Wochen eine Rhythmiklektion erhält. Die Beziehung zu ihr war also eventuell verstärkt.

Beide Testungen wurden kurz vor den Ferien durchgeführt. Die Kinder waren also bei beiden Testungen in einer ähnlichen Verfassung.

3.4.4 Datenauswertung und –analyse

Für die Auswertung des standardisierten Tests wurde (vgl. Grob, Meyer & Hagmann-von Arx, 2009) ein Lösungsschlüssel für jeden Untertest erarbeitet. Für den Funktionsbereich sozial-emotionale Kompetenzen werden die folgenden Kriterien eingesetzt:

- Emotionen erkennen: Die Anzahl der richtigen Emotionsbezeichnungen wird gezählt.
- Emotionen regulieren: Die genannten Strategien werden in drei Kategorien eingeteilt und bewertet. Strategien, die eine aktive Beteiligung des Kindes beinhalten, erfolgreich sind und niemanden schädigen, werden besser bewertet als andere Lösungen.
- Soziale Situationen verstehen: Pro Bild gibt es mehrere Situationsaspekte (z.B. die Ursachen einer Handlung und das dazugehörige Gefühl), die genannt werden sollen. Wenn das Kind die Situationsaspekte selber erkennt, wird dies besser bewertet, als wenn die Testleiterin die vorgegebenen Kontrollfragen stellen muss.
- Sozial kompetent handeln: Die Nennung eines sozial kompetenten direkten Verhaltens (d.h. das Kind tut aktiv etwas, um die Situation zu ändern), wird besser bewertet als eine sozial kompetente indirekte Lösung (d.h. es zieht eine andere Person bei).

Anschliessend an die Auswertung der Untertests werden die Ergebnisse mit der Normtabelle der Altersgruppe des Kindes, welche in Halbjahresschritte eingeteilt ist, verglichen und in Wertepunkte um-

gewandelt. Wir werden diese Wertepunkte als Grundlage für unsere statistischen Berechnungen verwenden, da wir so den Einflussfaktor Alter umgehen können.

Die statistische Analyse der gewonnenen Daten führen wir mit Hilfe des Computerstatistikprogrammes ‚sofastats‘ durch. Dieses Programm wurde von Paton-Simpson & Associates Ltd.¹⁴ veröffentlicht. In einem ersten Schritt werden wir die Daten deskriptiv darstellen. Für die Inferenzstatistik haben wir uns für den **Mann-Whitney U-Test** entschieden, da unsere Stichprobe keine Normalverteilung aufweist. „Ein Mann-Whitney-Test ist ein nichtparametrischer Test zur Überprüfung, ob die zentrale Tendenz von zwei verschiedenen Stichproben unterschiedlich ist“ (Schwarz, 2010).

Es handelt sich um einen Rangtest, der zwei Rangreihen miteinander vergleicht. Dabei wird davon ausgegangen, dass „sich die Daten in einer gemeinsamen Rangreihe gleichmässig verteilen, wenn sich die zentrale Tendenz zweier Rangreihen nicht unterscheiden“ (Schwarz, 2010).

¹⁴ www.sofastatistics.com Version 1.1.2 [16.12.2011]

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse beschrieben. In einem ersten Teil werden die Förderlektionen reflektiert und in einem zweiten Teil werden die Resultate unserer Untersuchung dargestellt. Ausserdem werden die Fragestellungen dieser Bachelorarbeit anhand unserer Erkenntnisse beantwortet.

4.1 Reflexion der Förderlektionen

Die folgenden Reflexionen haben wir aufgrund von freien teilnehmenden Beobachtungen während den Förderlektionen verfasst. In jeder Stunde waren zwei Studentinnen anwesend, wovon eine die Lektion anleitete und die andere Beobachtungen festhielt. Nun werden die Beobachtungen zusammenfassend dargestellt. Die ausführlichen Protokolle zu jeder Stunde erhalten sie auf Anfrage bei den Autorinnen.

Stunde 1

In der ersten Stunde mit der Gruppe konnten wir die Kinder kennen lernen, und auch sie konnten etwas über uns erfahren. Auf das Kennenlernen mit dem Ball sprachen die Kinder gut an. Sie wollten von sich aus noch mehr erzählen. Auch das Verhalten der einzelnen Kinder in der Gruppe und die Gruppendynamik wurden im Verlauf der Stunde gut sichtbar. Die Kinder schienen sich in der neuen Situation wohlfühlen. Die Gruppenleiterin hatte das Gefühl, dass in der ersten Stunde eine gute Beziehungsaufnahme zu den Kindern stattfand, obwohl diese noch ihre Grenzen austesten wollten. Beim Wetterbericht wurde klar, dass die Kinder sich noch nicht differenziert über ihre Befindlichkeit ausdrücken können (gut/schlecht) und dass sie wahrscheinlich mit dieser Methode zu sehr von der Gruppe beeinflusst wurden (alle stehen am selben Ort).

Die Kinder waren alle bewegungsfreudig und ihre Aufmerksamkeitsspanne dauerte nicht sehr lange an. Die Konzentration auf den eigenen Körper und dessen Wahrnehmung war für einzelne Kinder schwierig. Einigen Kindern ist es aber gelungen, den eigenen Rhythmus zu spüren und hörbar zu machen.

Gruppendynamik: Ein Kind war nicht in der Gruppe integriert und blieb bei der Gruppenbildung immer übrig. Die anderen Kinder wollten nicht mit diesem Kind zusammen sein.

Stunde 2

Die Kinder wirkten motiviert, und ihr Bewegungsdrang fiel sogleich auf. Als es darum ging, die Klang- und Rhythmusinstrumente kennen zu lernen, stürzten sie sich darauf und experimentierten mit Freude. Die eigene Befindlichkeit mit dem Instrument auszudrücken, fiel einigen Kindern schwer. Uns war nicht klar, inwiefern sich die Kinder gegenseitig beeinflussten. Es schien mehr ein Nachahmen als ein freies Spiel auf dem Instrument zu sein. Zudem gaben die Kinder gegenseitig negative Kommentare zum Spiel von anderen Kindern ab. Die Kinder genossen das Wühlen in den Herbstblättern sichtlich. Auch dass sie beim Bodehockerlis bestimmen konnten, wer raus musste, gefiel ihnen. Dies führte aber auch zu Kon-

flikten, da einzelne Kinder das Ausscheiden nicht akzeptieren konnten. Wir besprachen mit ihnen, dass man den Entscheid des Spielleiterkindes akzeptieren muss, weil sonst das Spiel nicht funktioniert. Bei der Geschichte hörten die Kinder gebannt zu und konnten die Gefühle des Blattes (Ffft) verbalisieren. Sie verstanden die Situationen und die Ursachen, die diese Gefühle ausgelöst hatten.

Gruppendynamik: Während der ganzen Stunde kam es immer wieder zu Sticheleien eines Kindes gegenüber anderen Kindern. Gleichzeitig suchte dieses extreme Nähe zur Gruppenleiterin. Ein Mädchen wurde von den anderen Kindern nicht in die Gruppe integriert. Es gab auch unterschwellige negative Bemerkungen, die gegen sie gerichtet waren, und die Jungen kicherten, wenn sie etwas sagte, zeigte oder vorspielte.

Stunde 3

Die Kinder waren fröhlich und konnten den Beginn der Stunde kaum erwarten. Es fiel ihnen aber auch schwer, zuzuhören und auf Anweisungen zu warten. Oft fielen die Kinder der Gruppenleiterin beim Erklären ins Wort. Die Gruppenleiterin musste die Kinder zur Ruhe ermahnen, was für kurze Zeit half. Alle Kinder konnten ihre Befindlichkeit mit einem Hilfsmittel zum Ausdruck bringen. Eines der Kinder konnte sogar sagen, weshalb es ihm an diesem Tag nicht so gut ging. Die Kinder lernten das Lied, welches die Gruppenleiterin einführte, sehr schnell. Die Konzentration beim Erlernen des Lieds war hoch. Als die Kinder Gespenster sein durften, kam ihr Bedürfnis nach Bewegung deutlich zum Ausdruck. Die Leiterin gab den Kindern die Möglichkeit, diese Bedürfnisse auszuleben, kam dann aber wieder zu ihrem Programm zurück. Das Thema Gespenster kam bei den Kindern gut an. Wir denken, dass sie deshalb so unruhig waren, weil das Thema eine gewisse Spannung in ihnen auslöste, die es abzubauen galt. Beim Konstruieren einer Geisterbahn wirkten die Kinder geschäftig und sie konnten sich ein wenig sammeln. Nachdem der Bau der Geisterbahn beendet war, mussten sich die Kinder in eine Reihe stellen, bevor sie einzeln durch die Bahn kriechen durften. Dies löste unter den Kindern Spannungen aus. Manche Kinder mussten auch verwahrt werden. Anscheinend hatte das Thema Gespenster einiges in ihnen ausgelöst, und so konnten sie das Ende der Stunde auch nur schwer akzeptieren. Trotz der zum Teil sehr unruhigen Stunde konnten sich die Kinder auf die Reflexion konzentrieren.

Gruppendynamik: Die Kinder standen bei diesem Thema wie unter Strom, dies machte sich auch in der Gruppe bemerkbar. Die Gruppenleiterin musste in dieser Stunde oft intervenieren, was für den Gruppenprozess nicht förderlich war.

Stunde 4

Wir haben in dieser Stunde zwei Regeln zur Strukturierung im Kreis eingeführt. Die eine beinhaltet zuhören und leise sein, wenn jemand spricht; die andere das Aufstrecken bevor das Kind selber etwas sagt. Die Kinder konnten sie sogleich umsetzen, was die Gruppendynamik ruhiger werden liess als in den vorangegangenen Stunden.

Die Kinder konnten mit Hilfe der Smileys ihre Befindlichkeit anzeigen. Sie benannten sie aber nicht von sich aus und wollten auch den Grund für ihre Emotionen nicht nennen. Anschliessend sangen wir gemeinsam das Geisterschloss-Lied. Die Kinder konnten sich fast vollständig an den Text erinnern. Jedes Kind wollte zudem Signale mit den Instrumenten geben. Es bereitete ihnen Freude, gemeinsam zu singen und musizieren. Sie brachten auch eigene Ideen ein, die wir gemeinsam umsetzen konnten.

Die Kinder erkundeten aufgeregt, aber fröhlich die Geisterbahn. Später, als jedes Kind einzeln durch die Geisterbahn gehen sollte, war es ganz still und die Kinder wirkten angespannt. Dann begannen wir, Gespenstergeräusche mit der Stimme zu machen, um die Kinder in der Geisterbahn zu begleiten. Die Kinder genossen es, die Geisterbahn für einen Moment für sich allein zu haben, und waren ganz aufgeregt, wenn sie wieder nach draussen kamen. Einzelnen Kindern fiel es schwer, zu warten, bis sie drankamen. Die Gruppenleiterin führte mit den Kindern zwei Reflexionsrunden durch, in denen sie die Erlebnisse verbalisieren konnten und zudem Strategien genannt wurden, wie man mit seiner Angst umgehen könnte. Die Kinder konnten verschiedene Strategien aufzählen (Mami holen, sich verstecken, ein (Plüsch)Tier dabei haben, etc.) und entwickelten in der Gruppe neue Ideen. Nach einem Zusammenstoss im Dunkeln konnten wir den Kindern helfen, den Konflikt zu lösen. Beim Taschenlampenfangis veränderten sie die Spielregeln. Alle Kinder tanzten fröhlich um den Fänger herum, weil sie unbedingt die Taschenlampe haben wollten. Der Fänger konnte auswählen, wem er die Taschenlampe übergab. Beim Zeichnen am Schluss redeten die Kinder miteinander und teilten sich gegenseitig ihre Erlebnisse in der Geisterbahn mit.

Gruppendynamik: Die Kinder waren ruhiger und konnten sich ganz auf die Gruppe und die Stunde einlassen. Das gemeinsame Musizieren machte ihnen Spass. Nach einem Zusammenstoss zweier Kinder konnten sie sich schnell wieder versöhnen. Es wurden keine Kinder ausgelacht oder ausgeschlossen.

Stunde 5

Die unterschiedlichen Farben und Grössen der Boomwhackers faszinierten die Kinder. Es fiel ihnen leichter, ihr Befinden mit den Boomwhackers auszudrücken, als zum Beispiel mit den Tönen eines Xylophons. Die Regeln, die das letzte Mal eingeführt worden waren, waren den Kindern nicht mehr so präsent und mussten wiederholt werden. Beim Lernen des Liedes waren die Kinder eher unruhig und belehrten sich gegenseitig. Die Glöckchen an die Füsse zu binden, war für die Kinder ein tolles Erlebnis. Dadurch wurde die Stimmung gleich wieder etwas konzentrierter. Den Kindern fiel es eher schwer, zu

singen und sich gleichzeitig zu bewegen, da dies eine Herausforderung an ihre Koordinationsfähigkeit war. Durch die Boomwhackers angeregt, mussten wir die Kinder oft beruhigen. Auch dass die Boomwhackers nicht zum Schlagen anderer Kinder gebraucht werden sollen, musste angesprochen werden. Eine Überforderung war das Komponieren eines kleinen Liedes mit den Boomwhackers. Es fiel den Kindern schwer, sich auf den Klang der Boomwhackers zu konzentrieren. Anstelle einer bestimmten Tonfolge, wählten die Kinder eine Reihenfolge in der jedes Kind einmal zum Spielen kam. Die Kinder hörten sich bei der Präsentation der Lieder geduldig zu. Am Ende der Stunde konnte jedes Kind konzentriert für sich zeichnen.

Gruppendynamik: Das Lied zu lernen, hat den Kindern geholfen, sich für kurze Zeit zu konzentrieren. Einzelne Kinder wiesen andere Kinder zurecht, was die Stimmung für kurze Zeit negativ beeinflusste.

Stunde 6

Die meisten Kinder konnten beim Einstiegsritual ihr Befinden äussern und erklären. Wir hatten das Gefühl, dass sie bemerkten, wie schön es ist, wenn andere sich für die eigene Befindlichkeit interessieren. Das Lied der letzten Stunde sangen sie immer noch sehr gerne, aber natürlich durften die Glöckchen an den Füßen nicht fehlen. Bei den weiteren Übungen, in denen es darum ging, den anderen Kindern zu vertrauen, fielen die Aufgaben manchen Kindern schwer. Das Führen gelang den Kindern unterschiedlich gut. Einige konnten sich sehr genau in das Kind, das sie führten, einfühlen und waren dementsprechend vorsichtig. Anderen Kindern aber fehlte dieses Verständnis, was die Übung erschwerte. Die Leiterinnen halfen den Kindern, denen es schwer fiel, sich auf das Ungewohnte einzulassen. Die meisten Kinder wurden durch diese Übung ruhig und aufmerksam. Trotz der ruhigen Aufgaben wirkten die Kinder bei der Reflexion unkonzentriert.

Gruppendynamik: Durch das ruhige und klare Stundenangebot wurden auch die Kinder ruhiger. Die Kinder wurden aber gegen Ende der Stunde wieder unruhiger, was sich evt. mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne von Kindern in diesem Alter erklären lässt.

Stunde 7

Auch in dieser Stunde hatten die Kinder die Möglichkeit, ihr aktuelles Befinden mit Hilfe eines Xylophons auszudrücken. Die Kinder konnten uns schon sehr differenziert über ihr Wohlbefinden Auskunft geben und man merkte, dass sie es zum Teil auch genossen, für einen kurzen Moment im Mittelpunkt zu stehen.

Diese Stunde war von uns offen gestaltet und bot den Kindern viele Freiheiten. Mit diesen konnten alle Kinder sehr gut umgehen. Es bereitete ihnen Freude, nach Lust und Laune auszuprobieren. Es fühlte sich auch kein Kind ausgeschlossen. Jedes Kind fand einen Spielpartner, sofern dies gewünscht war. Manche Kinder zogen es vor, die ganze Zeit für sich alleine zu spielen. Von den anderen Kindern wurde dieses Verhalten stillschweigend akzeptiert. Es wurden auch die Kinder ins Spiel mit einbezogen, die

sonst eher Mühe hatten, einen Spielpartner zu finden. Bei der Reflexion fiel es den Kindern dann eher schwer, sich nach dieser freien Stunde an Vorgaben zu halten. Deshalb wurde es beim Zeichnen unruhig.

Gruppendynamik: Alle Kinder fühlten sich wohl und konnten mit der offenen Situation umgehen. Die Spielpartner wurden häufig gewechselt und es fanden in der Stunde viele soziale Interaktionen zwischen unterschiedlichen Kindern statt.

Stunde 8

Viele Kinder drückten beim Stimmungsbarometer aus, dass es ihnen nicht gut gehe, und benannten auch die Gründe. Sie konnten geduldig warten, bis sie an der Reihe waren.

Beim Feen-Spiel mit dem Tambourin konnte das ‚verzauberte‘ Kind sich als selbstwirksam erleben. Dass alle Kinder aufmerksam zuhörten und machten, was es sagte, war ein positives Erlebnis. Mit der Zeit konnten sich die Kinder immer besser an die Vorgaben des ‚verzauberten‘ Kindes anpassen. Hier konnten wir auch beobachten, wie die einzelnen Kinder sich passend zu ihren Persönlichkeiten über das Instrument ausdrückten. So spielte ein Junge heftig und laut, während ein eher schüchternes Mädchen leise spielte, aber dennoch eine neue Spielweise (übers Tambourin streichen) einbrachte.

Bei der Musiklandschaft waren v.a. die Seile sehr beliebt. Die Kinder spielten Rössli damit und zogen sich gegenseitig durch den Raum. Der Junge war beliebt als Rössli und konnte seine Stärke demonstrieren, indem er zwei Mädchen auf einmal durch den Raum zog. Dafür bekam er einen ‚Helden-Status‘, den er sichtlich genoss. Zwei Mädchen balancierten konzentriert über die Gummischläuche und erfanden ein neues Spiel damit. Ein Mädchen begann auf dem Glockenspiel frei zu improvisieren. Die Station mit den Trommeln wurde von keinem Kind gewählt. Ein Mädchen probierte das Gespräch mit den Rasseln aus und beschäftigte sich relativ lange damit. Wir mussten zwischenzeitlich eine Entspannungspause einlegen, da die Kinder sehr übermütig geworden waren durch das Rösslispiel. Sie konnten sich auf dem Boden liegend zur Klaviermusik entspannen und tief durchatmen.

Gruppendynamik: Ein Junge war krank, was eine neue Gruppendynamik auslöste. Der einzige Junge wurde zum Mittelpunkt der Gruppe. Alle wollten mit ihm spielen, nahmen aber auch Rücksicht auf ihn, wenn er Pause machen wollte. Im Bus wollten die Mädchen neben ihm sitzen. Der Junge genoss diese Aufmerksamkeit sehr. Allgemein fiel auf, dass alle Kinder Rücksicht auf die anderen nahmen. Obwohl die Kinder sich alle durch den Raum bewegten und unterschiedliche Dinge taten, kam es zu keinen Zusammenstößen.

Stunde 9

Die letzte Stunde verlief sehr harmonisch. Das Gefühlsmemory war nach kurzer Zeit ein neues Lieblingsspiel. Es erstaunte uns, zu sehen, wie gekonnt einige Kinder ihre Mimik verändern konnten. Auch waren die meisten Kinder in der Lage, die beiden Kinder mit der gleichen Mimik zu erkennen. Die Kinder begriffen, dass sie nicht immer mit demselben Kind in einer Gruppe sein konnten. Sie wechselten die Gruppen selbständig ohne die Hilfe einer Leiterin. Beim Fingerskifahren mit Musik machte es den Kindern vor allem Spass, zu zeigen wie hoch sie Schanzen springen konnten. Viele Kinder erkannten die Musikpassagen für die Schanzen selbständig. Das Skibasteln und Skifahren machte den Kindern Freude. Sie probierten neue Fahrtechniken aus und zeigten diese einander vor. Skilift-Fahren erforderte Feingefühl vom Kind, welches der Skilift war. So musste dieses in der Lage sein, auf die Wünsche des anderen Kindes einzugehen. Manche Kinder wurden ungeduldig dabei, anderen wiederum gelang es gut. Manchmal musste eine der Leiterinnen helfen, da es für die Kinder auch körperlich anstrengend war, das andere Kind zu ziehen. Die Reflexion war dann fast ein bisschen wehmütig, da die Kinder wussten, dass dies die letzte Stunde gewesen war. Jedes Kind durfte zum Abschluss sagen, welche Stunde ihm am besten gefallen hatte. Die Rückmeldungen fielen sehr unterschiedlich aus, waren aber durchwegs positiv.

Gruppendynamik: In dieser Stunde konnten wir uns oft zurückziehen. Die Kinder arbeiteten selbständig miteinander, waren aufmerksam und konzentriert. Es herrschte eine angenehme Atmosphäre unter den Kindern.

4.1.1 Zusammenfassung und Beantwortung der ersten Fragestellung

Zurückblickend auf alle Förderlektionen können wir sagen, dass wir viele Ziele mit den Kindern erreicht haben. Eine sehr augenfällige Veränderung ist für uns, dass sich der Zusammenhalt der Gruppe verstärkt hat (Interaktion und Kooperation). Zu Beginn waren einzelne Kinder nicht in die Gruppe integriert. Es wollte niemand mit ihnen spielen oder sie wurden sogar ausgelacht und Sticheleien wurden gegen sie gerichtet. Von all dem war in den letzten zwei Stunden nichts mehr zu spüren. Die Akzeptanz unter den Kindern hatte sich vergrößert und alle Kinder wurden in die Gruppe integriert. Das Miteinander rückte ins Zentrum, und es waren weniger unterschwellige Konkurrenzkämpfe zu spüren.

Zudem wurden anfangs schüchterne Kinder über die Wochen hinweg immer offener und brachten vermehrt ihre Ideen in die Gruppe ein (Durchsetzungsfähigkeit). Einzelne Kinder wurden auch immer mutiger, etwas vor der ganzen Gruppe vorzuspielen oder etwas zu erzählen. Auch im Umgang mit den Instrumenten waren die Kinder vermehrt experimentierfreudig und probierten verschiedene Spielideen und -weisen auf den verschiedensten Instrumenten aus.

Nach dem wir einmal ganz klare Regeln formuliert hatten, funktionierten die Stunden auf einmal viel reibungsloser und die Atmosphäre war entspannter. Die Kinder konnten sich mit der Zeit immer besser an die Regeln halten und haben Grenzen erkannt und akzeptiert. Sie haben gemerkt, dass es für sie

selber und die Gruppe an sich wichtig ist, Regeln einzuhalten, und dass die Stunden dann mehr Spass machen. Die Kinder hatten allgemein viel Freude, sich gemeinsam zu bewegen und zu musizieren. Sie kamen sehr gerne in diese Stunden und fanden es schade, als das Projekt zu Ende war. Wir merkten auch eine Veränderung beim Einstiegsritual. Die Kinder konnten ihre Befindlichkeit immer besser ausdrücken und verbalisieren (Emotionsausdruck). Zudem erzählten sie immer öfter von sich aus, was die Gründe für ihre Befindlichkeit seien. Sie konnten so vermehrt über die Ursachen für ihre Befindlichkeit sprechen und den anderen mitteilen (Emotionsverständnis).

Nach diesen Überlegungen und Reflexionen zu unseren Förderlektionen möchten wir folgende Fragestellung beantworten:

Wie kann eine psychomotorische Förderung mit Musik die emotionalen und sozialen Kompetenzen positiv beeinflussen?

Eine psychomotorische Förderung mit Musik, so wie wir sie in unserem Projekt durchgeführt haben, konnte vor allem den Emotionsausdruck und das Emotionsverständnis im Bereich der emotionalen Kompetenzen positiv beeinflussen. Die Mittel, durch welche wir dies erreicht haben, sind der Emotionsausdruck über Symbole (Smileys, Wetterlage, eigene Zeichnungen), der Improvisation auf Instrumenten oder über einen Ausdruck der eigenen Befindlichkeit auf einem Gefühlsbarometer, umgesetzt auf Boomwhackers, Glockenspiel oder Xylophon. Das Emotionsverständnis wurde vor allem durch das Sprechen darüber, weshalb man sich so fühlt, wie man es gerade tut, und welche Umstände diese Befindlichkeit ausgelöst haben. Wir denken auch, dass die Abschlussrunde, wo die Kinder jeweils über ihre Zeichnungen sprechen konnten, diese Kompetenz gefördert hat. Denn die Kinder bekamen oftmals die Aufgabe, etwas zu zeichnen, das ihnen Freude gemacht hatte in der Stunde, oder etwas, das ihnen nicht gefallen hatte. Sie haben dies dann in der Runde erzählt und nochmals über die Emotionen und ihre Ursachen gesprochen. Hier haben die Kinder sicherlich auch viel von den anderen profitieren können. Auch wenn sie sich nicht selber zu Wort gemeldet haben, so haben sie doch gehört, wie man über seine Befindlichkeit und seine Gründe sprechen kann. Bandura (zitiert nach Hobmair, 1996) hat in seiner Theorie des Modelllernens aufgezeigt, wie wichtig diese Erfahrungen für den eigenen Lernprozess sein können und wie vor allem mit Gleichaltrigen solche Kompetenzen erlernt und geübt werden können.

Bei den sozialen Kompetenzen haben die Kinder in den Bereichen Interaktion, Kooperation und Durchsetzungsfähigkeit dazulernen können. Wir konnten diese Ziele erreichen, indem wir Angebote gemacht haben, die einerseits ihr Gemeinschaftsgefühl gestärkt haben und bei denen sie zusammen etwas erleben und erschaffen konnten, und andererseits haben wir ihnen Raum gegeben, damit sie ihren Platz in der Gruppe finden konnten. Das gemeinsame Singen oder Musizieren auf Instrumenten sollte ihr Gruppengefühl stärken. Weiter haben wir auch Spiele durchgeführt, wo einzelne Kinder die Gruppe anleiten konnten (Bodehöckerlis mit Blättern, Feen-Spiel mit Tambourin, Dirigent beim Trommelspiel). Dies hat

manche Kinder sicher in ihrem Selbstvertrauen gestärkt und sie spürten, dass sie sich gegen die Kinder der Gruppe durchsetzen können und diese ihnen folgen. Die Musiklandschaft hat sich zudem als ein sehr geeignetes Mittel bewährt, die Kinder sich gemäss ihrer Interessen und Fähigkeiten gemeinsam mit Material, Bewegung und Musik auseinandersetzen zu lassen. Sie sind leicht in Interaktion gekommen und haben sich beim Spielen kooperativ verhalten.

4.2 Ergebnisse der Untersuchung

Am Anfang dieses Kapitels beschreiben wir die Stichprobe, wie wir sie für die Untersuchung verwendet haben. Als nächstes werden die ausgewerteten Daten der IDS-Testungen tabellarisch und grafisch dargestellt. Anhand der Statistik haben wir unsere Hypothesen überprüft. Zum Schluss wird die zweite Fragestellung beantwortet.

4.2.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Klasse für die Stichprobe wurde willkürlich ausgewählt. Alle Kinder besuchen die gleiche Klasse. Die Einteilung in Projekt- und Kontrollgruppe entspricht den Halbklassengruppen und wurde von der Lehrperson bestimmt. Detailliertere Angaben zur Stichprobe sind im Kapitel 3.2 zu finden.

Bei einem Jungen der Klasse bekamen wir keine Einwilligung der Eltern für die Testung. Zudem waren zwei Mädchen am Tag der ersten Testung nicht anwesend. Somit verkleinerte sich unsere Stichprobe von 16 auf 13 Kinder (4 Jungen und 9 Mädchen). Eines der nicht getesteten Mädchen war bei der Projektgruppe dabei und nahm an unseren Förderlektionen teil. Wenn es um die Testergebnisse geht, ist sie jeweils davon ausgeschlossen, während sie bei der Projektbeschreibung immer mit einbezogen ist.

4.2.2 Beschreibende Statistik

Die grafischen Darstellungen der Testergebnisse aller Projektgruppenkinder befinden sich im Anhang. In der folgenden Zusammenfassung werden die wichtigsten Resultate festgehalten und die erste Hypothese diskutiert:

1. Hypothese: Die Kinder der Projektgruppe erreichen bei der zweiten Testung höhere Werte im Vergleich zur ersten Testung.

Wenn man die Ergebnisse zusammenfasst, ist zu erkennen, dass beinahe alle Projektgruppenkinder im Vergleich zur ersten Testung bei der zweiten Testung höhere Werte erreicht haben. Verglichen mit der Norm liegen alle Ergebnisse im Bereich der durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Leistung. Einzig die Ergebnisse von Projektgruppenkind 6 liegen bei allen Untertests, ausgenommen Emotionen regulieren, im unterdurchschnittlichen Bereich. Die Leistungen der Projektgruppenkinder 5 und 6 haben sich im Vergleich zur ersten Testung in einzelnen Untertests verringert. Das Projektgruppenkind 5 liegt aber, im Gegensatz zu Projektgruppenkind 6, bei allen Untertests nach wie vor im durchschnittlichen oder sogar im überdurchschnittlichen Bereich. Bei Projektgruppenkind 5 betrifft die Leistungsverringering nur den Untertest 2 (Emotionen regulieren). Projektgruppenkind 6 erreicht bei der zweiten Testung in den Untertests 1 (Emotionen erkennen), 2 (Emotionen regulieren) und 3 (soziale Situationen verstehen) tiefere Werte. Beim Untertest 4 (sozial kompetent handeln) hat das Projektgruppenkind 6 gleichbleibende Werte.

Nach diesem Pre-/Posttest-Vergleich innerhalb der Projektgruppe, besprechen wir die Ergebnisse unserer Untersuchung in Bezug auf die zweite Hypothese:

2. Hypothese: Die Projektgruppe zeigt, im Vergleich zur Kontrollgruppe, eine höhere Steigerung der Wertepunkte bei der zweiten Testung.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Testdaten der beiden Gruppen dargestellt. Die Ergebnisse des Untertests ‚Soziale Situationen verstehen‘ wurden hier nicht aufgeführt. Aufgrund eines Messfehlers mussten die Daten separat behandelt werden. Die Ergebnisse von Untertest 3 werden in Tabelle 3 und 4 dargestellt.

Tabelle 2 Daten aus der Untersuchung

	Projektgruppe (N = 6)					Kontrollgruppe (N = 7)				
	M	SD	Med	Min	Max	M	SD	Med	Min	Max
Testung 1										
Emotionen erkennen	10	2.45	9	8	13	9.57	2.64	10	5	12
Emotionen regulieren	10	1.79	10.5	7	12	11.14	2.79	11	6	15
Sozial kompetent handeln	7.67	5.32	8.5	1	14	7.71	4.19	5	3	14
Gesamtwert	9.22	2.53	9.5	5.67	12	9.48	2.43	10.67	6	11.67
Testung 2										
Emotionen erkennen	11.83	2.99	12.5	6	14	11	1.53	10	10	14
Emotionen regulieren	10.5	2.07	10.5	8	13	11.29	2.43	11	8	14
Sozial kompetent handeln	10.67	4.84	12.5	1	14	8.43	2.88	8	5	14
Gesamtwert	11	2.96	12.17	5.33	13	10.24	1.36	10.67	8	12
Differenz des Gesamtwertes	1.78	2.47	2	-1.67	4.67	0.76	1.31	0.33	-1	2.67

Aus Tabelle 2 wird ersichtlich, dass die beiden Gruppen bei der ersten Testung eine ähnliche Ausgangslage aufweisen. Die Mittelwerte der Kontrollgruppe (M= 9.48 Wertepunkte (WP)) liegen ein wenig höher als die Mittelwerte der Projektgruppe (M= 9.22 WP). Auch die anderen Werte und die Streubreite innerhalb der Gruppen unterscheiden sich nur gering.

Bei der zweiten Testung haben sich die Mittelwerte beider Gruppen ein wenig verbessert. Der Mittelwert der Projektgruppe liegt nun höher als jener der Kontrollgruppe. Auffällig sind hier die grossen Standardabweichungen der Projektgruppe. Bei den Untertests ‚Emotionen erkennen‘ und ‚Sozial kompetent handeln‘ sind grosse Unterschiede innerhalb der Gruppe sichtbar.

Bei der Durchführung der Aufgabe 3 ‚Soziale Situationen verstehen‘ entstand durch das Übergehen einer vorgesehenen Frage ein Messfehler. So hatten nicht alle Kinder die Möglichkeit die maximale Punktzahl zu erreichen. Damit wir unsere Daten trotzdem zum Vergleich verwenden können, haben wir die maximale Punktezahl bei allen Kindern auf eins statt zwei herabgesetzt. Wir berechnen diese Aufgabe nicht in Wertepunkten, sondern in Rohwerten. Somit kann verhindert werden, dass der Vergleich zwischen der ersten und zweiten Testung verfälscht wird. So können wir allfällige Verbesserungen unabhängig von der Normtabelle feststellen. Die Aufgabe 3 ‚Soziale Situationen verstehen‘ wird nicht zum Gesamtergebnis gezählt.

Tabelle 3 Rohwerte der Aufgabe 3 ‚Soziale Situationen verstehen‘

	Testung 1	Testung 2	Differenz
Projektgruppe			
Kind 1	5	10	5
Kind 2	9	10	1
Kind 3	4	10	6
Kind 4	7	8	1
Kind 5	9	9	0
Kind 6	7	4	-3
Kontrollgruppe			
Kind 1	7	8	1
Kind 2	9	9	0
Kind 3	4	5	1
Kind 4	7	7	0
Kind 5	8	7	-1
Kind 6	9	9	0
Kind 7	6	6	0

Die Tabelle 3 zeigt, dass die Projektgruppenkinder im Vergleich zur ersten Testung bei der zweiten Testung bessere Werte erreichten. Die Ergebnisse der Kontrollgruppe veränderten sich kaum.

Tabelle 4 Differenz zwischen den Rohwerten der Aufgabe 3

	Projektgruppe (N = 6)					Kontrollgruppe (N = 7)				
	M	SD	Med	Min	Max	M	SD	Med	Min	Max
Differenz zwischen den Rohwerten	1.67	3.61	1	-3	6	0.14	1.15	0	-1	1

Wenn man die Ergebnisse aus Tabelle 4 zusammenfasst, ergibt sich bei der Projektgruppe eine grössere durchschnittliche Steigerung. Die Kontrollgruppe zeigt eine homogene Verteilung der Werte, während die Streuung bei der Projektgruppe gross ist. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die verschiedenen Alterskategorien bei der Berechnung in Rohwerten nicht berücksichtigt werden. Somit können Altersunterschiede die Ergebnisse verfälschen.

Grafische Darstellung der Ergebnisse

Auf den folgenden Seiten werden wir die Veränderungen der einzelnen Untertests der IDS mit den Werten der beiden Gruppen darstellen. Anschliessend werden wir die erzielte Steigerung beim Gesamtergebnis des Tests zwischen den beiden Gruppen aufzeigen. Zu sehen ist die Differenz zwischen der ersten und der zweiten Testung. Die beiden Gruppen werden miteinander verglichen, wobei der erste Balken die Ergebnisse der Kontrollgruppe und der zweite die Ergebnisse der Projektgruppe zeigt. Die Darstellungsweise der einzelnen Untertests ist so gewählt, dass man die tiefsten und höchsten Werte sehen kann, wie auch den Median (mittelster Wert). Der braun eingefärbte Bereich beschreibt die 25% der Werte, die oberhalb, und jene 25%, die unterhalb des Medians liegen (25. bzw. 75. Quantil). Wenn ein Wert mehr als die eineinhalbfache Länge des braun eingefärbten Bereichs vom Median weg liegt, handelt es sich um einen Whisker, auch Ausreisser genannt. Dargestellt wird er wie bei Abbildung 12 und 13, mit einem leeren Kreis.

Aufgabe 1 Emotionen erkennen

Abbildung 10 Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung bei Aufgabe 1

Bei Aufgabe 1 ‚Emotionen erkennen‘ ist ersichtlich, dass die Streuung der Werte vor allem bei der Projektgruppe sehr gross ist. Der Median hat sich bei der Projektgruppe verbessert, während bei der Kontrollgruppe der Median beinahe auf dem Nullpunkt liegt. Das bedeutet, dass der mittelste Wert der Kontrollgruppe gleich blieb. Während sich in der Projektgruppe die Testergebnisse eines Kindes bei Aufgabe 1 verschlechtert haben, konnte ein anderes Kind seine Leistungen bei dieser Aufgabe um 6 WP steigern. Bei der Kontrollgruppe liegen die Werte näher beieinander.

Aufgabe 2 Emotionen regulieren

Abbildung 11 Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung bei Aufgabe 2

Bei der zweiten Aufgabe befindet sich der Median der Kontrollgruppe wiederum auf Null. Bei der Projektgruppe liegt der Median weiter oben innerhalb der 25–75-Quantillinie. Das bedeutet, dass sich ein grosser Teil der Projektgruppenkinder in ihrer Leistung steigern konnte. Auch hier ist die Streuung der Projektgruppe breiter als jene der Kontrollgruppe. So kommt kein deutlicher Unterschied zwischen den Gruppen zum Vorschein.

Aufgabe 3 Soziale Situationen verstehen

Abbildung 12 Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung bei Aufgabe 3

Bei Aufgabe 3 sehen die beiden Gruppen sehr unterschiedlich aus. Die Kontrollgruppe hat sich zwischen der ersten und der zweiten Testung nur sehr wenig verbessern können. Die erreichten Werte liegen sehr nahe beieinander, bis auf den Whisker, der einiges unter dem Median liegt. Im Gegensatz dazu ist die Projektgruppe uneinheitlich und weist eine grosse Streuung auf. Das 75. Quantil geht weit hinauf und der Median zeigt eine Verbesserung an. Es ist anzumerken, dass diese Aufgabe in Rohwerten gerechnet wurde.

Aufgabe 4 Sozial kompetent handeln

Abbildung 13 Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung bei Aufgabe 4

Bei der Darstellung der Aufgabe 4 ‚Sozial kompetent handeln‘ ist auffällig, dass der Median der Kontrollgruppe höher liegt als jener der Projektgruppe. Zudem gibt es hier einen Whisker, der das Maximum der Projektgruppe anzeigt. Dies bedeutet, dass sich ein Kind der Projektgruppe enorm verbessern konnte.

Gesamtwert der Testung

Abbildung 14 Differenzen zwischen der ersten und zweiten Testung beim Gesamtwert der Testung

Diese Grafik stellt die Differenz zwischen dem Gesamtwert (Mittelwert Aufgabe 1,2 und 4) der ersten und der zweiten Testung dar. Auch hier ist die Streuung der Ergebnisse bei der Projektgruppe grösser als bei der Kontrollgruppe. Beim Median konnte sich die Projektgruppe mehr steigern. Die Veränderung des Medians der Kontrollgruppe ist klein. Das bedeutet, dass sich der mittlere Wert und damit die meisten Kinder der Projektgruppe verbessern konnten. Wie die Minimalwerte zeigen, gibt es sowohl in der Projekt- wie auch in der Kontrollgruppe Kinder, deren Leistung sich zwischen der ersten und zweiten Testung verschlechterte.

Mittelwertvergleich zwischen den beiden Gruppen

Abbildung 15 Mittelwertvergleich der ersten und zweiten Testung

Im diesem Diagramm werden dieselben Werte wie in Abbildung 14 nochmals etwas anders dargestellt und beschrieben. Der erste Punkt der Darstellung zeigt den Mittelwert der beiden Gruppen bei der ersten Testung in Wertepunkten der IDS. Wie man sehen kann, liegen beide Gruppen sehr nahe beieinander (Kontrollgruppe: 9.22 WP; Projektgruppe: 9.48 WP). Der zweite Punkt stellt die Mittelwerte der Gruppen bei der zweiten Testung dar. Die Projektgruppe erreicht nun höhere Werte als die Kontrollgruppe (Kontrollgruppe: 10.24 WP; Projektgruppe: 11 WP). Somit wird ersichtlich, dass die Projektgruppe, welche an unseren Förderlektionen teilnahm, sich im Vergleich zur Kontrollgruppe bei den Ergebnissen der Testung mehr steigern konnte. Der Mittelwert der Projektgruppe hat sich zwischen der Pre- und Posttestung um 1.78 Wertepunkte, jener der Kontrollgruppe um 0.76 Wertepunkte verbessert. Allerdings sind diese Veränderungen sehr klein.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Projektgruppe, im Gegensatz zur Kontrollgruppe, in beinahe allen Aufgaben verbessert hat. Nur bei Aufgabe 4 liegt der Median der Kontrollgruppe höher als derjenige der Projektgruppe. Die Projektgruppe liegt damit leicht unter dem Ergebnis der Kontrollgruppe. Was bei der Betrachtung der Diagramme ebenfalls auffällt, ist die Tatsache, dass die Streuung der Projektgruppe oft viel grösser ist als die der Kontrollgruppe. Besonders augenfällig ist dies beispielsweise bei Aufgabe 3. Die Kinder der Kontrollgruppe haben ähnliche Werte erzielt und die Ergebnisse liegen deshalb nahe beieinander. Ganz anders bei den Ergebnissen der Projektgruppe, die weiter auseinander liegen. In den Diagrammen von zwei Aufgaben ist ein sogenannter Whisker vorhanden. In Aufgabe 3 betrifft es die Kontrollgruppe und bei Aufgabe 4 die Projektgruppe. Während aber in Aufgabe 3 der Whisker unterhalb der Kontrollgruppe liegt, liegt der Whisker bei Aufgabe 4 weit oberhalb der Projektgruppe. In Abbildung 14 werden die beiden Gruppen zusammenfassend verglichen. Dabei stellt

man fest, dass auch hier die Streuung der Ergebnisse der Projektgruppe grösser ist als bei der Kontrollgruppe. Der Median der Projektgruppe liegt höher als bei der Kontrollgruppe. Dies bedeutet, dass sich die meisten Kinder der Projektgruppe gesamthaft deutlich verbessern konnten.

4.2.3 Inferenzstatistik

Die Inferenzstatistik stellt die Frage, ob ein Ergebnis allgemeingültig ist und rechnet aus, wie gross die Irrtumswahrscheinlichkeit ist. Es geht also darum, ob ein Ergebnis zufällig entstanden oder auf ähnliche Stichproben übertragbar ist. Abhängig ist diese Irrtumswahrscheinlichkeit, die auch Signifikanz genannt wird, unter anderem von der Stichprobengrösse (vgl. Hussy et.al., 2010).

Das Signifikanzniveau liegt bei $p < 0.05$. $p < 0.01$ bedeutet, dass die Ergebnisse sehr signifikant sind.

Tabelle 5 Übersicht über Hypothesentest

Variablen	p-Wert (Signifikanz)
Gruppenvergleich der Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung beim Untertest 1 Emotionen erkennen	.717
Gruppenvergleich der Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung beim Untertest 2 Emotionen regulieren	.771
Gruppenvergleich der Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung beim Untertest 3 Soziale Situationen verstehen*	.243
Gruppenvergleich der Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung beim Untertest 4 Sozial kompetent handeln	.388
Gruppenvergleich der Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung des Gesamtwertes (Untertest 1, 2 und 4)*	.431

* aufgrund des Messfehlers angepasste Daten

In Tabelle 5 werden die genauen Ergebnisse des Mann-Whitney-U-Tests (vgl. Kap.3.4.4) dargestellt. In unserer Untersuchung wurden bei keinem Untertest signifikante Ergebnisse erreicht, da alle Werte über dem Signifikanzniveau liegen. Aufgrund der nicht signifikanten Ergebnisse, ist die Berechnung von Effektstärken nicht notwendig.

4.2.4 Zusammenfassung und Beantwortung der zweiten Fragestellung

Nach der Auswertung der gewonnenen IDS-Daten möchten wir nun die zweite Fragestellung beantworten:

Können signifikante Unterschiede zwischen einer Projektgruppe und einer Kontrollgruppe vor und nach unseren Förderlektionen gemessen werden?

Wir konnten in unserer Untersuchung keine signifikanten Ergebnisse feststellen. Jedoch hat sich die Projektgruppe in den meisten Untertests verbessert. Im Vergleich mit der Kontrollgruppe konnte die Projektgruppe ihre Leistung mehr steigern. Wir vermuten, dass die grosse Streuung und die schiefe Verteilung innerhalb der Projektgruppe ein signifikantes Ergebnis verhinderte. Ein zusätzlicher Faktor könnte die kleine Stichprobengrösse sein.

Nach der Darstellung unserer Ergebnisse und der Beantwortung beider Fragestellungen folgt die abschliessende Diskussion.

5 Diskussion

Nach der Auswertung unserer Daten folgt nun die Diskussion. In unserer Diskussion besprechen wir die Erkenntnisse aus der praktischen Arbeit mit den Kindern, der Testdurchführung, sowie unseren Arbeitsprozess und hinterfragen diese kritisch.

In unserer Bachelorarbeit haben wir uns mit der Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen mit dem Medium Musik befasst und dazu Förderlektionen mit einer Schulklasse durchgeführt. Aus den Reflexionen der Stunden ist eine positive Entwicklung des Zusammenhalts in der Gruppe feststellbar. Schüchterne Kinder konnten gegen Ende des Projekts vermehrt ihre Ideen einbringen und sich besser durchsetzen, als dies zu Beginn der Förderung der Fall war. Den Emotionsausdruck und das Emotionsverständnis konnten wir ebenfalls positiv beeinflussen.

Ausgewertet haben wir die Förderung mit den Intelligence and Development Scales von Grob, Meyer und Hagmann-von Arx (2009), und es hat sich dabei herausgestellt, dass sich die Kinder der Projektgruppe zwischen der ersten und der zweiten Testung verbessern konnten. Weiter hat sich ergeben, dass sich die Projektgruppe verhältnismässig mehr steigern konnte. Allerdings ist das Ergebnis aufgrund einer zu kleinen und sehr heterogenen Gruppe nicht signifikant.

In Bezug auf die Theorie von Zimmer (2006) erkennen wir in unseren Resultaten eine Übereinstimmung zu ihrem Konzept der Körper-, Material- und Sozialerfahrungen. Die Kinder profitierten von den Ausdrucksmöglichkeiten über ihren Körper und wurden dadurch in ihrem Selbstkonzept bestärkt. Am Beispiel des schüchternen Kindes ist dies erkennbar. Die Sozialkompetenzen der einzelnen Kinder der Projektgruppe haben sich durch die natürlichen Gruppenprozesse erweitert. Damit meinen wir den Umgang mit Regeln, Kooperation und Konkurrenz. Diese werden nach Amft und Hensler (2009) durch soziales Lernen, also in der Interaktion unter Kindern, gefördert. In verschiedenen Situationen konnten sich manche Kinder als selbstwirksam erleben. Als Beispiel erwähnen wir das Dirigenspiel, bei dem ein Mädchen, welches sonst eher ruhig ist, eine wichtige Rolle einnehmen konnte. Auch können wir in diesem Beispiel einen Zusammenhang zwischen Musik und Selbstwirksamkeit erkennen. Nach Hasler (2007) lernt das Kind durch Improvisation, sich auf Neues einzulassen, zu experimentieren und zu erforschen. In der Boomwhackers-Lektion konnten wir beobachten, wie die Kinder sich mit einem neuen Instrument auseinandergesetzt haben. Eggert (1995) beschreibt, dass Musik die Kontaktaufnahme zu anderen Kindern erleichtert und Vertrauen aufbauen kann. Als die Kinder sich gegenseitig mit Instrumenten blind durch den Raum führten, musste Vertrauen aufgebaut werden. Nicht jedes Kind konnte sich auf Antrieb auf diese Erfahrung einlassen. Die musikalische Übung gab den Kindern die Möglichkeit, an diesem Thema zu arbeiten. Nach einer Studie von Bastian (2002) eignet sich das gemeinsame Musizieren, um Akzeptanz und Empathiefähigkeit zu steigern. Auch in unserem Projekt ist eine solche Entwicklung beobachtbar. Zu Beginn unseres Projekts wurden einzelne Kinder ausgeschlossen und ausge-

lacht. Am Ende unserer Förderung kamen solche Situationen nicht mehr vor. Die Gruppenbildung bei Partnerarbeiten war gegen Ende unserer Förderung durchmischer und verlief unproblematisch. Aufgrund der positiven Auswirkungen des Singens, die in der Theorie beschrieben werden, haben wir in unserer Stundenplanung darauf geachtet, auch mit den Kindern Lieder zu singen. Wir konnten beobachten, dass die Kinder sehr gerne gesungen haben und es ihnen geholfen hat, in ein Stundenthema einzutauchen. Gut sichtbar wurde dies in der Gespensterstunde. Ob sich das Singen bei den Projektkindern positiv auf die emotionalen Kompetenzen ausgewirkt hat, können wir nicht beurteilen. Wir können jedoch feststellen, dass die Kinder beim Singen eines Liedes gemerkt haben, dass sie aufeinander angewiesen sind und sich gegenseitig mit Liedtext und Melodie unterstützen können.

Die Testauswertung mit den IDS war für uns eher schwierig, da wir nicht die nötigen statistischen Vorkenntnisse hatten. Wir konnten uns diese aber soweit nötig zusätzlich aneignen.

An dieser Stelle möchten wir die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen. Beide Gruppen wiesen bei der ersten Testung eine ähnliche Ausgangslage auf. Bei der zweiten Testung haben sich beide Gruppen verbessert. Bei den einzelnen Untertests zeigte sich aber, dass die Projektgruppe in fast allen Aufgaben einen höheren Medianwert als die Kontrollgruppe erzielt hat. Dies bedeutet, dass sich die meisten Kinder der Projektgruppe verbessern konnten. Leider hatten wir insgesamt mit unserer Versuchsklasse eine zu kleine Stichprobe, die wir nicht als signifikant einstufen müssen. Zudem waren die Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern sehr gross, was sich in der breiten Streuung der Projektgruppe bemerkbar machte. Interessant war für uns, dass sich vor allem ein Kind der Projektgruppe nicht wie die anderen Kinder verbesserte. Wir hätten vor der zweiten IDS-Testung nicht mit solchen Ergebnissen gerechnet, da wir in unseren Reflexionen bemerkt haben, dass genau dieses Kind Fortschritte gemacht hat. Über mögliche Ursachen können wir nur Vermutungen anstellen. Da das Kind einen eher zurückhaltenden Charakter hat und auch sehr leise spricht, ist es möglich, dass es sich nicht traute, mehr zu sagen. Auch wäre es möglich, dass das Kind sich in der Testsituation unter Druck gefühlt hat. Andrea Arnold empfindet das Kind auch in den Rhythmikstunden, die sie in der Klasse leitet, als eher zurückhaltend und unauffällig. Obwohl das Kind fremdsprachig ist, gehen wir davon aus, dass es die Fragen richtig verstanden hat.

Nun möchten wir unser Projekt und die Testungen kritisch hinterfragen. Beide Testungen sind von äusseren Faktoren beeinflusst worden, die wir nicht kontrollieren konnten. Zu diesen Faktoren zählen wir die Ablenkbarkeit und Tagesform der Kinder. Weiter bemerkten wir, dass die Kinder bei der ersten Testung teilweise eher schüchtern waren und wenig von sich aus erzählten. Bis zur zweiten Testung hatten die Projektgruppenkinder eine Beziehung zu uns aufgebaut und waren deshalb unbefangen und redselig. Da zwischen der ersten und der zweiten Testung mit den IDS nur drei Monate lagen, können wir einen Lerneffekt bei den einzelnen Untertests nicht ausschliessen.

Im Verlaufe der Projektdurchführung stellten wir fest, dass die IDS vor allem sozial-kognitive Kompetenzen messen. Das Hauptziel unseres Projekts war jedoch, die sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern. Wir haben keine bewusste Förderung der Kognition durchgeführt, sondern durch Musik und Bewegung versucht, auf die sozialen und emotionalen Kompetenzen einzuwirken. Wir schliessen nicht aus, dass dabei auch kognitive Kompetenzen positiv beeinflusst wurden.

Mit den IDS können wir zwar beweisen, dass wir die emotionalen und sozialen Kompetenzen positiv beeinflusst haben. Wir können aber nicht mit Sicherheit sagen, ob die Musik an sich oder die psychomotorische Förderung für den Erfolg ausschlaggebend waren. Dies hätte mit einer dritten Versuchsgruppe, die psychomotorische Förderung ohne Musik erhalten hätte, überprüft werden können. Obwohl dies sicher sehr interessant gewesen wäre, hätte dieser Aufwand den Rahmen unserer Bachelorarbeit gesprengt.

Die Zeit, die wir für die Förderlektionen mit den Kindern eingeplant hatten, ist rückblickend eher knapp bemessen gewesen. Während des Projekts mussten wir mehrmals geplante Aktivitäten weglassen, da die Zeit nicht mehr reichte. Durch die veränderte Raumsituation wurde dieses Problem noch verstärkt. Relativ bald merkten wir, dass wir uns mit der Themenwahl der Arbeit eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt hatten. Unsere Arbeit ist ein Versuch, die drei Bereiche Musik, psychomotorische Förderung und sozial-emotionale Kompetenzen miteinander zu verbinden. Ein Projekt dazu durchzuführen und zu evaluieren war eine Herausforderung. Im Nachhinein würden wir eine detailliertere Projektplanung als unterstützend empfinden.

Für die Praxis können wir mitnehmen, dass Musik ein geeignetes Medium ist, um mit Kindern an sozial-emotionalen Themen zu arbeiten. Dies lässt sich sowohl mit der Literatur als auch durch unsere Erfahrungen bestätigen. Die Kinder sprachen gut auf das musikalische Angebot an und machten gerne bei den Förderlektionen mit. Aus unserer Arbeit können auch andere Psychomotoriktherapeutinnen Ideen für eine Gruppenförderung zu emotionalen und sozialen Themen gewinnen und mit Kindern durchführen (vgl. Kap.3.3.5). Auch unsere Theorieresearchen können anderen Therapeutinnen einen Überblick bieten.

Persönlich denken wir, dass uns der Einsatz von Musik in der praktischen Arbeit leichter fallen wird, da wir durch unsere Bachelorarbeit Hemmschwellen abbauen konnten. Zudem konnten wir von der Arbeit mit Gruppen profitieren. Dies hat unser Selbstbewusstsein gestärkt und uns auf die präventive und integrative Arbeit mit Gruppen vorbereitet. Durch die Auseinandersetzung mit der Literatur konnten wir uns ein fundiertes Wissen über psychomotorische Förderung in Gruppen, Musik und sozial-emotionale Kompetenzen aneignen, das uns in unserer zukünftigen Arbeit unterstützen wird. Weiter konnten wir ein neues Testinstrument, die IDS, kennen lernen und Erfahrungen damit sammeln.

Als mögliche Weiterführung unserer Bachelorarbeit könnte man unsere psychomotorische Förderung mit Musik über einen längeren Zeitraum und mit mehreren Gruppen durchführen und auswerten. Wie bereits erwähnt wäre es auch spannend, einer dritten Testgruppe psychomotorische Förderung ohne Musik anzubieten, um den Effekt von Musik feststellen zu können.

6 Literaturverzeichnis

- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 35-43.
- Amft, S. & Hensler, K. (2009). *Definitionen zum Sozialen Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bastian, H. G. (2002). *Musik(erziehung) und ihre Wirkung: Eine Langzeitstudie an Berliner Grundschulen* (3. Auflage). Mainz: Schott.
- Bastian, H. G. (2007). *Kinder optimal fördern - mit Musik. Intelligenz, Sozialverhalten und gute Schulleistungen durch Musikerziehung* (4. Auflage). Mainz: Schott.
- Berk, L. (2005). *Entwicklungspsychologie* (3. Auflage). München: Pearson Studium.
- Bossinger, W. (2005). *Die heilende Kraft des Singens*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Entwicklung des Kindes* (5. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Denham, S. (1998). *Emotional Development in Young Children*. New York: The Guilford Press.
- Eggert, D. (Hrsg.). (1995). *Musik zur psychomotorischen Förderung*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Eggert, D. & Lütje-Klose, B. (2005). *Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (6. verb. und erweiterte Auflage). Dortmund: borgmann publishing.
- Eidgenössische Erziehungsdirektoren Konferenz (Hrsg.). (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Internet: <http://www.edudoc.ch> [31.01.2012]
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Auflage). München: Reinhardt.
- Flammer, A. (2005). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (3. korrigierte Auflage). Bern: Huber.
- Galliker, M. (2009). *Psychologie der Gefühle und Bedürfnisse. Theorien, Erfahrungen, Kompetenzen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Good, D., Franks, J., Hurschler Lichtsteiner, S. & Wachter, C. (1993). *Kinder machen Musik in der Psychomotorischen Therapie*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Heilpädagogisches Seminar, Zürich.
- Grob, A., Meyer, C. S. & Hagmann-von Arx, P. (2009). *Intelligence and Development Scales (IDS). Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder von 5-10 Jahren*. Bern: Huber.
- Hannon, E. & Schellenberg, G. (2009). Frühe Entwicklung von Musik und Sprache. In H. Bruhn, R. Kopiez & A. C. Lehmann (Hrsg.), *Musikpsychologie. Das neue Handbuch* (S. 131-142). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Hasler, E. (2007). Musik in der Psychomotoriktherapie. Beispiele aus der Praxis. In Buchmann, T. (Hrsg.), *Psychomotorik- Therapie und individuelle Entwicklung. Bewegen bewegt das Denken und Fühlen*. (S. 59-61). Luzern: SZH/CSPS Edition.
- Hensler, K. (2009). *Empathie*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Hertig Sigrist, D. (2006). *Musiktherapie und Psychomotorik*. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Hens, S. (2010). *Lubo aus dem All - Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen*. München: Reinhardt.
- Hobmair, H. (Hrsg.). (1996). *Psychologie für Fachoberschulen*. Troisdorf: Bildungsverlag E1ns.
- Hochschule für Heilpädagogik. (2011). *Grundverständnis Psychomotorik. Arbeitsfeld in der Schweiz*. Internet: <http://www.psychomotorikundpraevention-hfh.ch> [02.12.2011]
- Huppertz, N. (2010). *Handbuch Singen - Bewegen - Sprechen: Das Bildungsmodell für Kinder in Baden-Württemberg*. Oberried bei Freiburg: Pais-Verlag.
- Hussy, W., Schreier, M., Echterhoff, G. (2010). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*. Berlin: Springer.
- Kasten, H. (2008). *Soziale Kompetenzen. Entwicklungspsychologische Grundlagen und frühpädagogische Konsequenzen*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Kopiez, R. (2009). Wirkungen von Musik. In H. Bruhn, R. Kopiez & A. C. Lehmann (Hrsg.), *Musikpsychologie. Das neue Handbuch* (S. 525-546). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Maier-Karius, J. (2010). *Beiträge zur Musikpsychologie. Beziehung zwischen musikalischer und kognitiver Entwicklung im Vor- und Grundschulalter*. Berlin: LIT Verlag.
- Malti, T. & Perren, S. (Hrsg.). (2008). *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Meyer, C. S., Hagmann-von Arx, P. & Grob, A. (2009). Die Intelligence and Development Scale Sozial-Emotionale Kompetenz (IDS-SEK). Psychometrische Eigenschaften eines Tests zur Erfassung sozial-emotionaler Fähigkeiten. *Diagnostica*, 55 (Heft 4), 234-244.
- Naville, S. (1973). Psychomotorische Therapie und Musik. In Prof. Dr. K. Pahlen (Hrsg.), *Musiktherapie. Behandlung und Heilung geistiger und seelischer Störungen durch Musik* (S. 125-131). München: Wilhelm Heyne.
- Paton-Simpson, Dr. G. (Lead Developer). (2009-2011). SOFA [Computerstatistikprogramm]. Internet: www.sofastatistics.com [16.12.2011]
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2003). *Emotionale Kompetenzen bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Koglin, U., Natzke, H. & von Marées, N. (2007). *Verhaltenstraining in der Grundschule. Ein Präventionsprogramm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. Göttingen: Hogrefe.
- Plahl, C. (2009). Musiktherapie – Praxisfelder und Vorgehensweisen. In H. Bruhn, R. Kopiez & A.C. Lehmann (Hrsg.), *Musikpsychologie. Das neue Handbuch* (S. 630-652). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Saarni, C. (1999). *The Development of Emotional Competence*. New York: The Guilford Press.
- Schwarz, J. (Hrsg.). (2010). Methodenberatung. Mann-Whitney-U-Test. Internet: <http://www.methodenberatung.uzh.ch> [03.02.12]
- Ulrich, M. (Hrsg.). (2005). *dtv-Atlas Musik* (21. Auflage). München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.

- von Salisch, M. (Hrsg.). (2002). *Emotionale Kompetenzen entwickeln*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Wachter, B. (2009). *Bewegung ist mehr als Bewegen. Video zur Entwicklung der psychomotorischen Therapie in der Schweiz*. Beschreibung zum Film. Internet: <http://appelsina.ch> [26.11.2011]
- Zemp, C. (2011). *Portrait Schulhaus Feldmühle*. Internet: <http://www.schulhaus-feldmuehle.ch> [20.10.2011]
- Zihlmann, F.-B. (1993-1994). Im Geisterschloss. In Oberli, P. (Hrsg.), *Salü: Liedsammlung 1.-3. Schuljahr* (S. 93). Luzern: Kantonaler Lehrmittelverlag.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Begriffe aus Lexika:

- Intervalle. (2005). In M. Ulrich (Hrsg.), *dtv-Atlas Musik* (21. Auflage) (S. 85). München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.
- Psychomotorik. (2007). In W. Pschyrembel (Hrsg.), *Klinisches Wörterbuch* (261. neu bearb. und erw. Auflage) (S. 1582). Berlin: de Gruyter.
- Psychomotorik. (o.J.) In Satzung des 'Europäischen Forums für Psychomotorik'. Internet: <http://www.psychomot.org> [20.10.2011]
- Übergangsobjekt. (2009). In G. Stumm (Hrsg.), *Wörterbuch der Psychotherapie* (2. Auflage) (S.733-734). Wien: Springer.

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung auf Titelblatt: Die Kinder bewegen sich während der Boomwhackerstunde durch den Raum.

Abbildung 1 Den eigenen Körper und seine Rhythmen wahrnehmen. _____	48
Abbildung 2 Das Einstiegsritual im Kreis gibt Halt und lässt die Gruppe gemeinsam im Raum ankommen. ____	49
Abbildung 3 Mit verschiedenen Materialien eine Geisterbahn bauen. _____	50
Abbildung 4 Gespenster haben auch Gefühle. Die Geisterbahn löst verschiedene Emotionen aus. _____	51
Abbildung 5 Boomwhackers und Fussschellen faszinieren die Kinder und regen sie an, zu experimentieren. _	52
Abbildung 6 Ein anderes Kind zu führen, braucht Aufmerksamkeit. Geführt zu werden, braucht Vertrauen. __	53
Abbildung 7 Die anderen Kinder anzuleiten, macht Spass und gibt Selbstvertrauen. _____	54
Abbildung 8 Die Musiklandschaft ermöglicht vielfältige materiale, soziale und Selbst-Erfahrungen. _____	55
Abbildung 9 Die Erlebnisse werden in einer Zeichnung festgehalten und ermöglichen die Reflexion. _____	56
Abbildung 10 Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung bei Aufgabe 1 _____	74
Abbildung 11 Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung bei Aufgabe 2 _____	75
Abbildung 12 Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung bei Aufgabe 3 _____	76
Abbildung 13 Differenz zwischen der ersten und zweiten Testung bei Aufgabe 4 _____	77
Abbildung 14 Differenzen zwischen der ersten und zweiten Testung beim Gesamtwert der Testung _____	78
Abbildung 15 Mittelwertvergleich der ersten und zweiten Testung _____	79

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht Planung der Förderlektionen _____	45
Tabelle 2 Daten aus der Untersuchung _____	71
Tabelle 3 Rohwerte der Aufgabe 3 ‚Soziale Situationen verstehen‘ _____	72
Tabelle 4 Differenz zwischen den Rohwerten der Aufgabe 3 _____	73
Tabelle 5 Übersicht über Hypothesentest _____	80

Anhang

Im Anhang befinden sich folgende Inhalte:

- Diagramme der Kinder der Projektgruppe (Pre-/Posttestvergleich)
- Geschichte des kleinen Fffft

Diagramme der Kinder der Projektgruppe

Auf den folgenden Seiten sind die Diagramme der Kinder der Projektgruppe zum Pre-/Posttest-Vergleich dargestellt. Eine zusammenfassende Beschreibung der Abbildungen befindet sich in Kapitel 4.2.2.

Die Aufgabe 3 wird nicht in Wertepunkten, sondern in Rohwerten dargestellt und ist deshalb nicht mit der Norm zu vergleichen (*).

Diagramm 1: Projektgruppenkind 1 (7;00 Jahre)

Diagramm 2: Projektgruppenkind 2 (6;02 Jahre)

Diagramm 3: Projektgruppenkind 3 (7;05 Jahre)

Diagramm 4: Projektgruppenkind 4 (6;02 Jahre)

Diagramm 5: Projektgruppenkind 5 (6;01 Jahre)

Diagramm 6: Projektgruppenkind 6 (6;11 Jahre)

Die Geschichte vom kleinen Ffffffft

Es war einmal ein kleines Blatt, das hiess Ffffffft. Seine Eltern hatten ihm den Namen gegeben, weil es immer so schnell weg fffffffte, wenn ein Windstoss kam. (Glockenspiel)

Es war Herbst geworden, und Fffftt und seine Familie hatten sich von ihrem Zuhause, dem grossen Baum, verabschiedet. Es war nämlich ein starker Windstoss gekommen, und Ffffffft und seine Blätterfamilie zwirbelten lustig von ihrem Ast hinunter, bis sie weich auf dem Boden landeten. (Glockenspiel)

Doch der Wind war nicht lange still und das Fffftt wurde plötzlich von einer Böe erfasst und ganz wild durch die Luft gewirbelt. (Glockenspiel) „Heeeeeee! Wind!“, rief das Fffftt, „was machst du da?“ Das Fffftt war erschrocken, weil der Wind es so plötzlich gepackt hatte. Es war immer noch ganz durcheinander, als es vom Wind durch die Luft gewirbelt wurde. (Glockenspiel) Der Wind wurde immer schwächer, bis das Fffftt schliesslich zuoberst auf einem Hügel im weichen Gras landete. „Phu, zum Glück bekomme ich eine Pause und kann mich ausruhen“, dachte Fffftt zufrieden und es begann zu lachen, als ein Sonnenstrahl es an der Nase kitzelte. (Triangel) „So eine schöne Aussicht!“, rief das Fffftt glücklich und streckte seinen Bauch noch etwas mehr der Sonne entgegen. „Danke für deine Wärme!“, rief das Fffftt der Sonne zu. Nach einer Weile merkte das Fffftt aber plötzlich, dass es seine Familie weit und breit nirgends mehr sehen konnte und es wurde ganz aufgeregt und hüpfte auf und ab. (Glockenspiel)

Das kleine Fffftt rief ganz laut: „Halloooooo, hallllllooooo Mami, Papi, wo seid ihr?“ Als es keine Antwort hörte, bekam das kleine Fffftt furchtbare Angst und begann, am ganzen Körper zu zittern. (Glockenspiel) „Was hast du denn, kleines Fffftt?“, fragte die Sonne. „Warum zitterst du so am ganzen Körper?“ „Ganz plötzlich hat mich der Wind gepackt und hierher gebracht und jetzt finde ich mein Mami und meinen Papi nicht mehr!“ sagte das kleine Fffftt und es war froh, dass die Sonne da war. Doch es wurde furchtbar traurig, dass seine Familie nicht da war und begann zu weinen. (Glockenspiel)

„Aber, aber, kleines Fffftt! Du musst nicht so traurig sein. Wenn du deine Familie zurück möchtest, dann kann ich dir helfen!“ „Aber wie denn, liebe Sonne, die sind sicher alle ganz weit weg und ganz verstreut, so stark wie der Wind geblasen hat!“, schluchzte das kleine Fffftt und es warf sich auf den Boden und schluchzte in den Boden hinein. (Glockenspiel) Die Sonne schickte dem kleinen Fffftt einen extra warmen Sonnenstrahl (Triangel) und tröstete es.

„Ich kann den Wind rufen und dann können wir gemeinsam dein Mami und dein Papi suchen!“ „Wirklich?!“, sagte das kleine Fffftt und schaute zur Sonne hinauf und hörte sofort auf zu weinen. „Ja, wenn du mir hilfst, dann finden wir sie bestimmt!“, sagte die Sonne.

Die Sonne rief den Wind und er war einverstanden, dem kleinen Fffftt zu helfen. Er zog das kleine Fffftt sanft in die Luft und dann wirbelte es immer höher in den Himmel hinauf. Das kleine Fffftt fühlte sich ganz leicht und vom Wind getragen. (Glockenspiel)

Die Sonne begleitete das kleine Fffftt auf seiner Reise mit dem Wind über die Hügel, Felder, Seen und Wälder, die unter ihnen in vielen verschiedenen Farben glitzerten. Dem kleinen Fffftt gefiel diese Reise und es freute sich, seine Familie bald wieder zu sehen. Das kleine Fffftt wirbelte wieder lustig durch die Luft. (Glockenspiel)

„Achtung, Achtung, kleines Fffftt“, sagte der Wind „ich glaube, wir sind jetzt am richtigen Ort. Siehst du auch dein Mami und deinen Papi dort unten auf dem Wasser treiben?“, sagte der Wind und zeigte auf einen wunderschönen blauen Bergsee.

„Ja, ja, da sind sie!!!! Jippie!!!!“ rief das kleine Fffftt und machte ein paar Loopings, bevor es sich glücklich vom Wind nach unten wirbeln liess. (Glockenspiel)

Das kleine Fffftt landete mit einem kleinen Plumps auf der Wasseroberfläche, gleich neben seinen Eltern. „Ich bin so froh, habe ich euch wieder gefunden!“, sagte das kleine Fffftt fröhlich und umarmte

beide. „Wir sind auch sehr froh, haben wir dich wieder zurück!“ sagten die Eltern glücklich und umarmten das kleine Ffffft. „Danke, lieber Wind, und danke, liebe Sonne!“, rief das kleine Ffffft.

„Das haben wir gerne gemacht“ sagten der Wind und die Sonne, und die Sonne schickte nochmals einen warmen Sonnenstrahl der Blätterfamilie zu, bevor sie sich hinter einem Hügel verabschiedete. (Triangel) Und so trieben die drei Blätter glücklich auf dem Wasser des wunderschönen Bergsees, während der Wind sie sanft hin- und her-schaukelte. (Glockenspiel)